

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA
CENTRO DE CIÊNCIAS POLÍTICAS E JURÍDICAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Débora Alves de Lima Capri

**NACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA COMO POLÍTICA PÚBLICA: A
AGENDA PETROLEIRA DE EVO MORALES**

Rio de Janeiro
2023

Débora Alves de Lima Capri

NACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA COMO POLÍTICA PÚBLICA: A
AGENDA PETROLEIRA DE EVO MORALES

Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, apresentada como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Ciência Política.

Orientador: Vinícius Ferreira Baptista.

Rio de Janeiro
2023

Catálogo informatizada pelo(a) autor(a)

C Capri, Débora
NACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA COMO POLÍTICA PÚBLICA: A
AGENDA PETROLEIRA DE EVO MORALES / Débora Capri. --
Rio de Janeiro, 2023.
153

Orientador: Vinícius Ferreira Baptista.
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação
em Ciência Política, 2023.

1. Nacionalização. 2. Hidrocarbonetos. 3. Modelo
dos Fluxos Múltiplos. 4. Política Petroleira. 5.
Neoextrativismo. I. Ferreira Baptista, Vinícius ,
orient. II. Título.

DEDICATÓRIA

Dedico às minhas avós, Rosi e Rosely que, às suas maneiras, me ensinaram muito do que é ser humano e ser mulher nesse mundo. A vida sob esse sistema as endureceu, como a todas nós mulheres trabalhadoras, mas insistiram em olhar e tocar com ternura aos seus por toda a sua vida. É no cuidado fraterno revolucionário aos seres e à natureza que me inspiro nessa pesquisa, a exemplo dessas grandes mulheres. Na esperança de que um dia, o trabalho de cuidar e amar não recaia apenas sobre nós.

AGRADECIMENTOS

Tendo me tornado Cientista Social e iniciado o Mestrado em meio a uma pandemia que devastou material, emocional e fisicamente milhares de pessoas em todo o mundo, e vivendo as dores de uma governança genocida, tenho muito e muitos a agradecer. Começo agradecendo, portanto, aos movimentos sociais e populares, organizações e partidos políticos, militantes independentes, ativistas, universitários, sindicalistas e todas as categorias que se colocaram na luta incessante de denúncia, oposição e combate frontal ao governo Bolsonaro. Saúdo a todos aqueles que permitiram a mim e meus colegas de todo o país a concluir uma pós-graduação em um Brasil que volta a reconhecer na educação um caminho. Saúdo aos nossos e saúdo a Universidade pública, gratuita e de qualidade, grande responsável por quem sou hoje.

Nominalmente, agradeço aos meus pais, Lucio e Roseti, pelo apoio emocional e material, por investir sempre de olhos fechados e sem cobrar retorno, que há de vir. Por acreditar, acolher e incentivar. Pelas pequenas e grandes coisas. Da mesma forma, estendo a expressão de gratidão aos meus irmãos, Gabriel e Renata, pela presença de sempre. À minha família as menções nunca serão suficientes.

Agradeço imensamente à minha companheira, Lívia. Pela parceria indescritível de sempre, pela escuta, pelas trocas e pelos empurrões quando necessário. Esse título conquistamos juntas, em cada momento de silêncio à leitura, de isolamento à escrita e no compartilhar das conclusões. Nas pedaladas pela cidade para movimentar e a boemia para não esquecer de viver. Agradeço por acolher minhas contradições e inseguranças nesse processo, que não foram poucas ou simples. Pela paciência, pelo zelo e pelo carinho nunca ausentes.

Por todo apoio, contribuições e momentos de descontração, agradeço aos meus amigos e colegas de turma, o bonde bom da cerveja gelada e discussões de bar. Agradeço pelo teto, incentivos, revisões e por cada troca. Da sala de aula ao carnaval de rua, a sintonia foi ímpar. E que assim permaneça!

Aos meus amigos e camaradas os agradecimentos já soam repetitivos. Muitos se fizeram presentes mesmo que distantes, e a eles devo muito do debate que aqui registro. A vocês, meu muito obrigada. E aos que seguraram as pontas nos momentos de maior dificuldade com esse projeto que muitas vezes pareceu infinito, meu obrigada, obrigada, obrigada.

Por fim, mas não menos importante, agradeço imensamente ao meu orientador, Vinícius, pelo aceite em encarar esse projeto e pelo enorme empenho sobre a pesquisa. Todas as discussões foram muito enriquecedoras, e os embates de ideias e propostas contribuíram

demais para fortalecer os argumentos e confiar no processo. Sua disposição em ensinar e em ouvir fez dessa caminhada mais leve. Agradeço as rápidas e tão atentas correções, e por me fazer repensar trajetórias profissionais com uma única disciplina de Políticas Públicas, que tanto me cativou.

Agradeço à Roberta, que com muito carinho aceitou o convite e me deixou muito feliz em ter uma banca composta pelas exatas linhas e professores que desejei. O mais especial de uma defesa para mim é ouvir, ao final, ricas contribuições. Tudo aquilo que venha a enriquecer meu debate e aprofundar meus conhecimentos é bem-vindo, e vocês tornam isso possível e satisfatório.

Nesse sentido, agradeço à Natália, intelectual que muito admiro e que me colocou, sem saber, no caminho dos estudos das políticas públicas energéticas. Foram os artigos de Natalia que despertaram em mim o interesse no tema, em um momento de frustrações e desencontro com a academia. Tê-la em minha banca é uma alegria e uma responsabilidade. Espero estar à altura.

A todas e todos, meu muito obrigada!

RESUMO

Esta pesquisa se debruça sobre o processo decisório da terceira nacionalização dos hidrocarbonetos bolivianos, implementada durante o primeiro mandato de Evo Morales. Essa política pública demarcou um novo arranjo institucional ao setor petrolífero e protagonizou a composição da nova agenda política do país. Resultado de intensa movimentação popular, a nacionalização esteve posicionada enquanto uma política pública de oposição direta e combativa ao projeto de transnacionalização energética, inicialmente representada pelo governo de Paz Estenssoro. O objetivo geral da pesquisa é compreender os arranjos da nacionalização sob os termos de alcance da proposta de rompimento com o modelo energético neoliberal que a antecedeu e suas limitações no tocante à dependência estrangeira na lógica rentista. As teorias mobilizadas a esse debate se situam sob a análise crítica dos componentes da estrutura de dependência na América Latina, atribuindo às fases da industrialização e a primarização da economia papel relevante na consolidação desse regime. Está orientada a partir do modelo de Políticas Públicas de John Kingdon (Modelo dos Fluxos Múltiplos) para análise do processo decisório e a conceituação de Thomas Dye sobre Políticas Públicas. A pesquisa assume caráter exploratório com técnica de pesquisa documental, a partir da metodologia qualitativa de pesquisa com aporte da estatística descritiva. Dentre as estratégias delimitadas para guiar o setor, o governo elaborou mais enfaticamente sobre aquelas notadamente compensatórias, pilar do neoextrativismo, o que fez com que saltassem os indicadores sociais do país. Os marcos da nacionalização reconfiguraram o formato das relações comerciais petrolíferas (entre transnacionais e entre Estados), modificando legislações taxativas, de posse e gerenciamento. A nova agenda energética se assentou sob novas políticas tributárias e, disso decorrente, sob políticas distributivas, resgatando a função social da atividade petrolífera. Apesar disso, atuou na manutenção da dinâmica extrativista e da estrutura predatória de uma matriz produtiva que não prevê diversificação e transição energética. A pesquisa aponta algumas limitações decorrentes de recursos materiais, escopo e tempo, como a inviabilidade em ampliar o debate sobre o (neo)desenvolvimentismo previsto pela agenda de Evo Morales, transição energética e dados primários sobre os novos marcos legais e financeiros com as transnacionais que permaneceram no mercado petrolífero boliviano.

Palavras-chave: Nacionalização. Hidrocarbonetos. Modelo dos Fluxos Múltiplos. Política Petrolífera. Neoextrativismo.

ABSTRACT

This research focuses on the decision-making process of the third nationalization of the Bolivian hydrocarbons, implemented during the first mandate of Evo Morales. This public policy marked a new institutional arrangement for the oil sector and played a key role in the composition of the country's new political agenda. The nationalization was a result of intense popular movement, positioned as a public policy of direct and combative opposition to the project of energy transnationalization, initially represented by the government of Paz Estenssoro. The general objective of the research is to understand the arrangements of the nationalization in terms of the scope of the proposal to break with its precedent neoliberal energy model. Moreover, to understand its limitations regarding foreign dependence on the rentier logic. The mobilized theories for this debate are based on a critical analysis of the components of the dependency structure in Latin America, attributing a relevant role to the phases of industrialization and the primarization of the economy in the consolidation of this regime. The research is guided by John Kingdon's Public Policy model (Multiple Streams Model) to analyze the decision-making process and Thomas Dye's conceptualization of Public Policy. The research assumes an exploratory nature with a documentary research technique, from qualitative research methodology with support of descriptive statistics. Among the strategies outlined to guide the sector, the government focused more emphatically on the notably compensatory ones, the pillar of neoextractivism, which caused the country's social indicators to leap forward. The nationalization frameworks reconfigured the format of commercial oil relations (between transnational corporations and between states), modified taxing, ownership, and management legislation. The new energy agenda was based on new tributary policies and, consequently, on distributive policies, rescuing the social function of the oil activity. Nevertheless, it acted to maintain the extractive dynamics and the predatory structure of a productive matrix that does not provide for diversification and energy transition. The research points out some limitations arising from material resources, scope and time, such as the unfeasibility of broadening the debate on the (neo)developmentalism foreseen by Evo Morales' agenda, energy transition and primary data on the new legal and financial frameworks with the transnational corporations that remained in the Bolivian oil market.

Keywords: Nationalization. Hydrocarbons. Multiple Streams Model. Petroleum Policy. Neoextractivism.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Importações – Bolívia (USD Milhões).....	27
Figura 2. Importação de bens segundo classificação – Bolívia.....	28
Figura 3. Exportações – Bolívia (USD Milhões).	28
Figura 4. Elección de Prefectos 2005	82
Figura 5. Elección de Diputados Uninominales 2005	83
Figura 6. Formulação de políticas públicas.....	88
Figura 7. Processo decisório.....	101
Figura 8. Internalización YPFB.....	115
Figura 9. Renta Petrolera: 1992 – 2019 (en millones de dólares).....	116
Figura 10. Comercialización de Gas Natural al Mercado Interno (en millones de metros cúbicos día).....	120
Figura 11. Mejores condiciones para Bolivia, gracial al Decreto de Nacionalización 28701.	121
Figura 12. Produção de Refinados de Petróleo – Combustíveis e Lubrificantes (Bolívia 1990 – 2021).....	121
Figura 13. Produção de Refinados de Petróleo – Categoria de Combustíveis e Lubrificantes (Bolívia 1990 – 2021).....	122
Figura 14. Inversión Pública na Bolívia – Sectores Extrativista e Productivo	122
Figura 15. Gestión 2017: Inversión por Actividad de la Cadena (em millones de dólares).	124
Figura 16. Presupuesto de Inversión em millones de dólares	124
Figura 17. Inversiones em Exploração e Produção (2006 a 2025).....	125
Figura 18. Estructura de la población ocupada total por grandes sectores de la actividad económica según sexo y área geográfica (porcentaje del total de la población ocupada em cada área geográfica)	126
Figura 19. Inversão pública por fonte de financiamento.....	127
Figura 20. Trajetória da inversão pública boliviana.....	127
Figura 21. Inversiones del sector de Hidrocarburos 1996 a 2017 (millones de dólares)	128
Figura 22. Inversión Programada 2018 Sector Hidrocarburos (MMUSD)	129
Figura 23. Producción del Gas Natural. Bolivia 2000 – 2014.....	130
Figura 24. Exportação de Hidrocarbonetos (Bolívia 1990 – 2019).....	131

Figura 25. Importação de bens segundo classificação (Bolívia 1992 – 2019). 132

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Evolução da renda petroléira do Estado boliviano (USD Milhões).....	30
Tabela 2. Renta Petrolera: 1992 – 2019(em millones de dólares).....	117
Tabela 3. Inversiones em el Sector Hidrocarburos (em millones de dólares).	117
Tabela 4. Inversiones em el Sector Hidrocarburos (em millones de dólares).....	118
Tabela 5. Fluxo de Caixa do Tesouro Geral da Nação – setor Hidrocarbonetos.....	118

LISTA DE QUADROS

Quadro 1. Políticas sociais/despesas do Estado (BOB Milhões)	30
Quadro 2. Políticas Sociales.....	27
Quadro 3. Distribuição de reservas bolivianas por companhias.	71
Quadro 4. Transnacionalização do setor energético boliviano.	73
Quadro 5. Indicadores de pobreza e desigualdade.	73

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADN	Acción Democrática Nacionalista
APB	Autonomía para Bolivia
AUN	Alianza de Unidad Cochabambina
BCB	Banco Central de Bolivia
CC	Comunidad Ciudadana
CEPAL	Comissão Econômica para a América Latina e Caribe
CLHB	Companhia Logística de Hidrocarburos Bolivia
COB	Central Operaria Boliviana
COMIBOL	Corporación Minera de Bolivia
CPE	Constitución Política del Estado
CSUTCB	Confederação Sindical Única de Trabalhadores Camponeses da Bolívia
DAPRO	Dirección de Análisis Productivo
DEM	Democratas
E&P	Energía e Petróleo
ECGTK	Exército Tupac Katari
ENAFE	Empresa Nacional de Fundiciones
FIESP	Federação das Indústrias de São Paulo
FOT	Federación Obrera del Trabajo
FSTMB	Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia
FUB	Federaciones Estudiantiles Universitarias
GLP	Gás Liquefeito de Petróleo
IDH	Imposto Directo a los Hidrocarburos
LAFTA	Associação Latino-Americana de Livre Comércio
MAS	Movimiento al Socialismo
MFM	Modelo dos Fluxos Múltiplos
MHE	Ministerio de Hidrocarburos y Energía
MIP	Movimiento Indígena Pachakuti
MIR	Movimiento de Izquierda Revolucionaria
MNR	Movimiento Nacionalista Revolucionario
ONG	Organização Não-Governamental
ONU	Organização das Nações Unidas

PCB	Partido Comunista de Bolivia
PCdoB	Partido Comunista do Brasil
PIB	Produto Interno Bruto
PIR	Partido de la Izquierda Revolucionaria
PMDB	Partido do Movimento Democrático Brasileiro
PODEMOS	Poder Democrático Social
POR	Partido Obrero Revolucionario
PSDB	Partido Social Democracia Brasileira
PT	Partido dos Trabalhadores
SISAB	Superintendência de Saneamento Básic
Tipnis	Território Indígenas e Parque Nacional Isiboro-Sécure
YPF	Yacimientos Petroliferos Fiscales
YPFB	Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	16
1. NEOEXTRATIVISMO NA BOLÍVIA: O POSSÍVEL OU O NECESSÁRIO?	22
1.1. O contexto da entrada de Evo Morales	22
1.2. Neoextrativismo e os conflitos pelo Bem Viver	31
1.3. Imperialismo e dependência estrangeira na América Latina	40
1.4. A nacionalização como uma política pública estratégica ao desenvolvimento emancipatório	42
2. A NACIONALIZAÇÃO PETROLEIRA NA BOLÍVIA COMO ARRANJO DE POLÍTICA PÚBLICA	49
2.1. A primeira(1936) e a segunda (1969) nacionalização dos hidrocarbonetos bolivianos	49
2.1.1. O Modelo dos Fluxos Múltiplos.....	49
2.1.2. A primeira nacionalização	54
2.1.3. A segunda nacionalização	61
2.2. A terceira nacionalização.....	67
2.2.1. Dos antecedentes à campanha: cenário de terra arrasada	67
2.2.2. Novos atores e novos projetos	74
2.3. O processo decisório da terceira nacionalização	81
2.3.1. Da eleição à nacionalização: a janela de oportunidade	81
2.3.2. Pressão externa	85
2.3.3. Agenda setting e a lista de alternativas.....	88
2.3.4. Os projetos em disputa	97
2.3.5. O ato da nacionalização de Evo Morales.....	102
2.4. Da reação internacional às negociações	105
3. OS CAMINHOS DA NACIONALIZAÇÃO PETROLEIRA NA AGENDA GOVERNAMENTAL	111
CONSIDERAÇÕES FINAIS	134
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	141
ANEXOS	149

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa se situa em um marco histórico e político que irá analisar a guinada nacionalizante do setor petrolífero boliviano em 2006 como resposta às consequências da onda de privatizações que se expressou no país após o Consenso de Washington. A análise se desenvolve especificamente sobre o processo decisório da nacionalização dos combustíveis durante o primeiro mandato de Evo Morales. Essa política pública demarcou um novo arranjo institucional ao setor petrolífero e protagonizou a composição da nova agenda política. Resultado de intensa movimentação popular, a nacionalização esteve posicionada enquanto uma política pública de oposição direta e combativa ao projeto de entrega dos recursos naturais às transnacionais, inicialmente representado pelo governo de Paz Estenssoro. O objetivo geral da pesquisa é compreender os arranjos da nacionalização sob esses termos: seus alcances sob a proposta de rompimento com o modelo energético neoliberal que a antecedeu e suas limitações no tocante à dependência estrangeira na lógica rentista. Esta breve introdução se propõe a apresentar a questão da pesquisa, metodologia e os principais conceitos e modelos engajados.

O objeto da pesquisa, portanto, é a política pública de nacionalização do gás e do petróleo na Bolívia em 2006. Entre os objetivos específicos, que guiam cada capítulo, temos: i. o cenário de estabelecimento da agenda neoextrativista e estatizante na Bolívia mediante os avanços sociais dela resultantes a curto prazo e suas contradições internas; ii. os contextos das duas nacionalizações anteriores sobre os combustíveis fósseis do país e os desmontes privatizantes que se seguiram; iii. as particularidades do processo decisório da terceira nacionalização, a agenda setting, a confluência dos fluxos (problema, política e solução), os atores, janelas e disputas, além dos desdobramentos sobre as articulações políticas do setor (política externa e doméstica); iv. os resultados a curto prazo em termos econômicos, industriais e sociais. Através desse conjunto de objetivos, buscamos elucidar os avanços e limitações da terceira nacionalização boliviana sob a agenda petrolífera de Evo Morales, frente ao modelo de exploração adotado e indicadores de curto prazo.

A metodologia de pesquisa adotada é qualitativa com aporte da estatística descritiva. De caráter exploratório e dimensão indutiva de análise, a coleta de dados será embasada pela técnica de pesquisa documental, pois parte de fontes primárias – de primeira mão, ou seja, documentos que não receberam nenhum tratamento analítico, como de órgãos públicos; e de segunda mão, aqueles que foram analisados em alguma instância, como relatórios ou balanços (GIL, 2002). A coleta de dados se concentrará no levantamento de/dos/das planos de governo

dos três mandatos de Evo Morales (setor energético e afins); ii. planos de ação da indústria (YPFB e Ministérios); leis e decretos do setor hidrocarbonetos após a nacionalização; iv. canais de transparência e prestação pública de contas; vi. indicadores industriais e econômicos do setor energético, da dívida pública, de importações e exportações, outros, de 2006 a 2019. Além disso, a análise do processo decisório será fundamentada pelo Modelo dos Fluxos Múltiplos (MFM), de John Kingdon (1984) – confrontando algumas de suas limitações teóricas, principalmente por tratarmos do sistema político latino-americano –, e pela definição de Políticas Públicas de Thomas Dye (2017) – neste caso, o aporte analítico provido por essa escolha teórica está no desenho institucional a que se referem as escolhas dos decisores políticos.

Falamos aqui em América Latina, mas se estende a todo o Sul Global economias reféns dos combustíveis fósseis e da dinâmica energética do capital internacional. A “maldição da abundância”¹ que os acomete é resultado de um longo processo histórico de exploração dos recursos naturais nacionais em prol da lucratividade estrangeira – estratégias de enriquecimento das metrópoles no passado, e de manutenção e fortalecimento do imperialismo no presente. A extração e exportação de matéria-prima como motor da economia latino-americana garantiu alguns avanços às nações, se observada sob os termos do desenvolvimento ocidental hegemônico. Assegurou, como ainda faz no século XXI, a captação de recursos e investimentos no setor, que outrora são mobilizados a diferentes campos da economia.

No entanto, histórias marcadas pela primarização da economia e lento desenvolvimento tecnológico são submetidas a deficiências sobre o bem-estar social e profundas desigualdades em todos os campos da economia nacional. A maldição do extrativismo petrolífero está no ciclo interminável de exportação de matéria bruta ou pouco processada, importação de produtos (humanos e materiais) e maquinários finais e de monstruosas barreiras (técnicas, científicas, financeiras e diplomáticas) para a implementação de alternativas sustentáveis. Dessa forma, a América Latina ocupa historicamente um lugar de dependência política e econômica. A predominância de uma compreensão que coloca a exploração abusiva dos recursos da terra com fins de exportação como única possibilidade ao desenvolvimento nacional, sem aliar a isso políticas estratégicas de longo prazo, como diversidade produtiva e tecnológica e o horizonte

¹ Ou “maldição do petróleo”, expressão cunhada por Alberto Acosta para referir-se aos paradoxos dos países que possuem e sobrevivem economicamente da exportação dos recursos naturais. É também mencionada por outros autores como “doença holandesa”: “A doença holandesa ou maldição dos recursos naturais é a sobre-apreciação crônica da taxa de câmbio de um país causada por este explorar recursos abundantes e baratos cuja produção comercial é compatível com uma taxa de câmbio claramente menor do que a taxa de câmbio média que viabiliza setores econômicos de comercializáveis que utilizam tecnologia no estado da arte” (BRESSER-PEREIRA, 2007).

de desvinculação à exploração em larga escala, mantém intacta a estrutura dependente (BAMBIRRA, 2013; GALEANO, 2022; MARINI, 2015).

As teorias mobilizadas na presente pesquisa partem da análise crítica aos componentes da estrutura de dependência na América Latina, atribuindo à divisão internacional do trabalho papel crucial na consolidação desse regime. O estabelecimento de padrões de desenvolvimento nivelados pelos parâmetros dos países de capitalismo central ignora universalidades históricas do sistema e particularidades locais, elementos que a teoria marxista da dependência dá conta de elucidar. Os países centrais se beneficiam não só do fornecimento de alimentos e matéria-prima do setor primário, como também do valor excedente gerado pela aplicação da mais-valia absoluta e relativa, associando a exploração da terra à exploração humana em benefício do capitalismo e do imperialismo (MARINI, 2015).

O enorme contraste diante dos países “desenvolvidos” é resultado dos muitos anos de estrangulamento da economia produtiva dos países “subdesenvolvidos” por empresários estrangeiros. Assim, o processo de modernização se inicia e se desenvolve sempre em atraso, atravessando entraves do imperialismo, que depende, para sua riqueza e modernização próprias, das matérias-primas e produtos agrícolas desses países (BAMBIRRA, 2013, p. 108). Até os dias de hoje, a Bolívia conta com alta dependência técnico-científica e com baixa diversidade produtiva. A indústria predominante é a manufatureira, com destaque à produção de gás natural e petróleo, agrícola e mineral. Altamente dependente de capital estrangeiro, a Bolívia carrega consigo a história da região, de invasão, saqueamento e exploração (FUSER, 2016).

Alinhado ao histórico jogo de lucratividade do capital internacional mediante exploração nacional, o governo de Paz Estenssoro (1985 – 1989) se empenhou em adotar os critérios estabelecidos pelo novo modelo econômico internacional. A agenda privatista na Bolívia continuou sendo tocada até a entrada de Evo Morales em 2006. No setor petrolífero, isso se expressou juridicamente através da lei que capitalizou a *Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos* (YPFB) (Lei 1544/1994) e a Lei dos Hidrocarbonetos (1689/1996).

O projeto privatista não foi capaz de sustentar o crescimento econômico: o desemprego aumentou, o poder de consumo diminuiu, a indústria não foi modernizada e os números de pobreza, fome e educação permaneceram alarmantes (FILHO; VIANA, 2016). Insistindo nos privilégios e lucros das transnacionais em oposição à pressão popular, o governo boliviano enfrentou uma grave crise política e institucional. Os movimentos sociais e populares reivindicaram investimentos nas políticas sociais, reestatização das empresas nacionais e um novo modelo de desenvolvimento, em aproximação aos ideais andinos do *suma qamaña* (Bem Viver). Sobre o setor petrolífero, a nacionalização se apresentou como pauta primordial. A

recuperação da estatal boliviana para gerenciamento, controle e distribuição dos recursos foi levantada como solução por muitos movimentos e organizações populares e foi uma das bandeiras que colocou Evo Morales em destaque no cenário das eleições nacionais de 2005.

Tratando-se da política do gás e do petróleo nos países da América Latina, em especial, na Bolívia, a nacionalização assume desafios históricos em termos de possibilidades concretas para se estabelecer sobre bases reais. A configuração da economia primário-exportadora do Sul Global conta com particularidades nacionais, como os momentos, cenários e personagens envolvidos nos processos de expansão e industrialização; a dinâmica do consumo doméstico versus mercado estrangeiro, em toda a sua complexidade; e a desnacionalização a que foram e são até hoje submetidos. No horizonte da soberania nacional², seria um equívoco afirmar a autossuficiência das políticas de nacionalização. Buscaremos defender aqui que debater nacionalização sob a lógica do desenvolvimento dependente e do capitalismo financeiro internacional exige conexão intrínseca a uma dinâmica de solidariedade e fortalecimento das economias e defesa regionais, desenvolvimento tecnológico e diversificação industrial, expansão e qualificação de políticas sociais, políticas ecológicas e estatizações combinadas, além, é claro, do comprometimento com o investimento e rentabilidade públicas, isto é, do Estado e para a população. Para isso, partiremos da concepção que lê a nacionalização como política pública capaz de coordenar agendas que prevejam a redução da dependência estrangeira, vislumbrando um horizonte de autonomia política e econômica aos países de capitalismo dependente.

A terceira nacionalização do gás e do petróleo na Bolívia reivindicou oposição ao modelo de privatização de recursos, à capitalização da estatal YPFB e de uma série de reformas de mesmo cunho que atribuía à população, condições precarizantes de trabalho e vida. Dessa forma, canalizando os massivos protestos e exigências populares, Evo Morales modificou as bases jurídicas e políticas do setor energético boliviano. O projeto masista³ reformou as bases do setor, rearticulou os parâmetros de sua política externa e trouxe melhoras substantivas aos indicadores sociais no país logo nos anos seguintes (CEPPI, 2016b; DOS SANTOS, 2018; FUSER, 2016), através de uma agenda neoextrativista de compensação social.

Embora de industrialização tardia e todas as lacunas de desenvolvimento disso decorrentes, a Bolívia foi o primeiro país latino-americano a expropriar uma transnacional

² Na pesquisa, utilizo “soberania” como termo substituto de “desenvolvimento”. A substituição é feita na tentativa de me afastar de noções hegemônicas de desenvolvimento; pois não se trata aqui de um crescimento econômico e social aos moldes do Norte Global, mas de tudo aquilo que remete emancipação nacional.

³ Referente à gestão do Movimento ao Socialismo (MAS), partido de Evo Morales, que governa a Bolívia até os dias atuais.

petroleira estadunidense. Mas, ainda econômica e diplomaticamente fraca, foi alvo de privatizações seguidas no setor energético. E aqui reside o desafio de falar de um país como a Bolívia: sem um arcabouço histórico sobre a industrialização como no Brasil e Argentina, sem a diversificação produtiva brasileira ou colombiana, com pouca mão de obra especializada e maquinário, por muitos anos refém do desinteresse internacional no setor e da importação desde bens de consumo, sem forte influência internacional e muitas vezes sem sequer fazer parte das alianças regionais, a Bolívia foi capaz de conduzir três nacionalizações ao longo de sua história, recuperando os meios para um caminho que vislumbra a soberania nacional.

O trabalho será organizado da seguinte forma: o capítulo 1 apresentará o debate sobre dependência estrangeira regional e histórica, articulando autores da teoria marxista da dependência para indicar as bases sobre as quais se sustenta a economia boliviana, e apresentar o cenário nacional posterior às eleições de Evo Morales em termos políticos e sociais. Explicitando alguns elementos centrais que acometeram o primeiro mandato de Evo, a seção pretende revelar o que representou sua reeleição ao país, entendendo a agenda neoextrativista como política-chave para a manutenção do MAS no poder, e mobilizando as noções do *suma qamaña*/bem viver para discutir os conflitos territoriais e ideológicos que se estabeleceram, principalmente mediante questões socioambientais e a disputa em torno do ideal institucionalizado. Buscará, portanto, trazer à tona as questões mais atuais que circunscrevem a política petroleira boliviana baseada no modelo neoextrativista de Evo Morales.

O capítulo 2 será composto por duas seções, ambas construídas com base na aplicação do Modelo dos Fluxos Múltiplos (MFM) de John Kingdon (1984). A primeira se propõe a brevemente traçar os contextos, modelos e derrocadas da primeira e segunda nacionalizações dos hidrocarbonetos no país, observando os atores envolvidos nas implementações, as inclinações políticas e os objetivos respectivos. Então, a segunda seção irá se debruçar sobre a terceira nacionalização, objeto da pesquisa, e o processo de decisão e *agenda setting* que a envolve. Fazendo uso de ferramentas políticas e jurídicas, buscará elucidar os atores e movimentos envolvidos no processo, e as disputas e dinâmicas internacionais e relações estabelecidas perante a política externa com a implementação dos marcos legais, construindo um quadro que identifique e induza à compreensão de que a confluência entre os fluxos é a representação das janelas de oportunidade respectivas a cada momento.

Por fim, o terceiro e último capítulo será responsável por apresentar e discutir alguns indicadores econômicos e industriais (e sociais, de forma secundária), na relação doméstica, na relação externa entre Estados e na relação externa entre as transnacionais, recuperando e aprofundando o debate a respeito das noções hegemônicas de desenvolvimento. Para isso, serão

analisados os balanços e relatórios do governo e de empresas envolvidas em concomitante aos planos de governo, observando os objetivos, metas e os resultados ou investimentos apresentados. Serão mobilizados também documentos como legislações implementadas, programas da YPFB, relatórios da indústria nacional e a Constituição. Na conclusão serão apresentados de forma mais concisa as considerações sobre os dados e o conjunto da discussão, indicando os limites da política observados frente aos ideais engajados no processo e frente ao horizonte da soberania nacional.

1. NEOEXTRATIVISMO NA BOLÍVIA: O POSSÍVEL OU O NECESSÁRIO?

Esta es la gran paradoja: hay países que son muy ricos en recursos naturales, que incluso pueden tener importantes ingresos financieros, pero que no han logrado establecer las bases para su desarrollo y siguen siendo pobres. Y son pobres porque son ricos en recursos naturales, en tanto han apostado prioritariamente por la extracción de esa riqueza natural para el mercado mundial, marginando otras formas de creación de valor, sustentadas más en el esfuerzo humano que en la explotación inmisericorde de la Naturaleza⁴.

Alberto Acosta

1.1. O contexto da entrada de Evo Morales

A política de nacionalização dos hidrocarbonetos implementada em 2006 por Evo Morales trouxe consigo um novo momento ao setor primário-exportador da Bolívia, acompanhando o cenário que se configurava na América Latina: o neoextrativismo, política que caracterizou a renovação do modelo de exploração, cuja maior parte do excedente passou a ser revertida em políticas sociais. A política extrativista na Bolívia foi um fator relevante para a reeleição em 2009 de Evo Morales, ao passo que foi responsável pela intensificação dos conflitos territoriais na região e de protestos e manifestações populares contrárias ao aprofundamento da prática exploratória dos recursos do solo.

De forma paradoxal, Evo Morales conquistou reconhecimento e apoio da maioria votante da população, que se beneficiara das políticas sociais (a exemplo do *Bônus Juancito Pinto*, a *Renda Dignidade* e o *Bônus Juana Azurduy*), mas garantiu também o enfrentamento de

⁴ Este é o grande paradoxo: há países que são muito ricos em recursos naturais, que podem até ter uma renda financeira significativa, mas que não conseguiram estabelecer as bases para seu desenvolvimento e continuam pobres. E eles são pobres porque são ricos em recursos naturais, enquanto priorizam a extração dessa riqueza natural para o mercado mundial, marginalizando outras formas de criação de valor, baseadas mais no esforço humano do que na exploração impiedosa da natureza. (Alberto Acosta, tradução nossa)

uma parcela significativa, principalmente se tratando de grupos étnicos opositores. A concepção de Bem Viver, instituída na *Constitución Política del Estado (CPE) – Bolivia*, (BOLÍVIA, 2009)⁵, foi um aspecto de profunda contrariedade em diversas comunidades indígenas da região frente as práticas do governo masista⁶, exigindo políticas mais radicais de defesa da Pachamama (Mãe-Terra).

Como acontece nos países de economia primário-exportadora (BAMBIRRA, 2013), a Bolívia é altamente dependente da exploração incessante dos recursos da terra, em especial de minérios e hidrocarbonetos. A dependência do mercado exportador de matéria-prima submete o poder nacional de negociação à dinâmica do capital financeiro globalizado e cria condições fragilizadas de desenvolvimento, o que permite e garante a entrada do capital estrangeiro no país sob forma de investimentos. Sobremaneira, se a questão que se coloca, conforme trouxera Evo durante sua campanha, ecoando muitas das vozes populares no período, é a redução da capacidade aquisitiva e da influência das empresas estrangeiras na região, é imperativo a substituição do modelo atual de desenvolvimento, o que implica novas relações de produção, distribuição e consumo. É inevitável falar também sobre novos parâmetros nas atividades de domínio sobre a natureza, em especial se adentrarmos à discussão da finitude dos recursos da terra, mudanças climáticas e o desenvolvimento de tecnologias limpas de energia já em avanço nos países de capitalismo central, que por ora se escoram na importação de matéria-prima dos países de capitalismo dependente, aspectos que serão tratados mais adiante.

As particularidades históricas da América Latina a diferenciam de outras economias primário-exportadoras pelo mundo. Também regionalmente não são consideradas homogêneas, uma vez que assumem distinções históricas, geográficas, políticas e sociais. Apesar da estreita relação entre os aspectos civilizatórios, a industrialização em países como Brasil, Argentina, México e Colômbia, por exemplo, ocorreu em formatos e períodos bastante distintos de como se desenvolveu na Bolívia, Equador, Venezuela, Guatemala, Cuba e outros, também diferentes do processo no Paraguai e Haiti (BAMBIRRA, 2013, p. 70). A economia exportadora boliviana, de que tratamos aqui, é resultado da integração monopólica do pós-guerra, que modificou as estruturas dos grupos da classe dominante, e passou a ser composta por comerciantes e exportadores, através do fortalecimento das relações com o comércio exterior e com o latifúndio, adequando-se às reformas do capitalismo financeiro (BAMBIRRA, 2013, p. 103-105).

⁵ Constituição Política do Estado – Bolívia.

⁶ Termo utilizado para referir-se às políticas adotadas pelo governo do MAS (Movimiento al Socialismo).

Dessa forma, entendemos aqui a condição agroexportadora da América Latina perante os países de capitalismo central como uma reprodução moderna das relações entre colônia e metrópole, dados os novos termos de produção que permanecem condicionando os países da região a uma subordinação histórica e inerente ao sistema do capital global.

Na Bolívia, a prática neoextrativista que ganhou espaço após o primeiro mandato de Evo Morales em 2006, ascendeu como resposta ao aprofundamento das condições de exploração do trabalho e de jugo ao imperialismo monopolista, protagonistas da dependência latino-americana, através da política neoliberal de privatização das estatais bolivianas, inserção de transnacionais em setores estratégicos da economia local, em particular, do setor petrolífero, concessões e grandes aberturas ao capital privado, através dos marcos da Lei de Capitalização (1544/94) e a Lei de Hidrocarbonetos (1689/96).

Enquanto quase dois mil trabalhadores da YPFB foram demitidos, não foram criados novos postos de trabalho, não houve investimento significativo com fins de industrialização e, apesar de ter ascendido a renda petrolífera, não houve direcionamento dos recursos a políticas sociais (FUSER, 2016, p. 27-37). Enquanto uma fase marcada por desregulamentações e redução das funções do Estado, a intensificação da exploração do trabalho e a dissociação entre as esferas da produção e do consumo é observada na Bolívia a partir da baixa dos salários, o crescimento dos índices de desemprego, fome e desigualdade, além da redução do poder de compra e da privatização dos recursos naturais. Através disso, o capital transfere parte da mais-valia produzida nos países dependentes às metrópoles por meio de trocas altamente desiguais e, assim, reestabelece seu potencial de acumulação em períodos de crise ou o reforça nos períodos de ondas a favor (VALVERDE; MERCEDES, 2016, p. 4).

Evo Morales carregou seus discursos eleitorais de chamados anti-imperialistas, antimonopólicos, por autonomia política e independência econômica. É perceptível, no entanto, que as noções ocidentais de desenvolvimento e subdesenvolvimento e seus efeitos permaneceram predominantes no governo boliviano, mesmo sob representação do cocalero *aymará*⁷, eleito como símbolo do clamor pelo fim dos tempos neoliberais no país. Embora conte com uma ampla oposição de setores indígenas, o modelo capitalista de desenvolvimento seguiu sendo hegemônico na política do país e nas intenções expressas pela agenda (DOS SANTOS, 2018). As práticas extrativistas e os discursos articulados pelo governo trataram de sustentar uma concepção que associa políticas compensatórias a progresso, ao passo que não diversifica a indústria e não elabora sobre políticas ecológicas.

⁷ Etnia indígena que representa uma das principais nações indígenas da Bolívia, junto aos povos *quéchua*. (Cf. Sandri et. al, 2018)

A limitação a políticas compensatórias é característica do neoextrativismo e da onda progressista que atingiu a América Latina a partir dos anos 2000 (GUDYNAS, 2009). O teor antissistema dos recursos políticos e discursivos de Evo Morales estendeu-se apenas ao anti-imperialismo: apesar das limitações da política pública de nacionalização, a YPFB foi reestatizada e o Estado recuperou muitas de suas funções na exploração e exportação de recursos naturais, além de ter aplicado o excedente com fins sociais e, em algum nível, Evo Morales confrontou a política estadunidense (BOLÍVIA, 2006; CEPPI, 2016b; DOS SANTOS, 2018). Mas a ausência de políticas anticapitalistas impediu modificações mais profundas na estrutura econômica da Bolívia e que colocassem no horizonte, de forma concreta, saídas da situação de submissão. Em se tratando de políticas energéticas, principal fonte de renda da Bolívia, há que se considerar o potencial de políticas nacionalizantes para criar soluções a longo prazo.

Para dirigir a nacionalização, a abordagem adotada foi a exploração sob vias de compensação social. A política compensatória no governo do MAS não esteve muito distante do modelo adotado pelos demais governos progressistas da região. As políticas públicas sociais implementadas ou expandidas na Bolívia atuaram como recompensas da manutenção da exploração humana e ambiental, que permaneceu a mesma em termos de estrutura, mas sob formato modificado. Sumariamente, o Estado recuperou algumas funções que o permitiram encarregar-se da nova destinação dos lucros – saúde, qualidade de vida e bem-estar social; recursos obtidos sob a mesma lógica produtivista, exploratória e poluente do capital. A linha política adotada pelo governo masista tratou de fazer da nacionalização dos hidrocarbonetos uma política pública coadunada às perspectivas do capital. Com a recuperação parcial das funções estatais e ampliação nas porcentagens do lucro, foi possível ampliar a margem de investimentos em políticas sociais e reverter o cenário de agravamento da fome e pobreza deixado pela democracia pactuada⁸ (DOS SANTOS, 2018; CEPPI, 2016b). Estabelecida como passo inicial ao horizonte do desenvolvimento nacional, a defesa da prática neoextrativista reproduziu discursos quase civilizatórios enquanto falava em anti-imperialismo.

É sob tal conteúdo programático que se constrói a categoria de análise *neoextrativismo*, por Eduardo Gudynas (*Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual*, 2009), onde a velha exploração privatista é substituída por um extrativismo que se coloca como necessidade para geração de excedente e

⁸ Sistema de acordos estabelecidos desde 1985 que intercalava os mandatos presidenciais entre os partidos tradicionais do Congresso. Teve início com o mandato de Paz Estenssoro e decaiu com a crise do modelo neoliberal (VIANA; MIGUEL, 2012, p. 90).

revertimento em políticas sociais. A diferença está, sumariamente, na aplicação dos recursos obtidos pela prática, pois sustentam-se os velhos hábitos de exploração incessante e insustentável dos pontos de vista humano e ambiental. O autor desenvolve dez teses que revelam grandes semelhanças entre as políticas progressistas no setor primário-exportador da América do Sul aos projetos extrativistas anteriores, indicando suas principais características e desafios, mas trazendo constantemente o caráter limitante de seu conteúdo em termos econômicos, geográficos e sociais, principalmente.

Em sua obra, Gudynas (2009, p. 188) entende que a associação ao velho extrativismo está na remoção de recursos do solo em quantidades abundantes de modo a apropriar-se da natureza e trabalhar a manutenção da dependência aos países processadores de matéria-prima, sem, contudo, diversificar a indústria e atuar sob impactos sociais e ambientais. As diferenças trazidas e que definem o caráter do novo momento extrativista em tais países é, por outro lado, a presença de um Estado mais ativo e compensador, ampliando seu espaço de atuação e promovendo ainda novos setores para a prática; ou seja: modifica a forma, mas aprofunda a lógica previamente estabelecida. Algumas de suas teses são discorridas ao longo do presente capítulo, mas vale pensá-las sempre em paralelo ao modelo tradicional.

Tradicionalmente, a esquerda na América Latina questionava o modelo de desenvolvimento e a atividade extrativista, geradora de economias fracas e dependentes, da abertura ao capital estrangeiro e de um campo industrial limitado às indústrias de base (GUDYNAS, 2009, p. 188; FUSCALDO; URQUIDI, 2005, p. 85). As proposições da esquerda pautavam programas de ruptura com o padrão político e econômico neoliberal, diversificação da produção, industrialização e redução das importações. Mas o que se pode dizer a respeito da economia energética nos governos Morales, Corrêa, Lula e Kirchner, por exemplo, é a preponderância e aprofundamento das diligências clássicas do setor. Houve, de fato, expansão da exportação no Brasil, Venezuela e Bolívia, ampliação dos campos de exploração, a exemplo dos novos setores de mineração no Equador e da mineração de ferro na Bolívia, recuperação de refinarias e do protagonismo estatal, e remanejamento na política de preço dos combustíveis, mas mesmo naqueles governos em que há nacionalização dos recursos, repetem-se padrões orientados pela competitividade e rentabilidade clássicos (GUDYNAS, 2009, p. 204).

As características coloniais do extrativismo, de apropriação dos recursos da terra a benefício da metrópole, cuja exploração do trabalho das nações de capitalismo dependente somado à importação abundante de matéria-prima a permite desenvolver-se industrialmente, mediante condições de vida e trabalho superiores, e sustentar ainda a dependência latina através da exportação de bens de consumo e de capital. Fato é que essa relação de dominação não foi

superada pelo novo formato de uma economia primário-exportadora compensatória, uma vez que os excedentes recebem agora outro destino, sob forma de reformas sociais, mas conserva-se seu conteúdo. Os indicadores gerais de importação continuam crescendo à medida que expande a exportação na Bolívia, com números próximos a cada ano, exceto pela variação ao longo dos meses, que é maior no caso da exportação a partir de 2008, indicadores que podem estar associados à falta de incentivos na diversificação da indústria nacional, em especial se observarmos que ainda não há decrescimento sólido da importação de bens de consumo e de capital. Conferir as figuras 1, 2 e 3.

Figura 1: Importações – Bolívia (USD Milhões)⁹

Fonte: *Trading Economics, Banco Central de Bolivia.*

⁹ As figuras 1 e 3 foram obtidas através da plataforma Trading Economics, que utilizou o banco de dados do Banco Central da Bolívia, seção Indicadores de Comércio – Importação/Exportação, cobrindo o período de 2004 a 2019. Disponível em: <https://pt.tradingeconomics.com/bolivia/imports> e <https://pt.tradingeconomics.com/bolivia/exports>.

Figura 2. Importação de bens segundo classificação – Bolívia¹⁰.

Fonte: Instituto Nacional de Estadística, elaboração própria.

Figura 3. Exportações – Bolívia (USD Milhões).

Fonte: Trading Economics, Banco Central de Bolívia.

A novidade da política pública nos governos progressistas está resumida na elevação dos números de exportação associada a políticas de redistribuição de renda, o que gera legitimidade a um governo que administra um país de difíceis condições de vida e trabalho. O extrativismo ganha uma identidade nova em seu sufixo -neo, mas permanece atrelada à

¹⁰ Nota do banco original: “El valor CIF es el valor real de las mercancías durante el despacho aduanero, el cual abarca tres conceptos: costo de las mercancías en el país de origen, costo del seguro y costo del flete hasta el puerto de destino. Como su nombre lo indica, este valor está relacionado con el uso del Incoterm CIF (Cost, Insurance and Freight en inglés)”.

reprodução da lógica globalizada que exige a subordinação dos países marginalizados ao financiamento estrangeiro. A degradação ambiental e os conflitos territoriais característicos a essa política permanecem acentuados, e a resolução dos impactos ambientais é negligenciada. Os integrantes do governo ganharam legitimidade no campo da esquerda com a presença de um Estado assistencialista e a nacionalização dos hidrocarbonetos. A associação do neoextrativismo às políticas assistenciais os reaproximou politicamente e ajudou a apaziguar as demandas sociais, pois “bajo el neoextractivismo el Estado capta una mayor proporción del excedente, y que una parte de éste es destinado a programas sociales que generan una legitimación, tanto para los gobiernos como para los emprendimientos extractivistas”¹¹ (GUDYNAS, 2009, p. 209).

O novo papel que o Estado assume sob os recursos nacionais, elemento que permite a condicionante compensatória do neoextrativismo (o que, em certa medida, condiz à perspectiva de remediação das externalidades negativas do mercado), é o principal fator de distinção do *novo extrativismo* se comparado às políticas predatórias neoliberais, pois aumenta as possibilidades de interferência e decisão no campo hidrocarborífero, captação e destinação de excedentes. Por se tratar de um elemento fortemente presente no governo masista, o permitiu aproximar-se da esquerda e dos setores populares (FUSCALDO; URQUIDI, 2015, p. 86). Paradoxalmente, o que cria as condições de legitimidade também as minaria.

Como se observa nos quadros 1 e tabela 1, a terceira nacionalização¹² dos hidrocarbonetos na Bolívia logrou crescimento exponencial da renda petroleira do Estado, o que permitiu novos empreendimentos nos programas sociais e contribuiu, de fato, para melhorar alguns índices (apesar de ainda permanecerem preocupantes). Os níveis de pobreza no país passaram de 60,6% a 45% e os níveis de desigualdade de 0,60 a 0,46, de acordo com o coeficiente de Gini entre 2005 e 2011 (UDAPE, 1990). Houve significativo aumento na inversão de investimentos do Estado sobre a educação, saúde, previdência e assistência social: entre 2005 e 2015, o salário mínimo aumentou 380%, o desemprego urbano caiu de 8,1% para 5,5% e a inflação estabilizou em 5% ao ano; e os investimentos nos programas sociais subiram de 500 milhões em 2005, para 2,2 bilhões em 2010 (FUSER, 2019, p. 90).

¹¹ “sob o neoextrativismo, o Estado capta uma maior proporção do excedente, onde uma parte dele é destinado a programas sociais que geram uma legitimação, tanto para os governos como para os empreendimentos extrativistas.” (tradução nossa).

¹² A Bolívia vivenciou duas outras nacionalizações dos hidrocarbonetos, que antecederam a implementada pelo governo do MAS. A primeira foi concretizada pelo presidente David Toro, em 1936, e criou a estatal petroleira YPF. Depois, em 1969, o governo de Alfredo Ovando Candia foi o responsável pelo feito. Ambas foram derrubadas pelos governos sucessores.

A exemplo deles, o *Bônus Juancito Pinto*, programa que destinava US\$ 29 às crianças bolivianas matriculadas na escola até o sexto ano. Instituído em 2006, o programa atingiu a cobertura de 95% das crianças em 2009 e era resultado direto dos impostos cobrados sob o gás natural dos campos de San Alberto e San Antonio. A *Renda Dignidade* e o *Bônus Juana Azurduy* ampliaram os orçamentos do setor previdenciário e os benefícios prestados às mães que não possuíam seguro-saúde (FUSER, 2019, p. 90-91). Além desses, Natalia Ceppi (2015, p. 114) também menciona os programas Bono Bachiller Destacado, o Programa Desnutrición Cero, o Mi Primer Empleo Digno e os Planes de Vivendas Sociales como expoentes da alta dos indicadores sociais. Mais detalhes sobre eles podem ser observados no quadro 2.

Tabela 1. Evolução da renda petroleira do Estado boliviano (USD Milhões).

Año	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Montos	673	1474	1533	2099	2138	2235	2989	4292

Fonte: CEPPI, 2016b¹³

Quadro 1. Políticas sociais/despesas do Estado (BOB Milhões)

Política	Objetivo	Erogación del Estado
BJP	Incentivar la matriculación y la escolaridad	Año de inicio 2006: 227,3 millones de BOB Año 2012*: 381,9 millones de BOB
BJA	Reducir la mortalidad materno-infantil	Año de inicio 2009: 55 millones de BOB Año 2012: 177,1 millones de BOB
RD	Mejorar las condiciones de la seguridad social	Año de inicio 2008: 1407,6 millones de BOB Año 2012: 1979,6 millones de BOB

Fonte: CEPPI, 2016b.¹⁴

¹³ Retirado de YPFB, 2013. Nacionalización: desarrollo para el pueblo (Informe Especial).

¹⁴ Retirado de YPFB, 2013. *Audiencia Pública. Rendición de Cuentas*. Nota da autora: “os valores de 2012 representam uma estimativa de 31 de dezembro do mesmo ano.” A elaboração do quadro é própria, realizada com base nos dados do Ministério da Economia e Finanças Públicas da Bolívia, 2012.

Quadro 2. Políticas Sociales

Programas Sociales	Destinatarios	Estrategias a seguir	Materia-objeto de regulación
Bono Juancito Pinto	Niños y adolescentes	Fomento de las capacidades humanas	Educación: incentivar la matriculación y la permanencia escolar
Bono Juana Azurduy	Madres y niños hasta los dos años de edad	✓	Salud: disminuir la mortalidad materno-infantil
Desnutrición Cero	Familias con menores	✓	Nutrición: combatir el hambre y la pobreza
Renta Dignidad	Bolivianos mayores de 60 años que perciben o no una renta del sistema de seguridad social	Incremento y mejora del ingreso	Seguridad social de largo plazo: ampliar el régimen de protección social
Mi Primer Empleo Digno	Jóvenes de zonas urbanas y periurbanas de bajos ingresos	Fomento de las capacidades humanas	Inclusión laboral: facilitar y ampliar la inserción al ámbito del trabajo

Fonte: Ceppi, 2015¹⁵.

De forma concomitante, agravaram-se os conflitos territoriais, as manifestações e protestos de enfrentamento à política exploratória, e a pressão social por novos modelos de desenvolvimento e de relação entre homem e natureza (FUSCALDO; URQUIDI, 2015, p. 86). Do ponto de vista ambiental, e levando em consideração as origens de Evo e alguns de seus discursos internacionais¹⁶, mas especialmente os proclamados no período pré-eleitoral, estabeleceram-se conflitos perante algumas correntes do *suma qamaña*. Se por um lado a melhoria dos índices e a implementação de políticas públicas sociais apaziguou parte da sociedade e garantiu a reeleição do governo do MAS sob liderança de Evo em 2009, e novamente em 2013, por outro, a perpetuação do ciclo de subordinação radicalizou a crítica de alguns grupos indígenas e fragmentou sua base eleitoral.

1.2. Neoextrativismo e os conflitos pelo Bem Viver

O cenário que se estabeleceu com o pós-Guerra Fria exigiu uma adaptação nas estruturas do capital, que se desdobrou nas políticas neoliberais, consolidadas através de uma agenda de reformas estruturais de cunho liberal proposta pelo Consenso de Washington. Entre elas, o crescimento exponencial de políticas de privatização, desregulamentações e ajustes nos campos trabalhista e previdenciário, resultados de uma reformulação da função do Estado, que agora

¹⁵ A elaboração do quadro é própria, realizada com base em Morales (2010); Estado Plurinacional de Bolivia-Ministerio de Planificación del Desarrollo-UDAPE (2011).

¹⁶ Conferir discurso de Evo Morales na 61 Assembleia Geral das Nações Unidas. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=U6Ge2fqMn4E&t=265s>.

teria seu tamanho bastante reduzido na economia (COUTINHO, 2006, p. 109). Entre os anos de 1985 e 2005, mercados, bancos e estatais foram liberalizados e políticas de privilégios às multinacionais avançaram em detrimento da soberania das nações sobre seus recursos naturais (NUNES, 2018). A agenda de livre mercado era vendida como solução para o desenvolvimento dos países de capitalismo dependente, onde o investimento estrangeiro em serviços públicos básicos e recursos naturais, e na compra de estatais, seria o início de uma saída da situação de subdesenvolvimento. Esse discurso também se relacionava ao debate da globalização indicando a necessidade de ampliar as interconexões entre os países através de financiamentos do capital externo.

O avanço do neoliberalismo nos países marginalizados e a consequente precarização da vida e do trabalho, sustentados por modelos de exploração do homem e da natureza acarretou, entre outros, a elaboração de alguns modelos “alternativos” de desenvolvimento, resumidos em abstrações que não se materializam em projetos contra-hegemônicos e decoloniais. Pelo contrário, os discursos são mobilizados de forma alinhada aos interesses do capitalismo, criando sobre as novas demandas, novos mercados. Essa estratégia age, por exemplo, na interpretação de desenvolvimento enquanto melhora das condições de vida através do consumo, ou então na concepção de capitalismo verde, que faz das demandas ecológicas um novo mercado, sustentado pela mesma lógica de exploração humana e animal, desperdício e devastação ambiental (BRINGEL; ENARA ECHART, 2020, p.63-64).

Em ordem de expandir o mercado sem abrir mão da lógica que o rege, o capitalismo apropria-se ciclicamente de reivindicações e demandas sociais e ressignificando-as na articulação do capital. A dinâmica rentista aprofundada no capitalismo neoliberal não compreende novas formas de produzir, mas permite explorar novas formas de vender uma mesma estrutura. Para tanto, indispensável é o aparato discursivo, em que se modificam as narrativas e a linguagem social e política. Por vezes, também se faz institucional, como foi o caso da constitucionalização da plurinacionalidade na Bolívia. A ampliação da participação étnica no campo institucional buscou reconstruir a imagem desgastada da política nacional através da linguagem da inclusão, sem que na prática fossem implementadas medidas de defesa dos territórios indígenas, de proteção ambiental ou que reduzissem a criminalização de movimentos sociais, por exemplo. A manutenção do modelo hegemônico e ocidental de desenvolvimento, portanto, sustenta-se na apropriação cíclica de pautas sociais com vistas de apassivar a população e expandir o mercado, omitindo através de novos termos, seu real significado.

A globalização reforçou os laços de dependência da América Latina também nos campos simbólico, social, institucional, cultural e linguístico, atuando em todos os poros do saber, nas condições subjetivas do homem e na objetividade do conhecimento, enraizando significados e significações abstratas e materiais. A construção de um ideal de desenvolvimento que tem como referência parâmetros capitalistas de produção, distribuição e consumo, perpassa os campos político e econômico, e incorpora a validação de um único modelo de saber, consequência direta da filosofia Moderna e elemento central na manutenção do padrão mundial do poder capitalista (QUIJANO, 2000, p.78).

Na Bolívia governada por Evo, isso se expressou através da ocidentalização dos saberes indígenas, apesar de estar fortemente presente na região o ideal *suma qamaña* dos povos originários do altiplano andino e até mesmo de serem seus princípios parcialmente assimilados pela Constituição boliviana (o *suma qamaña*/bem viver como princípio constitucional), privilegiando um modelo ocidental de produção e ferindo princípios democráticos e ambientais. Por mais que a presente pesquisa concentre seus esforços em analisar e compreender aspectos econômicos e políticos da nacionalização dos hidrocarbonetos na Bolívia e seus efeitos, buscou-se adotar uma metodologia de compreensão conjunta dos elementos aqui mencionados, entendendo o fenômeno como multidimensional e a necessidade de conhecê-lo em sua totalidade (QUIJANO, 2000, p. 76).

O padrão ocidental configura modelos de crescimento econômico e bem-estar social pautados na dinâmica capitalista globalizada Norte-Sul, que hierarquiza os países conforme padrões de poder. Tal modelo desconsidera, evidentemente, panoramas históricos que ditam o cenário de cada país, colocando países colonizados e potências colonizadoras sob os mesmos critérios para avaliar níveis de desenvolvimento e traçar modelos a serem seguidos. Para tanto, confere a cada país “subdesenvolvido” identificar os obstáculos a serem superados nos termos do modo de produção do capital (BRINGEL; ECHART-MUÑOZ, 2020, p. 60). Nesse sentido, as noções do *suma qamaña* representam uma construção epistemológica alternativa, com fins de rejeitar um padrão de produção que corrobora e reproduz o dependentismo¹⁷ e o pauperismo latino-americano, e de tecer análises e proposições fidedignas às necessidades nacionais, o modelo alternativo de maior força na Bolívia é o ideal do bem viver.

Os princípios do *suma qamaña* instituem um programa que toma a economia e o desenvolvimento como unidade, e geradora de discussões étnicas, institucionais e econômicas, ao passo que a plurinacionalidade elabora um novo formato institucional e de organização

¹⁷ Termo utilizado pela Teoria da Dependência para referir-se ao ciclo de subordinação ao qual os países da América Latina estão sujeitos.

política (SCHAVELZON, 2015, p. 188). Na definição de Farah e Vasapollo (2011), enaltece a coletividade e a boa convivência, o acesso igualitário e uso comum de bens materiais e imateriais com fins da satisfação das necessidades humanas, em harmonia com os produtos e seres da natureza, prezando pela reciprocidade complementaridade nas relações de troca e nas relações de produção, a partir de uma perspectiva cosmológica que coloca o homem e a natureza em interação no centro da vida.

A contraposição do *suma qamaña* sobre a noção de desenvolvimento se coloca também no campo da construção e validação dos saberes, uma vez que esse debate foi construído a partir de um padrão eurocêntrico de conhecimento, elemento central na manutenção do padrão mundial do poder capitalista (QUIJANO, 2000, p.78). Aponta-se a cosmologia andina como um modo alternativo¹⁸ de conceber as relações políticas e sociais, se apresentando através de uma lógica comunitária e do estabelecimento de uma nova dinâmica entre ser humano e natureza, onde os saberes científicos e não-científicos devem ser incorporados. Para Astrid Ulloa (2017, p. 71), o bem viver contempla uma alternativa ao desenvolvimento que estabelece críticas e novos padrões individuais e coletivos para a reconstrução dessa relação com a Natureza, resgatando princípios filosóficos indígenas.

Importante frisar que o conceito *suma qamaña* é imensamente plural, encontra-se em construção e em disputa. São quatro suas correntes principais: indigenista, pós-estruturalista, socialista e neodesenvolvimentista¹⁹ (DA SILVA, 2019, p. 4), que diferem na origem, valores e estratégias. Algumas distinções entre as correntes se refletem em conflitos práticos, visto que o fator constitucional garante a aplicação da última, abordagem reformista adotada pelos cocaleros (principal base eleitoral de Evo Morales) e pelo MAS, enquanto a indigenista trabalha com ideais mais radicais²⁰. Quando necessário, tais distinções serão aqui abordadas, mas o uso

¹⁸ Importante adicionar a observação de que retratamos aqui o *suma qamaña* mais como um modelo alternativo de desenvolvimento e menos como uma concepção originária, pois a literatura remonta suas origens a um cenário globalizado industrial e pós-industrial; em *suma*, nasce da oposição à intensa exploração dos recursos naturais e a um modo de vida baseado no consumo e na abundância. Salvador Schavelzon (2015) menciona o bem viver como um ideal alternativo “tanto ao Estado superprotetor, quanto ao mercado e a privatização capitalista”. Maria Eugenia Choque (COLECTIVO CABILDEO, s/f) remonta o conceito à década de 1980 e 1990 perante a ideologia indianista; outros o associam diretamente ao movimento katarista (ROMERO; LANZA, 2012). Alberto Acosta (2010) discute o bem viver como oposição ao colonialismo e formas de poder, reconhecendo ideais da filosofia ocidental moderna como seus possíveis inspiradores.

¹⁹ Alguns autores preferem o termo “socialista” para referir-se a essa corrente, como é o caso de Honório, Mesquita e Almeida (2008) e Marx (2019) Levando em consideração o que propõe econômica, ambiental e identitariamente, opto pela nomenclatura “neodesenvolvimentista”.

²⁰ Confere à perspectiva de bem viver adotada pela ala majoritária do governo, e aplicada nas práticas cotidianas da economia boliviana, o Estado como gestor e protagonista do desenvolvimento e do bem-estar social; a preocupação ambiental e transformações culturais não são prioridades (VECOUTERE E LE QUANG, 2013, p.19; VANHULST, 2015, p.06). A abordagem “delega ao segundo plano as questões da identidade indígena e da sustentabilidade como base da mudança social, (HONÓRIO; MESQUITA; ALMEIDA, 2008, p. 6). Por outro lado, os grupos indigenistas advogam pela autonomia dos povos e rejeitam as construções ocidentais do

que fazemos do conceito na atual pesquisa compreende os termos em comum de sua polissemia, tirando denominadores comuns das aproximações e distinções possíveis.

O ideal do *suma qamaña* evidencia a renovação do pensamento de esquerda e a construção de novos paradigmas, institucionalizada, em certa medida, pelo governo progressista de Evo Morales. Decorre de um conjunto de elementos que reivindicam a participação das minorias étnicas e sociais nas decisões políticas, a harmonia entre o ser humano e a Pachamama mediante uma relação entre partes, e uma vida comunitária, baseada em quatro princípios que, conforme Bruna Fuscaldo e Vivian Urquidi (2015), ditam as relações de produção, distribuição e circulação material: i) o da *complementaridade*, a busca pelo equilíbrio entre comunidade e individualidade, em uma relação complementar com o outro, sem perder de vista sua autonomia enquanto indivíduo; ii) a *reciprocidade*, que, opondo-se às práticas de acumulação, busca a responsabilidade recíproca entre os indivíduos pela justa redistribuição; iii) a *relacionalidade*, marcada pela totalidade dos seres em constante interação; e iv) a *correspondência*, a harmonia estabelecida na relação entre todos os seres (p.88-89). Portanto, o *suma qamaña* se apresenta como contraposto à concepção concernente à lógica do capital.

A institucionalização do *suma qamaña* pelo governo de Evo Morales está contida no *Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para Vivir Bien* (BOLÍVIA, 2006), documento que contempla alguns de seus princípios e proposições para uma vida em comunidade, como a erradicação da pobreza e da desigualdade, por uma população com condições *dignas* de vida e de trabalho, permitida através da redistribuição de riqueza e oportunidades, a construção de um Estado cuja coletividade das decisões políticas esteja colocada, representando a plurinacionalidade o comunitarismo da população andina, por um governo *democrático* e transparente. No campo *produtivo*, as agências fomentariam um câmbio diversificado, multisetorial e integrado, o que geraria novas oportunidades de emprego e manteria fixo no horizonte a superação do modelo primário-exportador. A autodeterminação dos povos, protegida e garantida por um Estado *soberano*, atuaria prontamente em defesa local e internacional do uso consciente e sustentável dos recursos da terra (VILLAFUERTE et al, 2016).

Os discursos de Evo Morales na campanha de 2005 para a presidência da Bolívia apontavam enfaticamente para um governo de fortalecimento da política neoextrativista almejando o horizonte de desvinculação com a mesma, demonstrando preocupação com a

pensamento, reivindicando as práticas dos povos originários, a incorporação da identidade indígena, e a mais profunda relação de harmonia e inter-relação entre o homem, a Madre Tierra e os seres do cosmos (HONÓRIO; MESQUITA; ALMEIDA, 2008, p. 6; DA SILVA, 2019, p. 4).

dependência dos setores estrangeiros (FUSER, 2016). No entanto, a manutenção do extrativismo sob novos moldes representou o elemento-chave na economia da Bolívia de Evo, mas não trouxe consigo políticas que a longo prazo pudessem materializar a superação do modelo. A nacionalização dos recursos, a institucionalização do *suma qamaña*, e a manutenção de um extrativismo progressista a fim de superar as condições de dependência estrangeira e desigualdade, segue respondendo à globalização e ao capital financeiro internacional, mantendo o país historicamente subordinado a uma economia de devastação ambiental e exploração de recursos brutos e finitos.

Somado à alta crescente das importações, o momento conferiu aquilo que Maristella Svampa (2012) chamou de “consenso dos commodities”, nova ordem econômica estabelecida pela alta dos preços internacionais dos produtos primários e, por outro lado, dos bens de consumo. É quando se observa a alta da exportação nos países emergentes, concomitante ao crescimento da importação de produtos básicos. O resultado, ao contrário do que prometia os planos políticos de governo do MAS, foi a escassez de investimentos voltados ao crescimento do setor industrial. É perceptível a configuração de um *suma qamaña* reorganizado teoricamente e compatível com a economia de mercado por detrás de um governo progressista que concebe um “desenvolvimento alternativo” e não uma “alternativa ao desenvolvimento” (DA SILVA, 2019, p. 4).

Entender os conflitos que se estabeleceram no país exige recuperar o período de ingresso na presidência de Evo e do MAS, mais um Movimento Social do que partido, até então. A eleição de seu primeiro mandato veio como reação popular às privatizações dos recursos naturais desde o governo de Hugo Banzer (1997 – 2001), à incorporação da política estadunidense de erradicação do cultivo da folha de coca, produto de grande relevância cultural e econômica aos camponeses bolivianos, entrega de importantes estatais ao capital privado, pobreza, desemprego e o desgaste institucional que persistia pós-ditadura. Houve o fatiamento da estatal petrolífera YPFB sob os moldes da capitalização, a redução do pagamento dos royalties pelas multinacionais de 50% para 18% e o decréscimo da receita da YPFB ao Tesouro Nacional, que em alguns anos foi sete vezes menor que o valor alcançado entre 1985 e 1996 (DOS SANTOS, 2018, p. 228).

Entre 1997 e 2002, a interferência estadunidense na política nacional aumentou e os empréstimos internacionais subiram de 3,3% para 8,6% do PIB. Em 2000, a venda do sistema de águas da Cochabamba à Betchel, empresa norte-americana e a entrega da regulação total dos recursos hídricos à Superintendência de Saneamento Básico (SISAB) eclodiu grandes embates e a conhecida “Guerra da Água”, iniciada em Cochabamba mas que estendeu-se a outras

idades do país. E em 2003, a “Guerra do Gás” foi outro ciclo de confrontos em oposição à entrega dos hidrocarbonetos às transnacionais, e resultou na renúncia do então presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002 – 2003) (DOS SANTOS, 2018, p. 228; DOMINGUES, et al., 2009, p. 15).

Os acontecimentos culminaram na radicalização dos protestos e na organização mais ativa da população, que passou a exigir um novo formato de democracia, difundindo a promessa de uma Constituinte, um novo modelo geral de desenvolvimento, a dizer, a reivindicação pelo bem viver, e uma nova relação de administração e comércio dos recursos naturais. Em 2005, o candidato à presidência pelo MAS trouxe, portanto, e também dadas as suas origens camponesas e sindicais, um programa de nacionalização e industrialização dos hidrocarbonetos. Na internacionalização do ideal do bem viver e da plurinacionalidade, o presidente cocalero solicitou à ONU (Organização das Nações Unidas), em 2009, a alteração da nomenclatura moderna e ocidental *Dia da Terra*, para *Dia da Mãe Terra*, de modo a agregar concepções originárias sobre a Natureza e os seres que a compõem, e por essa razão, foi nomeado “herói mundial da defesa da Mãe Terra” (DOS SANTOS, 2018, p. 234). Em 2014, “convocou a Cúpula de Chefes de Estado e de Governo ‘por uma nova ordem mundial para *vivir bien*’, e incluiu em suas resoluções os temas da Mãe Terra e do Bem Viver, além dos princípios andinos de ‘*ama suwa* (não seja ladrão), *ama llulla* (não seja mentiroso), e *ama qhilla* (não seja preguiçoso)’” (GUEVARA, 2015, p. 8 apud DOS SANTOS, 2018, p. 235).

Diante disso, os efeitos adversos da manutenção do neoextrativismo do ponto de vista da popularidade de Evo foram consequências da expectativa e potencial sociais inflados pela eleição do primeiro presidente indígena do país, pela constitucionalização do bem viver e da plurinacionalidade e pela internacionalização do debate (ao menos aparente, como é comum nos espaços da ONU) sobre a Mãe Terra. A cobrança popular aumentou, pressionando o presidente sobre os termos de exploração e preservação. Quanto à disputa territorial e oposição ao neoextrativismo, a repressão aos protestos na Bolívia ecoou a brutal violência aos movimentos sociais e aos ambientalistas que ocorre na América Latina e Caribe, na disputa pelo modelo de desenvolvimento (GRISUL, 2018, p. 2).

Algumas tensões no cenário boliviano levaram a essa postura por parte do governo masista, que em 2010 teve de enfrentar uma grande reivindicação por autonomia territorial e em nome da plurinacionalidade. No mesmo ano, um decreto (*Resolución Normativa de Directorio de 24 de diciembre de 2010*) que instituía a elevação dos preços dos combustíveis em mais de 70% gerou massivos protestos. E em 2006, a reforma tributária iniciada por Carlos Mesa foi ainda aprofundada, novos impostos foram estabelecidos sobre os combustíveis e o

Estado esteve esmagado pelo poder das multinacionais, do risco de endividamento externo e das constantes pressões nacionais. O conflito no Território Indígena e Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis), em 2011, exemplifica esse cenário. O governo reprimiu com muita violência a população que se manifestava contrária à construção de uma rodovia que atravessava o parque (área de proteção ambiental) com fins de prospecção do petróleo e negócio empreiteiro. As pesquisas de Fabio dos Santos revelam que “adultos foram sequestrados, famílias foram dispersadas na selva, crianças ficaram desaparecidas por dias e houve ao menos três mortos, inclusive crianças. Houve registro de grávidas que perderam seus filhos por espancamento” (2018, p. 242).

Os protestos se manifestaram também institucionalmente, tomando para si os espaços democráticos do novo Estado Plurinacional. A *Asamblea del Pueblo Guarani*²¹, em 2009, por exemplo, trouxe à tona algumas tensões entre o povo guarani e o MAS, representado majoritariamente pela etnia aymará (camponeses cocaleros, em suma), questionando o caráter não consultivo e desrespeitoso das políticas extrativistas do presidente (BEBBINGTON, 2009, p. 18). Em julho, durante o Primeiro Encontro das Secretarias de Recursos Naturais das Organizações Camponesas Indígenas²² em La Paz, as atividades extrativistas foram acusadas de “violiar os direitos coletivos reconhecidos pela Constituição Política do Estado (CPE), por Leis e Tratados Internacionais” e que isso ocorre por que o governo “não permite um processo obrigatório de consulta e participação prévias, livres e informadas” (BEBBINGTON, 2009, p. 18). As críticas foram duras, mas o governo se manteve dissuadindo a população alegando que se tratavam de reivindicações contra o desenvolvimento nacional. Quando os delegados criticaram a visita do MHE às comunidades Mosen e Lecos, acusando o governo de manipular os locais por apoio ao projeto de exploração de petróleo Lliquimuni da YPFB-Petroandina, a resposta de Morales demonstrou o claro ataque que vinha se desenhando sobre as ONGs ambientalistas, grupos étnicos e ativistas da causa ambiental: “Infelizmente, algumas ONGs usam alguns líderes sindicais para se opor e obstruir as licenças ambientais necessárias para aumentar o número de poços e bombear mais petróleo (BEBBINGTON, 2009, p. 18, tradução nossa).

A quinta tese de Gudynas associa esse momento de disputas territoriais como característica inerente ao novo extrativismo: “bajo el nuevo extractivismo persiste la fragmentación territorial em áreas desterritorializadas, generándose un entramado de enclaves

²¹ Filiada à *Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia* (CIDOB), é a principal organização de representação do povo Guarani.

²² Evento que reuniu as principais organizações indígenas da Bolívia.

y sus conexiones a los mercados globales, que agravaan las tensiones territoriales”²³ (2009, p. 201). Desse modo, não deixa de ferir também, a democracia e, assim, a constitucionalidade da condição de Estado Plurinacional. E é evidente que, à medida que a democracia boliviana é fragilizada, cresce a criminalização e repressão dos movimentos sociais.

Além da nítida violência que se estabeleceu com os opositores, foi construído um aparato discursivo bastante nocivo a um Estado que se constitui no modelo plurinacional. Os críticos foram reduzidos a agentes das forças conservadoras de direita, apoiadores do imperialismo ou a políticos ressentidos. Eram, segundo o governo, força contrarrevolucionárias que atrasavam a transformação técnica e produtiva, além de corroborar com a miséria da população (DOS SANTOS, 2018). A negação da relevância dos efeitos climáticos do extrativismo foi outro recurso utilizado para persuadir a população de que o (neo)extrativismo era a única via de superar o subdesenvolvimento, e acusava-se os opositores de criarem barreiras intransponíveis ao processo revolucionário:

Igualmente se reprocha al proceso revolucionario boliviano el quedarse en la etapa “extractivista” de la economía, lo que mantendría una actividad nociva con la naturaleza y sellaría su dependencia hacia la dominación capitalista mundial. No existe evidencia histórica que certifique que las sociedades industriales capitalistas son menos nocivas frente a la Madre Tierra que las que se dedican a la extracción de materias primas, renovables o no renovables. Más aún, los datos sobre el calentamiento global refieren fundamentalmente a la emisión de gases de efecto invernadero por parte de las sociedades altamente industriales. (...) El extractivismo no es un destino, pero puede ser el punto de partida para su superación. Ciertamente en él se condensa toda la distribución territorial de la división del trabajo mundial — distribución muchas veces colonial. Y para romper esa subordinación colonial no es suficiente llenarse la boca de injurias contra ese extractivismo, dejar de producir y hundir en mayor miseria al pueblo, para que luego regrese la derecha y sin modificarlo satisfaga parcialmente las necesidades básicas de la población. Esta es precisamente la trampa de los críticos irreflexivos a favor del no extractivismo, que en su liturgia política mutilan a las fuerzas y a los gobiernos revolucionarios de los medios materiales para satisfacer las necesidades de la población, generar riqueza y distribuirla con justicia; y a partir de ello crear una nueva base material no extractivista que preserve y amplíe los beneficios de la población laboriosa²⁴ (LINERA, 2017)

²³ “sob o novo extrativismo persiste a fragmentação territorial em áreas desterritorializadas, gerando um montante de enclaves e suas conexões aos mercados globais, o que agrava as tensões territoriais”. (tradução nossa)

²⁴ “O processo revolucionário boliviano também é censurado por permanecer na fase “extrativista” da economia, o que manteria uma atividade prejudicial à natureza e manteria sua dependência à dominação capitalista mundial. Não há evidências históricas que garantam que as sociedades capitalistas industriais são menos prejudiciais à Mãe Terra do que aquelas que se dedicam à extração de matérias primas, renováveis ou não-renováveis. Além disso, os dados sobre o aquecimento global se referem principalmente à emissão de gases de efeito estufa por sociedades altamente industriais. (...) O extrativismo não é um destino, mas pode ser o ponto de partida para sua superação. Certamente, nela se condensa toda a distribuição territorial da divisão mundial do trabalho – uma distribuição que muitas vezes é colonial. E para romper com essa subordinação colonial, não basta encher a boca de insultos contra esse extrativismo, parar de produzir e mergulhar o povo em maior miséria, apenas para que a direita volte e, sem modificar tal subordinação, satisfaça parcialmente as necessidades básicas da população. Essa é a armadilha dos críticos irracionais a favor do não-extrativismo, que em sua liturgia política mutilam as forças revolucionárias e os meios materiais dos governos para satisfazer as necessidades da população, gerar riqueza e distribuí-la com justiça;

1.3. Imperialismo e dependência estrangeira na América Latina

A política neoextrativista, resumida pela reprodução da estrutura lógica do extrativismo clássico, não só mantém, como intensifica os efeitos adversos do ponto de vista econômico, ambiental, político e social, apesar da atuação paliativa das políticas sociais. O que aprofunda sobremaneira a relação de dependência perante os países nórdicos. A ausência de um projeto que confronte a política de mercado e o capitalismo financeiro em termos de desenvolvimento da indústria nacional, diversificação da produção e qualificação profissional a longo prazo são o que, em grande medida, perpetuam essa condição.

É evidente que a lucratividade com a exploração de matéria-prima é alta e é capaz de captar investimentos estrangeiros como poucas economias da região conseguem. Anthony Bebbington (2009, p. 14) aponta, entretanto, que a consideração sobre a relação custo-benefício deve ser revista, pois à medida que crescem os ganhos econômicos, também crescem os custos humanos e políticos desse tipo de desenvolvimento. Esses custos costumam ser omitidos dos balanços ou documentos de avaliação de impacto, mas há centenas de violentos conflitos nas regiões de exploração que comprovam sua existência. É necessário reescrever a política ecológica de nossa região através de um novo modelo.

Se estendermos o debate aos efeitos de longo prazo, encarando objetiva e concretamente o avanço dos países de capitalismo central no desenvolvimento de tecnologias limpas de energia, o futuro de desvinculação com as fontes não renováveis de energia e o acelerado percurso das mudanças climáticas, os custos tendem a saltar aos olhos.

Os governos progressistas da região trabalharam a associação da exploração dos recursos naturais com a redução da pobreza de tal forma que trataram de justificar a inserção internacional e a subordinação como partes atuantes do desenvolvimento, a partir de uma concepção etapista que nada possui de novo e que atua na manutenção do neoliberalismo nos poros da economia regional. A fragilidade da economia primário-exportadora está na íntima sujeição ao capital financeiro internacional, que rearranja valores, alianças e trocas mediante uma alta flutuação, fator que contribui em dissolver em pedaços muito pequenos qualquer possibilidade de autonomia política e emancipação econômica (VALVERDE; MERCEDES, 2016, p. 8). A contradição histórica da relação produção-consumo na América Latina é talvez uma das principais características do processo colonizador que carregamos como herança.

e a partir daí criar uma base material não-extrativista que preserve e expanda os benefícios da população trabalhadora”. (tradução nossa)

O consumo doméstico é muito inferior ao montante da produção latino-americana (MARINI, 2015, p. 132) e a circulação, separada da produção em um processo alienante, consequência da exploração do trabalho pelo capital, se dá baseada na demanda do mercado externo. A produção das indústrias de base é mais intrinsecamente ligada ao mercado externo do que ao consumo individual dos trabalhadores. Exportando o que produzem e importando o que consomem, produzindo sob as variadas e infindas condições de exploração do capital e a baixa diversidade produtiva, se estabelece o ciclo de subordinação ao mercado internacional e ao investimento estrangeiro:

Como la circulación se separa de la producción y se efectúa básicamente en el ámbito del mercado externo, el consumo individual del trabajador no interfiere en la realización del producto, aunque sí determine la cuota de plusvalía. en consecuencia, la tendencia natural del sistema será la de explotar al máximo la fuerza de trabajo del obrero, sin preocuparse de crear las condiciones para que éste la reponga, siempre y cuando se le pueda reemplazar mediante la incorporación de nuevos brazos al proceso productivo. (...) Es así como el sacrificio del consumo individual de los trabajadores en aras de la exportación al mercado mundial deprime los niveles de demanda interna y erige el mercado mundial en única salida para la producción. Paralelamente, el incremento de las ganancias que de esto se deriva pone al capitalista en condiciones de desarrollar expectativas de consumo sin contrapartida en la producción interna (orientada hacia el mercado mundial), expectativas que tienen que satisfacerse con importaciones²⁵. (MARINI, 2015, p. 134-135)

Na Bolívia, com as taxas de exportação em crescimento tão correntes, os altos números da importação, crescendo em concomitância, refletem, nitidamente, o empobrecimento tecnológico do país. A lógica rentista da comercialização de hidrocarbonetos favorece a indústria de bens de consumo do Norte Global, importados como produtos de primeira necessidade da população. Logo, os recursos para desenvolver a indústria de bens de capital e consumo e para inovação tecnológica no país, são escassos, reproduzindo ciclicamente o que Baghwati chama de “crescimento empobrecedor” (ACOSTA, 2011, p. 89). A depender do governo e das políticas públicas implementadas, o excedente é mais e mais escasso também para políticas sociais de manutenção da vida.

²⁵ Como a circulação é separada da produção e ocorre basicamente na esfera do mercado externo, o consumo individual do trabalhador não interfere na realização do produto, embora determine a taxa de mais-valia. Consequentemente, a tendência natural do sistema será explorar ao máximo a força de trabalho, sem se preocupar em criar condições para que ele a substitua, desde que ele possa ser substituído pela incorporação de novos braços no processo produtivo. (...) É assim que o sacrifício do consumo individual dos trabalhadores para exportar para o mercado mundial reduz os níveis da demanda interna e elege o mercado mundial como única saída para a produção. Ao mesmo tempo, o aumento dos lucros resultantes desse processo cria condições para o capitalista de desenvolver expectativas de consumo sem contrapartidas na produção interna (orientada para o mercado mundial), expectativas que têm de ser satisfeitas pelas importações.

Vânia Bambirra (2013) determina tipologias para a industrialização dos países latino-americanos, entendendo a dependência como fenômeno regional, mas sujeito a particularidades nacionais, onde, segundo ela, a Bolívia destaca-se pela industrialização resultante da integração monopólica mundial, ou seja, inexistente até o fim da Segunda Guerra Mundial, período em que se estabelece a nova etapa do imperialismo. A partir de então, o país passa a viver sob o monopólio dos grandes maquinários e das tecnologias mais avançadas de processamento de matéria-prima e de produtos intermediários, que caracteriza o domínio das grandes empresas estrangeiras sobre as posse e conhecimento das novas tecnologias, abrindo mais caminhos para a inserção dessas empresas nas economias dependentes (BAMBIRRA, 2013; VALVERDE; MERCEDES, 2016).

Entre outros processos de acumulação do capital nos países centrais e manutenção do “crescimento empobrecedor”, o elemento mais constante e inerente à política imperialista é a exploração do trabalhador. O progresso, seja ele técnico, científico, econômico ou social, cresce conforme cresce a exploração sobre o trabalhador (MARINI, 2015, p. 147).

1.4. A nacionalização como uma política pública estratégica ao desenvolvimento emancipatório

Debaixo de todos os índices e fatores que promoveram a governabilidade de Evo Morales no setor primário, permanecem os questionamentos quanto ao horizonte do neoextrativismo e se de fato tende a ocorrer uma diversificação do setor e potencial superação da subordinação econômica. A interpretação neodesenvolvimentista do *suma qamaña* enxerga o extrativismo enquanto técnica, instrumento na produção de excedente para emancipar a população a longo prazo. Segundo essa corrente, e como afirmara García Linera (2017), a centralidade do debate pautada em aceitar ou rejeitar políticas extrativistas deve ser substituída pela avaliação de em que medida estamos superando o capitalismo como modo de produção.

No entanto, a interrogação permanece. Mais que uma técnica de usufruto dos recursos da terra para produção de excedente, o extrativismo constitui uma importante ferramenta sobre a qual o capital se sustenta na manutenção da dependência econômica e política dos países sul-americanos exportadores de matéria-prima. O debate sobre a questão boliviana deve abarcar essa contradição e questionar como e em que medida estamos superando (ou em que nível estamos criando as possibilidades materiais para isso) o capitalismo como modo de produção, através de uma agenda que propõe o neoextrativismo como chave.

Tomando como referência os escritos de Linera e os discursos proclamados por Evo Morales, o setor primário deveria não apenas estar associado a políticas de assistência, mas também a investimentos no processamento de matérias-primas e desenvolvimento da indústria local, para sustentar a previsão de usufruir da política extrativista com fins de superá-la. Em uma de suas críticas à crítica do extrativismo, o ex-vice-presidente declarou que a produção de excedentes gerados por essa economia, mediante ampliação do controle do Estado, seria a responsável pela garantia de “una educación intercultural y científica que genere una masa crítica intelectual capaz de asumir y conducir los emergentes procesos de industrialización y de economía del conocimiento²⁶” e pela possibilidade de empreender na industrialização nacional (LINERA, 2017).

A estratégia política do governo masista evidenciou o extrativismo como pilar para um novo patamar nacional de desenvolvimento. A nacionalização dos hidrocarbonetos surge como uma das principais políticas públicas que sustentariam esse horizonte estratégico, conciliando não só a manutenção, mas o intenso fortalecimento do modelo de degradação ambiental, com a possibilidade de desenvolver e ampliar outras esferas da economia boliviana. Fortalecer (o extrativismo) para superá-lo parecia ser o paradoxo sustentado por esse projeto. Desta forma, a política pública de nacionalização se diferencia em contextos históricos bolivianos, doravante a consideração de que suas condições materiais objetivas se assemelham à conjuntura capitalista desenvolvida até então.

Mas a subordinação ao mercado mundial, a volatilidade dos preços do petróleo e a pressão fiscal impediram qualquer avanço além da compensação via políticas sociais, uma vez que há limites em um neoextrativismo que desconsidera sua capacidade destrutiva socioambiental. A importação de produtos básicos aumentou, na perspectiva de melhorar os índices sociais, mas também de conter a inflação, política que “desestimula a produção local, fazendo com que as oportunidades de lucro gravitem em torno da renda extrativista”, tornando-se uma economia que estimula cada vez mais o consumo, e cada vez menos a produção (SANTOS, 2018, p. 248). Desse modo, o modelo não apresenta elementos significativos que mantenham no horizonte os princípios do *suma qamaña* – pelo contrário, o reescreve politicamente na dinâmica exploratória. E em se falando da relação com a *Pachamama*, o que se estabeleceu foi uma negligência sobre os requisitos ambientais no país, apesar da figura que o então presidente buscava representar internacionalmente.

²⁶ “uma educação intercultural e científica que gere uma massa crítica intelectual capaz de assumir e conduzir os processos emergentes do conhecimento de industrialização e de economia” (tradução nossa)

O processamento dos recursos permanece ainda pouco desenvolvido na Bolívia pós anos 2000 e, conseqüentemente, a elevada importação de recursos básicos se mantém uma realidade, sustentando a relação de subordinação econômica global. Mantendo estabelecidas as relações de fortalecimento do investimento estrangeiro, a nacionalização dos hidrocarbonetos bolivianos (tal como se deu) continua sendo uma política pouco eficaz frente ao objetivo traçado, apesar de conter grande potencial para tal. O que se observa é o Estado tornando-se mais e mais dependente do modelo extrativista e limitado a políticas de compensação.

Ao apreender a condição cíclica de dependência do setor, deve-se reconhecer os recursos naturais enquanto matérias finitas, e que à medida que não se investe e fortalece o processamento das matérias-primas nacionais e não se diversifica o modelo produtivo, buscando explorar fontes renováveis, crescem os efeitos gerados pelo extrativismo que, entre outros, “geram perda de biodiversidade, poluição do ambiente e de recursos vitais e vazamento de resíduos tóxicos com graves conseqüências sobre a saúde das comunidades atingidas”, e também “os efeitos do extrativismo sobre o meio ambiente, com mais ou menos intensidade, acontecem em todos os países da América Latina e Caribe e atingem especialmente as mulheres e as populações camponesas, indígenas e afrodescendentes” (GRISUL, 2018, p. 4), região que em breve não terá essa amplitude recursos a explorar e quiçá terá desenvolvido suas forças produtivas para recorrer a políticas econômicas alternativas.

Sob uma nova identidade e mecanismos de adequação à ordem econômica internacional de modo a tornar crescentes os níveis de qualidade de vida e emprego, a política dos governos progressistas trabalha a continuidade de um sistema de dominação sustentado em grande medida pela exploração dos recursos naturais dos países sul-americanos, mesmo que diferente do sistema dos anos 1990, pois “recorre menos à emergência de um discurso único que a uma série de ambivalências, contradições e paradoxos que vão marcando a coexistência e o entrelaçamento entre a ideologia neoliberal e o desenvolvimentismo progressista” (SVAMPA, 2012, p.18). Os discursos de Evo Morales e García Linera associados à repressão aos movimentos sociais opositores ao neoextrativismo e seus efeitos, evidenciam um paralelo preocupante com o período neoliberal: a construção de um imaginário social que aceite acriticamente as políticas do momento, baseado no poder de consumo e no crescimento dos índices básicos de vida. A prática reverberada pela supervalorização dos programas sociais estabelece, assim como as reformas neoliberais, novos padrões de desigualdade social e degradação ambiental.

De forma geral, as economias primário-exportadoras estão sujeitas à forte tendência da desnacionalização, dada a inserção na lógica monopolista de produção, a abertura ao

investimento estrangeiro e a precarização da indústria nacional. Para Vânia Bambirra (2013, p. 207), esses fatores desarticulam a economia tradicional, mas não atraem a dinamização da indústria; não se estabelece e não se criam, dessa forma, as bases necessárias para o crescimento da economia nacional. A volatilidade do capital e a relação de subordinação entre Norte e Sul Global intrínseca ao capitalismo globalizado não permite que o capital estrangeiro construa estruturas emancipatórias na economia dos países dependentes.

Somado à ausência de um empreendedorismo nacional sólido e de políticas eficazes de integração econômica regional (ACOSTA, 2011, p. 94), a desnacionalização é dialeticamente o efeito garantido por esse sistema produtivo, e um elemento necessário à sua reprodução. Nesse sentido, a presença de uma desterritorialização também se estabelece, entregando a responsabilidade sobre as demandas sociais às empresas privadas²⁷, uma vez que detém o capital do mercado de energia. Desconhecedor do território, a gestão sobre as demandas de cada parte se dá de forma desorganizada e desproporcional. Tudo isso estabelece um ambiente de maior desigualdade, violência, pobreza e marginalização frente a um Estado que não se responsabiliza (ACOSTA, 2011, p. 94).

Ora, se política pública é a estratégia definida pelo governo para sua atuação e consiste na sua decisão de fazer, construir, se posicionar, extrair, distribuir ou organizar, de fazer um pouco disso tudo, ou tudo ou nada disso (DYE, 2017), a implementação de uma política nacionalizante no setor energético é parte da estratégia da gestão do MAS; uma estratégia de oposição à que o antecedeu, de posicionamento favorável ao que reivindicava a população boliviana e de redistribuição dos recursos obtidos pela nova política petroleira. Todavia, deve-se igualmente reconhecer as mudanças de rotas no desenvolvimento do conjunto de políticas públicas energéticas vai se articulando às expectativas, interesses, atores, cenários e dinâmicas das afinidades estruturantes das relações capitalistas.

A nacionalização dos recursos naturais é estrategicamente uma política pública de primeira necessidade para um horizonte de melhoria dos indicadores sociais, autonomia política e emancipação econômica. Evidentemente, desde que associada a outras políticas estratégicas, seriam capazes de produzir impactos significativos nas condições de vida da população no longo prazo de forma sustentável. Mencionamos adiante rapidamente outras duas, ambas relacionadas à industrialização nacional, e que apesar de não pertencer à presente pesquisa uma discussão aprofundada a seu respeito, são evidenciadas como exigências para uma nova relação

²⁷ Esse foi o discurso, por exemplo, por trás da capitalização dos hidrocarbonetos de 1994, apresentado no próximo capítulo.

Norte-Sul global, mediante noções de desenvolvimento que apreendam a história da dependência latino-americana e o papel e potencial dos recursos naturais nesse processo.

Parafraseando Vânia Bambirra (2013, p. 208-209), a única possibilidade de proporcionar o crescimento do Estado em países como a Bolívia, caracterizados pela industrialização tardia e monopólica, é através de seu fortalecimento, recuperando lacunas de gerenciamento, administração e controle, principalmente no que diz respeito às riquezas naturais. A estatização do setor primário é, segundo ela, o que pode começar a mexer com as estruturas do capital, mas insuficientes para, sozinhos, derrocarem a dominação imperialista e abrir caminhos ao desenvolvimento alternativo. Somado à nacionalização, seriam expoentes do novo desenvolvimento (autônomo e emancipatório) a integração econômica regional e a implementação de políticas concretas de sustentabilidade energética.

No horizonte que aqui tratamos, o avanço de políticas econômicas regionais trata de fortalecer (não sem intensa oposição e possíveis bloqueios) a autonomia política e a soberania sobre os próprios recursos. A integração comercial internacional deve suceder a integração econômica regional dos países exportadores de bens primários, a partir do desenvolvimento de estratégias comerciais com fins de ruptura com a categoria de periferia do sistema, mediante Estados com poder de decisão sobre seus recursos.

Maintaining the status quo means remaining in the historical condition of economic periphery of the international system, a status of exporters of primary goods, even with the expansion and diversification of markets toward Asia and China. Changing involves State decisions by South American governments in relation to at least two aspects: to run their own economic policy and lead their participation in the global economy, and build an autonomous continental security and defense system to protect their own interests. Should the second strategy be chosen, some missions will be necessary. The first can be fulfilled **if the States support the integrationist project, regardless of changes in governments and/or conflicts that may occur in the region. The essential requirement for achieving this goal is the implementation of construction projects in the areas of communications, transportation and energy infrastructure, as well as the seamlessly organization of regional production. The expected results are an expansion of the regional domestic market and lower macroeconomic dependence on price fluctuations and on the global demand for commodities**²⁸ (Rosales, 2006). (CACCIAMALI; BOBIK; CELLI JR, 2012, p. 101-102, grifo nosso)

²⁸ Manter o status quo significa permanecer na condição histórica de economia periférica do sistema internacional, um status de exportadores de bens primários, mesmo com a expansão e diversificação dos mercados em direção à Ásia e à China. A mudança envolve decisões dos Estados sul-americanos em relação a pelo menos dois aspectos: administrar sua própria política econômica e liderar sua participação na economia global, e construir um sistema autônomo de segurança e defesa continental para proteger seus próprios interesses. Caso a segunda estratégia seja escolhida, algumas missões serão necessárias. A primeira pode ser cumprida **se os Estados apoiarem o projeto integracionista, independentemente de mudanças nos governos e/ou conflitos que possam ocorrer na região. O requisito essencial para alcançar este objetivo é a implementação de projetos de construção nas áreas de comunicação, transporte e infraestrutura energética, assim como a organização da produção regional. Os resultados esperados são uma expansão do mercado interno regional e a redução da dependência macroeconômica da flutuação dos preços e da demanda global por commodities.** (tradução nossa)

Os custos ambientais da política extrativista são altos, e embora tenham sido alegados os conflitos territoriais como protagonistas das reivindicações bolivianas no governo de Evo Morales, há que se mencionar que o conflito aglutina reivindicações rurais e urbanas, mediante efeitos que afetam ambos os grupos. Anthony Bebbington (2009, p. 15), por exemplo, esclarece que a extração dos recursos do solo é avaliada não apenas em função da vastidão de terras sobre as quais a atividade se impõe, mas também com relação ao impacto que gera sobre outras geografias. Além de afetar comunidades locais, a mineração incide também sobre os recursos hídricos da região, com altas taxas de poluição, dado o uso de substâncias tóxicas para separar, por exemplo, as pedras dos minérios.

Não é coincidência a intensa presença de denúncias e oposições nos países que aderiram ao extrativismo progressista. A lógica de uma produção energética nacionalizada que não promove sustentabilidade sob parâmetros ecológicos radicais é inerente ao modelo neoextrativista. Romper com as contradições de um governo que busca, como buscou a gestão masista, promover interculturalidade, crescimento econômico e melhorias sociais sob uma lógica produtivista, rentista e predatória, é tarefa árdua. A transformação dessa condição exige compreensões socialistas radicais de produção e ecologia, distribuição e cooperação regional, consumo e desenvolvimento. Algumas correntes do *suma qamaña* apresentam críticas necessárias às noções de sustentabilidade, conduzidas pela ideia de “capitalismo verde” ou “desenvolvimento humano e sustentável”. Para Michael Lowy, a questão ecológica exige uma ruptura com a concepção linear de progresso e com os efeitos da Modernidade sobre os paradigmas tecnológico e econômico (2014, p. 40).

Pensando a realidade boliviana, reitero as palavras de Lowy quando afirma que as concepções hegemônicas de ecologia política não elaboram soluções reais, pois ignora a ligação entre produvismo e capitalismo, e não formula sobre as limitações estruturais do modo de produção. Decorre disso a idealização de alternativas sob um “capitalismo sustentável”. A lógica rentista do capitalismo está diametralmente oposta a uma racionalidade ecológica. O jogo do lucro, o eterno cálculo dos ganhos e perdas não põe na conta a finitude dos recursos e a dinâmica própria dos ciclos da natureza. Não existe capitalismo ecológico porque se trata de um sistema inerentemente ecocida (LOWI, 2014, p.46-47).

Entender as políticas exploratórias sob contexto do mundo globalizado e, especialmente, sob a ótica da economia latino-americana, é compreender a profundidade do seu caráter limitante e regulador do desenvolvimento das forças produtivas da região e da diversificação das indústrias nacionais. Conformada à disseminada dicotomia atraso versus avanço, a

economia primário-exportadora tem a função histórica de estabelecer impedimentos diversos ao desenvolvimento das economias locais. No entanto, inerente a essa política há enorme potencial para o oposto de tudo aquilo que se reproduz a partir dela. A governabilidade de Evo Morales trouxe a política pública da nacionalização do gás e petróleo com a intenção de recuperar indicadores sociais e de combater a política imperialista estadunidense no país. Sua campanha eleitoral em 2005 contou com o empurrão das crescentes insatisfações com o neoliberalismo e reivindicou o resgate dos recursos energéticos para as mãos do Estado como ponto de partida para uma nova Bolívia, livre do jugo imperialista e da decadência econômica, política e social.

A nacionalização dos hidrocarbonetos foi, portanto, um dos principais elos de sua campanha e, posteriormente, de seus governos. O clamor da população pela retomada dos recursos energéticos pelo Estado era voraz, as revoltas e a crise institucional dos anos 2000 haviam deixado claro que a população não permitiria que o projeto nacionalizante não saísse do papel. Em 1 de maio de 2006, então, Evo Morales confrontou a burocracia nacional e implementou o Decreto *Heróes del Chaco* (28701), promovendo a terceira nacionalização da história da Bolívia.

O país já havia experienciado duas nacionalizações, a primeira em 1936, sob comando do coronel David Toro, responsável pela criação da estatal petroleira boliviana YPFB, e em 1969, durante o governo de Alfredo Ovando Candia. Os programas políticos dos grupos tradicionais da elite boliviana que assumiram a presidência nos anos seguintes trataram de dismantelar as edificações estatizadas e de abrir caminhos cada vez mais extensos ao capital estrangeiro, além de submeter-se a estratégias imperialistas de supressão da autonomia política e possibilidades de desenvolvimento nacional. Como sabemos, políticas públicas são (ou deveriam ser) o resultado da avaliação de políticas anteriores, resgatando suas vantagens e benefícios e promovendo melhorias sob seus aspectos desvantajosos (DYE, 2017). Quais foram esses aspectos, porque nasceram e como morreram a primeira e segunda nacionalizações dos hidrocarbonetos na Bolívia, é a discussão da seção seguinte.

2. A NACIONALIZAÇÃO PETROLEIRA NA BOLÍVIA COMO ARRANJO DE POLÍTICA PÚBLICA

Nesta seção analisaremos as três nacionalizações dos hidrocarbonetos na Bolívia a partir do campo de Políticas Públicas a fim de situar elementos pertinentes que aproximam e diferenciam as duas primeiras da terceira nacionalização. Partimos do pressuposto de que a terceira nacionalização encontra cenário distinto das duas primeiras no contexto do problema e que a solução (a nacionalização) se defronta entorno de um ambiente institucional em crise. Isso tem impacto significativo no desenho da política, seus objetivos, enfrentamentos e ponderações sobre demais políticas públicas no campo energético.

Portanto, pretendemos na próxima seção estender as análises contidas neste com o objetivo de observar as particularidades da terceira nacionalização, uma vez que, como delimitado no capítulo anterior, esta congrega aspectos que aliam uma proposta inicial do governo a partir de 2006, mas que, na dinâmica das relações estruturantes com o capital, se refaz e se aproxima parcialmente de características das duas primeiras quanto ao aporte extrativista e a insuficiência de bases para mudanças sociais profundas.

2.1. A primeira (1937) e a segunda (1969) nacionalização dos hidrocarbonetos bolivianos

2.1.1. O Modelo dos Fluxos Múltiplos

A construção do Modelo dos Fluxos Múltiplos (MFM) (KINGDON, 1984), apresenta uma concepção sobre a introdução de problemas econômicos e sociais na agenda política e sua derivação em políticas públicas (*process making*). A elaboração dos fluxos por John Kingdon consiste em uma tentativa de, a partir de um enquadramento teórico e suas respectivas categorias, tecer aproximações entre os elementos que constituem a agenda e compreender seu funcionamento ponderando a construção de soluções, problemas e ambientes. A proposta de utilização do modelo aqui não é analisar a implementação de uma política pública, mas todo o processo que antecede esse momento, a contar com a identificação do problema, a dinâmica interna, os atores envolvidos, os fatores que influenciam suas ações, as alternativas propostas e a disputa pela alternativa a ser escolhida e implementada. O cerne do modelo busca, portanto, entender a relação que se estabelece entre o problema em destaque no cenário político, sua consideração como pertinente à agenda, a disputa das proposições de políticas públicas para solucioná-lo, e o ambiente onde acontece a disputa.

O MFM decorre da sofisticação do Modelo da Lata de Lixo (Garbage Can Theory) (COHEN; MARCH; OLSEN, 1972), resgatando elementos cognitivos e afetivos já presentes na teoria, avaliando o contexto político em que o processo ocorre e trazendo como unidade de análise o sistema político. No modelo de Kingdon, o modo como as informações são compartilhadas e processadas no meio social afeta diretamente as escolhas, caracterizando um fator importante no estudo das políticas públicas.

São três os fluxos que estruturam e dão nome ao quadro teórico em questão, contando com a influência também estruturante da janela política e dos empreendedores políticos. Em primeiro lugar, o fluxo dos problemas (*problem stream*) é a identificação de problemas em destaque no cenário local e de quais as condições determinantes que o levam a ter, em dado momento, protagonismo no ambiente político. Por definição, problema é uma condição ou situação em sobre a qual se impõe uma ação política para modificá-la, amenizá-la ou extingui-la, desde que possível de se realizar. Questões que possam vulgarmente serem lidas como “problemas”, para Kingdon (1984), só são incluídas nessa categoria se houver a crença de que algo deve ser feito sobre isso, bem como existir técnica resolutiva e condições de sua implementação. Essa transição de uma condição à categoria problema se estabelece a partir de padrões de *valores*, como diferentes concepções de condições ideais e a influência da ideologia no cenário político, de *comparações* – entre nações, localidades, situações ou pessoas –, ou através das *categorias* em que os problemas são encaixados, responsável por condicionar a percepção das pessoas sobre determinada questão (por exemplo: recursos naturais categorizados como direitos ou como mercadoria; o voto como direito ou como dever, etc).

Um problema pode apresentar-se relevante para entrar na agenda governamental através de indicadores, eventos focalizadores/de ênfase (*focusing events*) ou por feedbacks. O acompanhamento de (a) indicadores sobre determinadas condições ou políticas já implementadas pode, e frequentemente revela, a existência de problemas. A atuação de agências não governamentais na elaboração e compartilhamento de indicadores também compõe esse cenário. Kingdon (1984) assinala o monitoramento de gastos e orçamentos como um dos principais indicadores responsáveis por apontar novos problemas à agenda. Entretanto, há momentos em que os indicadores não são capazes ou suficientes para evidenciar um problema, e isso se dá através de outras esferas. Muitas vezes, são as (b) crises ou desastres sociais, políticos e/ou econômicos que dão conta de atrair atenção a determinado problema. E, por último, a (c) avaliação de programas e políticas já implementadas também possui a capacidade de revelar problemas. Consiste no feedback sobre o funcionamento dos programas desde sua concepção aos resultados esperados e obtidos.

Há problemas que por anos se fazem presentes no meio social, mas adquirem visibilidade e relevância suficientes para que os atores políticos o incluam na agenda, apenas em momentos pontuais da história. São muitas as variáveis a serem considerados para compreender o que exatamente faz com que um problema seja abraçado em dado momento e não em outros. Em primeira instância, é a capacidade de reconhecê-lo enquanto problema. Depois, é preciso ser avaliado como significativo o bastante, em termos de interesses políticos e pessoais, para que se dê a busca por soluções (em formato de disputa política). A avaliação desse fluxo geralmente é baseada em mecanismos como indicadores, eventos e opinião pública.

O fluxo de soluções (*policy stream*) corresponde ao conjunto de alternativas que disputam a agenda sob o formato de diferentes desenhos de políticas públicas, com vistas de solucionar o problema em evidência, articulando os interesses e valores dos atores envolvidos, as possibilidades materiais e burocráticas, e a aceitação pública. A construção das alternativas sofre diversas modificações ao longo do processo político e raramente uma política pública é implementada de acordo integral à proposta original. Há propostas combinadas a novos elementos de conciliação, que permitirão sua aprovação final, há as que são incrementadas por elementos de políticas outrora vigentes, e há as que chegam ao momento da implementação modificadas por completo.

São muitos os critérios a serem considerados na discussão de políticas públicas pois, além de disputar o meio político, é necessário ainda que os custos e benefícios da política sejam calculados, aprovados e viabilizados. O ambiente interno de deliberação das políticas públicas está também constantemente sujeito à opinião pública, o que torna o fluxo de soluções diretamente associado à necessidade de legitimidade não só técnica (interna ao ambiente político), como pública (externa). Nesse sentido, para que uma política pública possa ser ao menos cogitada à agenda política, segundo Kingdon (1984), ela precisa ser tecnicamente viável, passível de ser aceita (*value acceptability*) e antecipar possíveis restrições. Tecnicamente viável significa uma solução consistente, específica, ou seja, voltada exclusivamente àquele fim, e precisa. Uma alternativa leva anos para ser de fato inserida na agenda desde sua primeira proposição. Precisa estar, portanto, afiada em suas funcionalidades e usabilidade, o que exige conhecer e considerar todas as variáveis envolvidas no processo. Deve, desde sua primeira proposição, estar pronta para ser implementada. Para ser passível de ser aceita, precisa haver concordância com o que pensam a maior parte dos especialistas da área – o que depende também, para Kingdon, de seus valores e concepções quanto ao papel do Estado, relação que atribuem ao público-privado, noções de equidade, justiça ou de reparação. Há forte influência da ideologia em todo o processo de decision making.

Some of the participants' values are composed of their view of the proper role or size of the federal government vis-à-vis the states and localities, and their view of the proper size of the public sector vis-à-vis the private sector. Their views on these issues directly affect the alternatives they propose or oppose. (KINGDON, 1984, p. 133)

But the ideologies of government or people close to them have other components, including the theme of equity. Proposals sometimes come to be prominent on governmental agendas because they would serve to redress inequities, imbalances, or unfairness. Governmental officials and those around them sometimes perceive an inequity so compelling that it drives the agenda. Even if a principle of equity is not driving force, fairness or redress of imbalance is a powerful argument used in the debates for or against proposals. (KINGDON, 194, p. 135)²⁹

Para alcançar o consenso de uma comunidade de especialistas (*policy community*) e a aprovação da proposta como alternativa política, é preciso ter passado primeiramente pelo processo de observar e assumir o problema na agenda governamental, destacando-se sobre outros tantos e, então, sobreviver a diversos filtros e critérios que lançam a proposta a uma curta lista de soluções viáveis, possíveis e aceitáveis, e entre elas, se destacar.

A terceira estrutura do tripé do MFM é o fluxo da política (*political stream*), composto pelos elementos que constituem o cenário político como um todo. Sua composição engloba o humor nacional, as campanhas dos grupos de pressão, resultados eleitorais, pela participação e composição legislativa e mudanças na administração, fatores que afetam a agenda governamental diretamente, ampliando a atenção sobre alguns tópicos da agenda e desviando o foco de outros (KINGDON, 1984, p. 145). Isso quer dizer que a relevância de um determinado tema para os decisores políticos, as ações coletivas, a pressão social, de setores privados ou atores políticos, e as mudanças dos atores ou das estratégias da atual gestão de governo, são fatores que, em maior ou menor medida, agem sobre o meio e influenciam a agenda política (ZAHARIDIS, 1999, p. 73).

Em resumo, esse fluxo é determinado pelas (a) mudanças súbitas (ou às vezes minimamente previstas) na opinião pública³⁰, que são sentidas pelos atores políticos através do acompanhamento e leitura de posturas de ativistas, das elites, grupos de interesse, mídia e

²⁹ “Alguns dos valores dos participantes são compostos por sua opinião sobre o papel ou o tamanho adequado do governo federal em relação aos estados e às localidades, e sua opinião sobre o tamanho adequado do setor público em relação ao setor privado. Suas opiniões sobre essas questões afetam diretamente as alternativas que propõem ou às quais se opõem”, “Mas as ideologias do governo ou de pessoas próximas a ele têm outros componentes, inclusive o tema da equidade. Às vezes, as propostas ganham destaque nas agendas governamentais porque serviriam para corrigir desigualdades, desequilíbrios ou injustiças. As autoridades governamentais e as pessoas ao seu redor, às vezes, percebem uma desigualdade tão convincente que ela impulsiona a agenda. Mesmo que um princípio de equidade não seja a força motriz, a justiça ou a correção do desequilíbrio é um argumento poderoso usado nos debates a favor ou contra as propostas.” (tradução nossa)

³⁰ “The idea [about national mood] goes by different names – the national mood, the climate in the country, changes in public opinion, or broad social movements.” (KINGDON, 1984, p. 146)

outros grupos políticos e sociais. Os empreendedores políticos precisam sentir o humor nacional para saber quando e onde há receptividade das ideias e conhecer o melhor momento para as proposições acontecerem.

People in and around government believe quite firmly that something like a national mood has important policy consequences. It has an impact on election results, on party fortunes, and on the receptivity of governmental decision makers to interest group lobbying. A shift in climate, according to people who are actively involved in making or affecting public policy, makes some proposals viable that would not have been viable before, and renders other proposals simply dead in the water. (KINGDON, 1984, p. 149)³¹

É determinado também pelas (b) forças políticas organizadas, ou seja, os comportamentos dos sujeitos mencionados acima e a reação dos atores da arena política em um jogo de consenso e conflito político, disputando a favor ou contra determinada proposta, ou apenas para que as coisas se mantenham do jeito que estão. O cálculo desse jogo pelos empreendedores depende de como interpretação a comunicação entre as partes e deve ser certa. E, por fim, pelos (c) acontecimentos internos à arena política, quais sejam, resultados eleitorais, mudanças de gestão, novos direcionamentos ideológicos na composição das cadeiras do Congresso e campanhas de grupos de pressão. No fluxo da política, o consenso é alcançado através de processos de barganha nos trâmites internos da política, e não de convencimento, como acontece no fluxo da solução, pois já se trata aqui de um momento avançado em que as propostas já foram discutidas e filtradas e agora necessitam apenas serem aprovadas pelo conjunto dos atores, a depender de coalizões e acordos.

A fim de compreender a estrutura do modelo e vislumbrar sua aplicação sobre a política pública oficializada com o Decreto 28701 (2006) na Bolívia, é preciso considerar ainda outros dois tópicos: a *janela política*, o momento em que os três fluxos estão em evidência, e os *empreendedores políticos*, atores responsáveis por reconhecer a oportunidade e convergir os três fluxos. A janela política corresponde a um momento oportuno onde, de forma concomitante, i. um problema recebe visibilidade, os atores o reconhecem como questão social/política e o incluem na agenda; ii. o ambiente político atribui, por quaisquer que sejam as razões, significativa relevância ao problema e o meio se vê na necessidade de colocá-lo em prioridade; iii. os empreendedores políticos, tomando conhecimento da oportunidade, se

³¹ “As pessoas dentro e fora do governo acreditam firmemente que algo como o humor nacional tem consequências políticas importantes. Ele tem impacto sobre os resultados das eleições, sobre a sorte dos partidos e sobre a receptividade dos tomadores de decisões governamentais ao lobby dos grupos de interesse. Uma mudança no clima, de acordo com as pessoas que estão ativamente envolvidas na elaboração ou no impacto das políticas públicas, torna viáveis algumas propostas que não seriam viáveis antes e faz com que outras propostas simplesmente morram.” (tradução nossa)

apressam em apresentar e disputar soluções para atingir seus objetivos. Todavia, é preciso considerar que a abertura desta janela envolve que os três fluxos se inter-relacionem e se ajustem, de modo a coordenar interesses, propostas e capacidade de intervenção do Estado. Os empreendedores políticos precisam de recursos para perseguir seus objetivos e convencer os decisores políticos. “Entre as habilidades destes empreendedores estariam: legitimidade sobre um assunto (derivada de suas especialidades, capacidade de falar em nome dos outros ou posição de poder), conexões políticas, capacidade de negociação e persistência” (KINGDON, 1984, p. 180). É, portanto, o momento em que os decisores observam a janela de oportunidade se abrir e trabalham na convergência dos três fluxos que acontece a construção de uma nova política pública.

2.1.2. A primeira nacionalização

Os bastidores da primeira nacionalização dos hidrocarbonetos na Bolívia – que lhe garantiu o título de primeiro país a expropriar uma multinacional estadunidense na América Latina, revelam o envolvimento de grupos militares nacionalistas, uma pequena burguesia em ascensão composta por pequenos comerciantes, empresários e petroleiros da companhia que, até então, comandava o setor, além de federações estudantis universitárias e alguns sindicatos (ZULETA, 2011, p. 7). Através de disputas pelo poder entre própria ala militar e recorrentes insatisfações com a companhia petrolífera protagonista na Bolívia, o problema da ausência de propriedade e gerenciamento do Estado sobre os hidrocarbonetos apresentou-se como fluxo e, dessa forma, foi-se desenhando a janela de oportunidade para a implementação da solução nacionalizante.

Em uma perspectiva macropolítica, alguns elementos foram responsáveis, diretos ou indiretos, pelo cenário que aqui buscamos elucidar. A situação econômica na Bolívia era bastante precária em termos de abastecimento doméstico e de participação no mercado mundial. Até 1880, a mão de obra boliviana era basicamente agrária e composta pela exploração do povo aymará e quechuá. Apesar de cerca de dois terços da população pertencer à categoria de trabalhadores rurais, o país era um grande importador de alimentos. A economia boliviana se manteve sustentada pela monocultura e exportação de estanho, que representava cerca de 70% das exportações nacionais, até meados de 1935 (ESPADA et al, 2009, p. 15).

O fim da Guerra do Chaco (1932 – 1935) evidenciou o cenário de precariedade que prevalecia no país: uma economia essencialmente primária, com insignificante desenvolvimento industrial ou diversificação produtiva, e uma prospecção e produção de

combustíveis ainda muito fraca, contrastando com o “avanço” de parte dos países vizinhos³². Em termos gerais, a Guerra se provou um enorme equívoco e trouxe enormes perdas (humanas e financeiras) à Bolívia. Somada ao rombo que a Crise de 1929 trouxe à economia dos países dependentes, a Bolívia sofreu forte impacto com a alta dos preços dos alimentos no mercado mundial e viu sua principal fonte de renda se degradando rapidamente, com a queda das exportações de estanho (ESPADA et al, 2009, p. 15; ZULETA, 2011, p. 2). As relações de comércio estabelecidas até então eram esmagadoramente voltadas à importação.

No âmbito doméstico, pode-se dizer que a abertura da janela de oportunidade para a primeira nacionalização dos hidrocarbonetos esteve centralmente relacionada ao crescente desinteresse³³ da Standart Oil of Bolivia, companhia estadunidense proprietária dos principais campos de exploração do país (Camiri e Sanandita/Tarija) e responsável pela descoberta de campos e prospecção de gás e petróleo. O baixo desenvolvimento industrial, a pouca qualificação da mão de obra e a falta de recursos materiais e financeiros para investir na economia petroleira que permanecia em seus primórdios, com poucos poços explorados ou sequer descobertos, além do desinteresse de outros países em investir nos hidrocarbonetos bolivianos, tombavam a Bolívia à intensa dependência do capital norte-americano. Entretanto, os constantes desgastes com o governo boliviano repercutiram em ressentimentos e em gestões de cunho nacionalizante, em especial após o golpe de 1936, que colocou o país sob governos sucessivos de jovens militares e ex-combatentes da Guerra do Chaco.

A Guerra de 1932 entre a Bolívia e o Paraguai não convém ser exposta com detalhes na presente pesquisa, mas se faz necessário entendê-la como elemento de forte incidência nos rumos da política energética do país nos anos seguintes. Com o objetivo de recuperar o território do *Gran Chaco* e conquistar acesso ao Rio Paraná com fins de desenvolver e expandir os negócios petroleiros, a Bolívia contou, inicialmente, com incentivo da Standart Oil; cenário que foi rapidamente se modificando. O apoio inicial da companhia, inclusive no processo de apontar frequentemente a região como mais adequada aos negócios petroleiros bolivianos, refletia um ambiente de disputa perante interesses britânicos na região do Chaco (ZULETA, 2011, p. 5) e levava a crer que havia interesse suficiente e o apoio se faria presente com o decorrer do conflito.

O momento mais simbólico de inversão desse cenário de apoio foi quando, em 1933, o governo boliviano solicitou que a companhia aumentasse a produção de combustível de aviação a fim de suprir demandas das Forças Aéreas bolivianas na guerra. Sob a chantagem de

³² Os países de tipo B, conforme conceituação de Vânia Bambirra, já elucidada no capítulo anterior.

³³ Relatado mais adiante.

ter acesso à produção ampliada conforme requerido apenas mediante valores mais altos que os acordados anteriormente, o governo boliviano se viu forçado a ceder à empresa “aliada” em um momento de extrema vulnerabilidade econômica e bélica (PHILIP, 1982, p. 195). A literatura destaca que seria improvável de a guerra acontecer, não fosse a forte influência da Standart Oil, que escondia interesses comerciais por detrás dos incentivos³⁴. Na opinião popular “se aceptó que la Guerra del Chaco fue resultado del conflicto entre la Standart Oil que poyaba las pretensiones bolivianas y la Royal Dutch Shell [multinacional britânica], instalada em el Paraguay” (ESPADA et al, 2009, p. 5).

As consequências da guerra à Bolívia podem ser resumidas em uma enorme derrota humana, política e econômica. Sem dúvidas, o desinteresse da Standart Oil sobre as demandas bolivianas diante de um conflito sangrento que ela mesma ajudou a traçar, representou o auge do desgaste de sua relação com o Estado boliviano e talvez o mais forte fator de rompimento. Não sozinha, porém, a ausência de cooperação contou com antecedentes importantes que vieram a resultar, na criação da estatal petroleira boliviana, *Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos*, e na posterior expropriação da companhia estadunidense. Entre eles, destaco alguns de forma breve.

A histórica relação entre Bolívia e Argentina quanto a política dos combustíveis fósseis é repleta de complexidades diplomáticas. Segundo George Philip (1982, p. 194), em meados de 1920, período em que a Bolívia começou a explorar mais seus campos e expandir sua produção através da Standart Oil, o país contou com a mão de obra especializada da companhia logo após esta ter migrado ao perder espaço com a criação da estatal argentina *Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)*. Com muita liberdade de ação e pouca interferência do Estado no setor, em 1925, a companhia decidiu solicitar à Argentina a permissão para construir um gasoduto da Bolívia até o Rio Paraná, visto que o transporte boliviano para esses fins era ainda pouquíssimo desenvolvido. A decisão era uma oposição à alternativa de construção de um oleoduto transChaco e foi fortemente rejeitada pelo governo argentino, que ainda elevou os impostos a taxas tão altas que comprometeu as exportações bolivianas ao país. Além disso, nos anos seguintes a Standart Oil não cumpriu com a expansão das produções e, de forma

³⁴ “Em 30 de maio de 1934, o senador por Louisiana HueeyLong sacudiu os Estados Unidos com um violento discurso em que denunciava que a Standard Oil de Nova Jersey provocara o conflito e que financiava o exército boliviano para, por seu intermédio, apoderar-se do Chaco paraguaio, necessário para que fosse estendido um oleoduto da Bolívia até o rio, e além disso presumivelmente rico em petróleo: ‘Estes criminosos foram lá e alugaram seus assassinos’, afirmou. Os paraguaios, por sua vez, marchavam para o matadouro empurrados pela Shell: à medida que avançavam para o norte, os soldados descobriam as perfurações da Standard no cenário da discórdia. Era uma disputa entre duas empresas, inimigas e ao mesmo tempo sócias dentro do cartel, mas não lhes pertencia o sangue derramado.” (GALEANO, 2022, p. 218)

clandestina, passou a reduzir gradualmente seus investimentos materiais e seus esforços sobre o país.

Com a queda de seus lucros comerciais sobre o petróleo boliviano, a Standard Oil resolveu fechar os poços de Bermejo em 1931, passou a produzir apenas o suficiente para atender a demanda local e enviou seus equipamentos para fora do país. Agindo de forma clandestina em todas essas ações, em razão de descumprimento de contrato, seu desinteresse pelo país o levou ainda a deixar de explorar algumas reservas e a enviar à Argentina (ação posteriormente descoberta pelo governo boliviano) partes de uma refinaria desmantelada (PHILIP, 1982, p. 194-195)³⁵.

Essa sucessão de acontecimentos acarretou na geração de jovens ex-combatentes forte ressentimento com a companhia e fortaleceu vínculos ideológicos nacionalistas nesse grupo, que passou a administrar a Bolívia após o golpe de Estado de 1936 e se deparou com um cenário caótico cuja miséria social era símbolo nato do combo que unia a dificuldade de inserir-se no mercado mundial³⁶ e a insuficiência do abastecimento doméstico.

O governo militar que assumiu após o golpe de 1936 buscava construir uma aliança civil-militar para tocar as reformas e levantar o país dos escombros deixados pelo seu passado precarizante e pouco desenvolvido, e pelas consequências da Guerra. A aliança com os civis não tardou a se desfazer – acarretando o início dos descontentamentos da elite tradicional boliviana. Após a renúncia do presidente anterior, Germán Busch Becerra (1936 – 1936), o coronel David Toro assumiu e, buscando apoio militar após alguns tensionamentos, iniciou um processo de rejeição à atuação da Standard Oil sobre os hidrocarbonetos bolivianos. O primeiro passo foi a criação da estatal petroleira em dezembro de 1936.

³⁵ “Sem sucesso sobre a comercialização do petróleo boliviano, a Standard Oil fechou os seus poços de Bermejo em 1931, ajustou a produção para satisfazer as necessidades locais e passou a enviar equipamento para fora do país. (...) Para piorar a situação, a Jersey Standard recorreu ao engano para tentar esconder a verdade de que a empresa já não estava interessada na Bolívia, minimizando o potencial de algumas das suas reservas e ‘transferindo clandestinamente partes de uma refinaria desmantelada para a Argentina’ em 1935. Não ajudou o fato desta última ação ter sido descoberta.” (tradução nossa)

³⁶ Sobre o reduzido número de exportações frente aos países vizinhos, cuja economia também se concentrava sobre produtos primários: “En contraste con lo que acontecía en los países vecinos de la región por esos años, la demanda del mercado interno era limitada, debido al apenas incipiente desarrollo de la industrialización, así como de los transportes. Un elemento característico de la situación petrolera boliviana en ese tiempo se refiere a los capitales: la procedencia de la inversión en el ramo petrolero fue predominantemente estadounidense, estando ausentes del negocio los capitales británicos en la industria petrolera, no así en el negocio de la comercialización y refinación de la principal exportación del país, el estaño. En Bolivia, país minero por excelencia, a diferencia de Argentina (dotada con el recurso) o Chile y Uruguay (por entonces carentes del recurso), el petróleo no había recibido mucha atención gubernamental pero sí de los empresarios y especuladores, acumulándose una cantidad muy notable de concesiones para explotación petrolífera desde la época de la primera guerra mundial, de bolivianos, chilenos y eslavos hasta la Primera Guerra, a los que se sumaron los estadounidenses predominantemente cuando recrudeció, ante el peligro de escasez, la búsqueda de hidrocarburos en el continente terminado este conflicto”. (ZULETA, 2011, p. 2)

Um dos objetivos centrais por trás da criação da YPFB foi um acordo firmado com a Argentina, que garantia colaboração ao governo boliviano na Conferência de Paz do Chaco³⁷ e a ampliação da ferrovia de Yacuiba até Santa Cruz, enquanto o país vizinho adquiria direitos de exploração conjunta na região de Santa Cruz. O acordo havia sido inicialmente direcionado ao Uruguai, propondo ao país “todo o petróleo necessário às suas refinarias” em troca do apoio diplomático na Conferência, mas este recusou prontamente. Para a Argentina, o acordo interessava porque a importação de petróleo da Bolívia se tratava de uma possibilidade concreta de substituir as importações até então vindas do México e do Peru, países “distantes e incontroláveis” (PHILIP, 1982, p. 197). George Philip indica que a criação da YPFB foi resultado dessa busca pela descoberta e desenvolvimento de novos campos de petróleo na região de Santa Cruz.

Durante a fundação da YPFB, estiveram envolvidos pequenos empresários como comerciantes, engenheiros, petroleiros e ex-funcionários da Standard Oil, grupos que, de uma forma ou de outra, estiveram envolvidos nos negócios petroleiros ou vinculados à Guerra. Alguns atores-chave no processo foram Dionísio Foianni, comerciante em Santa Cruz e herdeiro de negócios farmacêuticos (sua família, imigrantes italianos, buscaram suprir as necessidades de recursos farmacêuticos bolivianas no campo de batalha do Chaco); Jorge Muñoz Reyes, chefe dos combustíveis da Standard Oil durante a Guerra; Guillermo Mariaca e José Lavadenz, petroleiros na indústria que antecedeu a Standard; e Humberto Vásquez Machiado (ZULETA, 2011, p. 5).

A atuação mais presente desses atores nacionais privados foi importante para a economia boliviana, que necessitava da injeção de capital nacional para reestabelecer parâmetros que oportunizassem crescimento, e também à gestão governamental, que buscava apoio aos seus projetos nacionalizantes e reformistas. Entre os grupos populares, que reivindicavam abastecimento doméstico, redução do preço dos combustíveis e melhoria das condições de emprego e bem-estar social, o governo contou com apoio de sindicatos como o de Choferes, e os de localidades como o Sucre, La paz, Oruro e Cochabamba, além de algumas federações como a FUB (Federaciones Estudiantiles Universitarias) e a FOT (Federación Obrera del Trabajo) (ZULETA, 2011, p. 7).

A relação de novos atores envolvidos na dinâmica da política doméstica, entre militares nacionalistas, uma pequena burguesia em ascensão e apoio de movimentos sociais e partidos

³⁷ “It is alleged to have gone so far as to promise that if the Argentine obtains advantages in this matter and the Bolivian government expropriates the fields held by the Standard Oil Company and allows their purchase by the ‘YPF’ the Argentine will guarantee that Paraguay will not again go to war with Bolivia” (PHILIP, 1982, p. 196).

socialistas, levou David Toro, também em 1936, a criar o Ministério do Petróleo e confiscar propriedades abandonadas de hidrocarbonetos (PHILIP, 1982, p. 196). A janela oportunizou a implementação, em março de 1937, ainda sob administração de Toro, da primeira nacionalização do gás e do petróleo na história da Bolívia e a primeira expropriação de uma companhia norte-americana petroleira na América Latina. Os campos inoperados pela Standart Oil foram recuperados pelo governo, e as propriedades e instalações da companhia foram confiscadas e transferidas ao Estado boliviano (ZULETA, 2011, p. 3-7).

Até aqui, podemos avaliar uma multiplicidade de questões envolvidas no processo da primeira nacionalização dos hidrocarbonetos na Bolívia, desde o consenso por parte de um número relevante de diferentes grupos políticos e da sociedade civil da existência do *problema*, caracterizado pela posse e gerenciamento dos recursos naturais bolivianos por uma empresa estrangeira que vinha revelando inefetividade, desinteresse e jogadas políticas clandestinas, pela ausência de retorno da atividade petroleira sob esse modelo a reformas e políticas sociais e o contexto socioeconômico de pobreza e miséria do país que exigia sérias transformações no setor produtivo. No campo da diplomacia, as questões até então envolveram centralmente a Argentina, cuja mudança de postura é notável antes e após a nacionalização; a dizer: nas relações com o setor petroleiro boliviano controlado pela Standart Oil, apresentou-se uma postura de hostilidade e distanciamento, ao passo que nos momentos posteriores, o país tratou de fortalecer os laços com o governo boliviano e contribuir para o processo de expropriação. Até a terceira nacionalização dos hidrocarbonetos em 2006, a Argentina continuou sendo um importante aliado. Em aspectos comerciais, o Peru na importação de combustíveis para abastecimento doméstico, o Reino Unido como maior parceiro comercial na exportação do estanho³⁸ e Estados Unidos para investimento estrangeiro no setor produtivo, foram figuras importantes. A influência das nacionalizações que vinham acontecendo no cenário internacional entre países vizinhos como México e Argentina, sem dúvida foi outro fator de importante influência ao processo boliviano.

A nacionalização aconteceu sob base de dois marcos legais: o Decreto Supremo de 21 de dezembro de 1936 (BOLIVIA, 2022a) e o Decreto Supremo de 06 de maio de 1937 – 1 (BOLIVIA, 2022b), a Lei Orgânica da YPFB. A primeira foi responsável pela criação da YPFB,

³⁸ “El Reino Unido fue entre 1929 y 1938 el principal destino de las exportaciones bolivianas, fluctuando su participación entre 60% (1937) y 83 % (1932) del total de las exportaciones”. A informação é relatada por María Zuleta (2011, p. 2) com base no relatório da United States Tariff Commission [The Foreign Trade of Latin America (1942); Three Parts (i-III); Part I Trade of Latin America with the world and with the United States. Report No. 146. Second Series, p. 51]; não encontrado nas buscas para a presente pesquisa e, por essa razão, citado excepcionalmente por meio de apud.

atribuindo autonomia e concessões à estatal e direcionando ao Estado a posse sobre os hidrocarbonetos do país. A lei definiu a estrutura organizativa da empresa (Art.6), atribuiu a ela a responsabilidade – apesar de não o direito exclusivo – sobre a exploração, comercialização, transporte e exportação de gás e petróleo dentro de todo o território nacional (Art.2) e ao recém instituído Ministério de Minas e Petróleo, a tarefa de execução e cumprimento do Decreto (Art.7).

A Lei Orgânica da YPFB, por outro lado, adicionou elementos de domínio e administração dos recursos naturais ao Estado e à estatal. Estabeleceu as funções ordinárias da YPFB, reforçando a responsabilidade – também não monopólica – sobre tudo aquilo que se refere ao petróleo, seus derivados e demais hidrocarbonetos (Art.2); injetou do próprio estado 10 milhões de bolivianos como capital à entidade para dar prosseguimento às suas tarefas iniciais (Art.9) e concedeu autorização expressa para a importação de petróleo e derivados enquanto a produção nacional não fosse capaz de suprir as demandas domésticas (Art.14). Em síntese, citando Herbert Klein (2015), a primeira nacionalização “se trató de un acto histórico en los ámbitos nacional e internacional. Fue la primera confiscación, en su tipo, de una importante compañía multinacional estadounidense en América Latina, y precedió a las confiscaciones mexicanas, de mayor envergadura, por un año”³⁹.

Com a saída da Standart Oil (que avançada a década de 1940 ainda recorria ao revertimento da expropriação via renegociação ou pagamento de altas indenizações), o impacto mais imediato sentido pelo governo boliviano foi a retirada do pessoal, equipamentos e demais materiais de posse da companhia. A Bolívia não contava com maquinário necessário suficiente sequer para as explorações de petróleo bruto e a mão de obra pouco qualificada da população local refletia a história de uma economia sustentada por trabalhadores rurais que ainda perdurava no contexto da época. Mas não tardou para a substituição material necessária vir de uma disputa entre Brasil e Argentina, enviesada a favorecer a segunda⁴⁰ (RADMANN, 1970, p. 278).

A limitação de recursos na presente pesquisa (a saber, delimitação do objeto, tempo e material disponível para coleta de dados) nos impede de aprofundar o debate quanto aos resultados das políticas nacionalizantes que mencionamos ao longo do escrito, sejam eles a

³⁹ “Esse foi um ato histórico em nível nacional e internacional. Foi a primeira apreensão desse tipo de uma grande empresa multinacional norte-americana na América Latina e precedeu em um ano as apreensões mexicanas, de maior impacto”. (tradução nossa)

⁴⁰ “In fact, the u.s. State Department had evidence that Bolivia was receiving assistance from Argentina in the expropriated oilfields even before the Bolivian Supreme Court had rendered its final decision rejecting StO's appeal against the expropriation on March 8, 1939”.

curto, médio ou longo prazo. São apontadas, portanto, apenas breves elementos que possam instigar a reflexão e perceber algumas nuances que se construíram sobre o setor petrolífero nesse capítulo da história da Bolívia.

O objetivo de Toro no setor era aumentar a produtividade, contribuir ao abastecimento doméstico ainda dependente da importação, mas, principalmente, diversificar a economia trazendo os hidrocarbonetos à dinâmica da exportação. Em resumo, os primeiros anos da YPFB garantiram importantes avanços. As importações de combustíveis não contaram com redução significativa, mas novos poços foram descobertos e perfurados, poços desativados foram recuperados e a produção petrolífera aumentou mais de 10% ao ano nos 10 anos seguintes, contrariando muitas previsões. As importações de combustíveis do Peru e EUA não foram reduzidas de forma significativa, mas o mercado doméstico foi sendo progressivamente abastecido (ZULETA, 2011, p. 15).

O baixo volume de capital estrangeiro, de maquinário, e a tecnologia e transporte pouco desenvolvidos para o objetivo, imediatamente aproximaram o governo boliviano de acordos com países vizinhos (Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, Chile e México) e a Alemanha. Esta última, no entanto, representou uma grande questão diplomática com a ascensão da Segunda Guerra Mundial e foi sendo deixada de lado. A Bolívia teve de recorrer aos EUA novamente – e propriamente com a Standard Oil – muito pouco tempo depois da nacionalização. Já em 1941 a relação entre ambos os países no setor envolvia empréstimos indiretos, “missões técnicas” e acordos de longo prazo para exportação de minérios bolivianos (KLEIN, 2015). O anexo A, de elaboração própria baseado nas exatas informações minuciosamente coletadas por María Zuleta (2011), nos fornece maiores detalhes quanto às alianças estabelecidas com esses países entre 1937 e 1945. Quanto aos trâmites legais da expropriação que ainda se prolongavam na disputa com a Standard Oil, a retomada de alianças e da dependência boliviana colaborou para que o acordo final se limitasse a exigir que a Bolívia comprasse todos os mapas petrolíferos e de prospecção que ainda estavam sob posse da companhia (KLEIN, 2015).

2.1.3. A segunda nacionalização

A segunda nacionalização do gás e do petróleo na Bolívia aconteceu em 1969, sob governo também militar, do general Alfredo Ovando. O cenário do país ainda não havia se modificado em muitos aspectos e custava a diversificar a produção: até 1950, permaneceu predominantemente rural, com a indústria limitada à produção têxtil e alimentícia (KLEIN, 2015). A prevalência da indústria manufatureira no país ainda é uma realidade. Sem dúvida, os

acontecimentos mais marcantes desse momento que influíram diretamente na abertura de uma nova janela política à nacionalização, foram a Revolução Nacional de 1952 e a Guerra Fria.

A YPFB aumentou sua produtividade durante a década de 1950, em especial após a Revolução de 52, que ampliou a transferência de recursos da Comibol (Corporación Minera de Bolivia) à companhia, elevando suas taxas de perfuração, produção e geração de emprego e em 1956 a Bolívia atingiu a autossuficiência em petróleo (PHILIP; ESPADA et al, 2009, p. 16). A Bolívia viveu, na década mencionada, um jogo de intensas contradições políticas, a saber pelos discursos dos então governantes (Movimiento Nacionalista Revolucionario – MNR), no poder após escalada das reivindicações por uma nova ordem social e modelo econômico. Após a revolução, contavam com apoio do setor minerador (Central Operaria Boliviana, COB), além do Partido Obrero Revolucionario (POR), Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR), Partido Comunista de Bolivia (PCB) E Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), entidades que exigiam políticas mais radicais para melhoria dos indicadores sociais⁴¹.

Apesar dos discursos radicais e estatizantes, o MNR foi aumentando a passos largos a aproximação aos EUA, principalmente no setor petrolífero. Ampliou o espaço ao capital estrangeiro através do *Código Daveport*, na intenção de melhorar alguns indicadores alarmantes do período, através do qual se estabeleceu no território a multinacional estadunidense Bolivian Gulf Oil. Além disso, firmaram um contrato em que os EUA contribuiriam com a importação de minerais e cinco milhões de dólares em alimentos, mediante aspectos da *Ley Publica 408* (PHILIP; ESPADA et al, 2009; KLEIN, 2015). Uma nova motivação dos EUA no estreitamento dessa relação com a Bolívia foi o avanço das alianças dos países socialistas com a América Latina e o temor de perder o controle sobre o Ocidente. Por essa razão, mesmo se tratando de um regime “radical”, os EUA decidiram pelo apoio aos “fascistas do MNR” (KLEIN, 2015). Tal aproximação diferiu a Revolução boliviana das demais ocorridas na região, como a mexicana, nicaraguense e cubana. O novo Código do Petróleo de 1956 formalizou um contrato de 40 anos sobre as operações de petróleo na Bolívia e novamente cedeu espaço aos investimentos diretos privados. Até 1969, quase 10 empresas estadunidenses operavam no campo, com protagonismo da Gulf Oil of Bolivia (KLEIN, 2015; RADMANN, 1970, p. 279). Esse cenário de concessões também afetou o setor dos minérios.

⁴¹ “Uno de los primeros actos de la COB fue exigir la nacionalización de las minas sin compensación, la liquidación del ejército y su remplazo por las milicias, y una reforma agraria con la abolición del sistema de latifundios y de todas las formas de trabajo campesino obligatorio” (KLEIN, 2015).

A atuação do MNR ao longo da década não foi nada homogênea, tendendo à esquerda ou à direita conforme mudavam os presidentes. Ora mais próximos dos EUA, ora mais críticos e projetando políticas nacionalistas⁴², o partido se revelou bastante instável e de difícil diálogo com as massas. O golpe militar de 1964 trouxe à presidência René Barrientos (1966) e o general Alfredo Ovando como chefe das Forças Armadas. Seu primeiro governo já começou marcado por alguns impasses da Gulf Oil frente as articulações e interesses do governo. De imediato, teve de lidar com desentendimentos quanto a comercialização de gás natural na região de Santa Cruz e a construção de um gasoduto. Questões legais a esse respeito (código petrolero de 1955) levaram a crer que a companhia estava interessada em disputar o mercado doméstico e competir com a YPF (PHILIP, 1982, p. 262).

Nos anos seguintes, os impasses continuaram e foram explicitando a difícil relação que se estabelecia entre o Estado e seus interesses ao setor petrolero, e a transnacional estadunidense de maior presença no país. Muitos dos desentendimentos estiveram atrelados ao desenvolvimento e controle do transporte do gás natural no país. A situação econômica da Bolívia a mantinha refém dos investimentos e tecnologias da Gulf Oil e da sua capacidade de atrair crédito estrangeiro, entre eles, o Banco Mundial. Essa dependência seguiu crescendo e a companhia sendo defendida fortemente pelo presidente Barrientos. À mesma medida, cresceram os descontentamentos entre os grupos nacionalistas internos da política nacional e da sociedade civil. É válido notar que, sob esse novo cenário político (political stream), os personagens protagonistas do campo de oposição e cuja firme contestação contribuiu à abertura dessa nova janela de oportunidade foram, novamente, da ala militar boliviana.

Com apoio de parte do Exército, a principal oposição ao regime de Barrientos veio da liderança das Forças Armadas, o general Ovando. Ovando compunha a linha reformista moderada do MNR, mais à esquerda e, em 1968, trouxe a público seu rompimento com Barrientos. No ano seguinte, o presidente morre em um acidente aéreo e o vice Siles Salina (1969-1969), sem muito apoio, é rapidamente substituído por Ovando. Durante seu pouco tempo no comando, Salinas buscou renegociar os termos de contrato com a Gulf Oil, impondo um novo modelo tarifário que superava os somente 11% de royalties e 30% de imposto sobre

⁴² Importante apontar aqui que não fazemos uso de nenhum tipo de reducionismo que atribui ao apoio de políticas nacionalizantes, a tendência a determinado espectro político. A própria história boliviana pode comprovar a inexatidão dessa correlação: durante a primeira nacionalização, os grupos apoiadores reivindicavam também reformas nos demais setores da economia e o presidente David Toro chegou a declarar sua intenção em implementar um governo “militar socialista”. Por outro lado, com os anos 1940 e o cenário de ascensão da Segunda Guerra Mundial, parte dos bolivianos indignados com a reaproximação do setor petrolero aos EUA e que reivindicavam a nacionalização das indústrias primárias e das minas de estanho, eram grupos de intelectuais fascistas que apoiavam a Itália e a Alemanha Nazista (KLEIN, 2015). Não realizamos, aqui, esse tipo de associação.

as exportações do maior produtor de petróleo do país (código de 1955) a 50% de tarifa. Siles não se inclinava à nacionalização da empresa, e esta, por sua vez, ameaçou por muito tempo não aceitar as novas condições do governo boliviano (PHILIP, 1982, p. 265). A essa altura, os militares insatisfeitos já encaminhavam um novo golpe.

A relação com a Gulf Oil era uma das principais oposições de Ovando, mas buscava também fortalecer sua base de apoio político em um ambiente bastante fragmentado. Tratou, então, de implementar a nacionalização como uma das primeiras políticas públicas de seu governo. O levante revolucionário de 1969 lutava pela soberania sobre os recursos naturais e a diversificação econômica, estimulando o uso do gás como política econômica, recuperando ideais da Revolução Nacional e de Marcelo Quiroga Santa Cruz. O governo de Alfredo Ovando, então, revogou o Código do Petróleo e estatizou a Bolivian Gulf Oil (ESPADA et al, 2009, p. 16).

A segunda nacionalização também contou com a participação de estudantes, trabalhadores e intelectuais radicais que reivindicavam a expropriação da companhia (GUSTAFSON, 2020), e no cenário macropolítico, ela recebeu influência do aumento do preço do estanho no mercado internacional, consequência da Guerra do Vietnã e que contribuiu com a redução da dependência estrangeira no país. Pode-se dizer que, entre tantos elementos, o ponto máximo que levou à nacionalização foram os acordos do Estado boliviano com a Gulf Oil no tocante ao transporte, produção e comercialização de gás e petróleo na região de Santa Cruz. A construção do gasoduto em Santa Cruz em 1962 e em Yacuiba em 1966 já havia trazido questões sensíveis à temática petroleira, e ao final de 1968 circulavam boatos de que os empreiteiros responsáveis pelo gasoduto de exportação à Argentina estavam superfaturando sobre a construção e contavam, para isso, com a conivência da Gulf Oil e do Banco Mundial (PHILIP, 1982, p. 260-268). Somado ao acelerado desenvolvimento da região frente as dificuldades da capital esses foram, talvez, os pontos-chave nesse cenário.

Ao revelar-se a maior área de gás e petróleo descoberta na Bolívia, a conscientização da população de Santa Cruz sobre sua economia e a demanda por recursos locais (exigindo maiores taxas da receita fiscal), inclusive encabeçando em 1957 as primeiras manifestações pelos hidrocarbonetos com a formação do Comitê de Direita Pró-Santa Cruz, concretizou um cenário de desgaste com o Estado. A disputa mencionada outrora da Gulf Oil sobre o mercado doméstico boliviano se situa aqui. Em 1962 a multinacional passou a construir laços com as demandas locais e, especialmente, com o Comitê Pró-Santa Cruz, oferecendo-lhes o fornecimento de gás natural mediante preços menores do que oferecia o governo. (PHILIP, 1982, p. 267) Havia, com a região de Santa Cruz, um nítido conflito de interesses. E a Gulf Oil

não tardou a fazer parte disso, numa evidente relação de competição com o Estado boliviano. Santa Cruz permaneceu sendo um ponto de virulenta oposição e de desgaste ao Estado nos anos seguintes.

Ao contrário da primeira nacionalização, poucas informações foram encontradas sobre o marco legal da nacionalização de 1969 e as disputas posteriores por parte da Gulf Oil⁴³. Por essa razão, é difícil dizer no que consistiu de fato a segunda nacionalização e seu nível de radicalidade, assim como tentar traçar parâmetros de análises sobre o caráter incremental das políticas de 1937, 1969 e 2006. O mesmo acontece para aqueles que buscam apreendê-la dentro do campo de análise de políticas públicas. Para esses fins, é demandada uma coleta mais atenta e aprofundada de dados, que não cabe à presente pesquisa por motivos já mencionados.

Os resultados a curto prazo apontam para o crescimento do preço do petróleo boliviano no mercado internacional entre 1973 e 1974 e o alcance de 25% do valor total das exportações do país no último ano. A onda positiva da alta das exportações de petróleo durou por mais uns 6 anos, quando voltou a decrescer. Um hiato na exportação do petróleo que veio a ser substituído pelo hidrocarboneto mais abundante até hoje. Representando inicialmente cerca de 4% do total das exportações, a venda de gás natural cresceu significativamente até o final do século, fortalecendo a relação de comércio com o Brasil e Argentina (KLEIN, 2015). Com os EUA, o contato entre ambos permaneceu transformado, e a dependência de capital estrangeiro na Bolívia foi se modificando e, principalmente, se diversificando; não dependia mais de um único país, central e protagonista na sua economia (apenas 1/3 das exportações eram voltadas ao país; 20% à Europa; pouco mais de 10% a países asiáticos). As exportações de estanho e de minerais não silvestres também cresceram e a economia boliviana pôde respirar novos ares com a diversificação da produção e também das alianças. Ampliando sua rede de comércio com os países vizinhos, a Associação Latino-Americana de Livre Comércio⁴⁴ (LAFTA) passou a representar 1/3 de suas exportações (KLEIN, 2015).

A derrocada da segunda nacionalização é atribuída à primeira gestão de Hugo Banzer (1971-1978), que optou por desvalorizar a moeda nacional em 40% diante de um cenário de desaceleração das exportações, alto índice de corrupção e grandes gastos nacionais em um país que buscava reconstruir sua economia. A administração de Banzer foi conturbada e teve de encarar fortes insatisfações e mobilizações populares. A má gestão sobre as estatais YPFB,

⁴³ A esse respeito, temos o registro de George Philip (1982, p. 271), que afirma que a compensação à Gulf Oil foi “adequada, se não generosa”, pois cobriu todos os custos envolvidos pela companhia na Bolívia (com exceção das receitas recebidas) e o valor dos patrimônios.

⁴⁴ Aliança comercial criada pela Argentina em 1960 que aglutinava Brasil, Chile, México, Peru, Paraguai e Uruguai.

Comibol e a Enafe (Empresa Nacional de Fundiciones) foi um ponto importante nesse cenário de decadência, visto que sobrecarregou suas capacidades e desvalorizou suas explorações, apesar das exportações estarem vivendo um momento de prosperidade.

Mientras que los primeros años de la década las tasas de crecimiento alcanzaron un alto 6% anual, para 1977-1978 no hubo crecimiento alguno. Comenzando en 1978, el producto interno bruto (PIB) de hecho descendió, y al año siguiente hubo un decrecimiento, la primera vez que sucedía desde finales de los años cincuenta. Esta crisis en la producción nacional continuó de manera ininterrumpida hasta el inicio de la década siguiente, con el peor descenso anual (de 6.6%) entre 1982 y 1983. Bolivia entraba en una de sus depresiones más desgastantes de la historia, crisis que se prolongaría hasta la década de 1990.⁴⁵ (KLEIN, 2015)

A nacionalização de 1969 foi resultado de uma nova fragmentação entre a base militar e um partido político internamente dividido. Os conflitos com a Gulf Oil também tiveram participação na abertura da janela política, mas é perceptível maior aceno a políticas nacionalizantes por parte do governo e a necessidade imediata de diversificação produtiva. A exportação de hidrocarbonetos representava uma esperança à economia do país e a Gulf Oil não estava suprimindo as ambições da população boliviana que já abraçava a defesa do nacionalismo desde a primeira estatização dos hidrocarbonetos em 1937. A instabilidade da relação com a companhia também envolveu a participação da Argentina, mas com menos força. A decadência da segunda nacionalização, por sua vez, contou muito menos com a influência concentrada dos EUA, e mais com o cenário de privatizações que se seguiu regionalmente em toda a América Latina com o ascenso do modelo neoliberal como padrão aos países que buscavam “desenvolvimento”. A dependência boliviana de capital estrangeiro voltou a aumentar, mas dessa vez com maior variedade de potências globais no caminho.

Em suma, a dinâmica de produção de políticas públicas no contexto das duas nacionalizações envolve uma conjuntura específica na Bolívia, sintetizadas no quadro comparativo do anexo B. Primeiramente, o ambiente político em crítica disputa espaço e recursos com atores internacionais de forte pressão no sistema doméstico – isso aponta para uma dinâmica em que interesses das empresas petroleiras têm forte relação para com o desenvolvimento do extrativismo, em especial, na sua construção de desenvolvimento

⁴⁵ “Enquanto nos primeiros anos da década as taxas de crescimento chegaram a 6% ao ano, em 1977-1978 não houve crescimento algum. A partir de 1978, o produto interno bruto (PIB) de fato diminuiu e, no ano seguinte, houve uma queda, a primeira vez que isso aconteceu desde o final da década de 1950. Essa crise na produção nacional continuou ininterruptamente até o início da década seguinte, com o pior declínio anual (de 6,6%) entre 1982 e 1983. A Bolívia estava entrando em uma das depressões mais devastadoras de sua história, uma crise que duraria até a década de 1990.” (tradução nossa)

socioeconômico.

Em seguida, que o desenho do fluxo das soluções, longe de evocar algum grau de linearidade, implica de fato, enfrentamentos de grupos de interesses e atores de dentro e fora do governo, com ênfase em atores como Forças Armadas e movimentos sociais no tocante às disputas pela interpretação do objetivo precípua da exploração dos recursos naturais na conjuntura desenvolvimentista. Não obstante, ao envolver interesses do sistema de estrutura capitalista, estas interpretações têm aproximação com o viés capitalista de exaurir recursos sem observância de sua finitude e para com políticas estruturantes de desenvolvimento social.

Estas disputas incidem nos fluxos dos sistemas políticos para com a noção do papel do Estado frente as condições objetivas da população, notadamente, acerca do trato de questões como pobreza, miséria, investimentos em educação, saúde e geração de trabalho e renda. Em certa medida, as duas primeiras nacionalizações pouco têm algum grau de observância nestas questões, tendo em vista o viés de um “crescimento” pelo “mercado”, em que o foco estaria na estrutura produtiva e sua diversificação sem necessariamente articular a estrutura produtiva com as políticas de caráter assistencial ou desenvolvimento tecnológico.

Em ambos os contextos, os papéis das dinâmicas internacionais entram em voga, seja no sentido de confronto acerca da incapacidade de retorno para com a população, seja no sentido de redução da dependência. Há uma percepção de que o retorno às mãos do Estado evoca que este teria a preocupação para com as condições do povo boliviano. Neste ponto, o sentido objetivo de uma política pública que se orientaria para resolubilidade de problemáticas se mostra evidente, ainda que nas duas nacionalizações, as capacidades do Estado na construção de políticas efetivamente associadas à mudança social de condições de vulnerabilidade não sejam assim aparentes.

2.2. A terceira nacionalização

2.2.1. Dos antecedentes à campanha: cenário de terra arrasada

Entre os resultados obtidos pelo modelo privatista nos anos que antecederam a chegada do MAS à presidência da Bolívia, se concentram os principais aspectos do fluxo problema desse momento histórico, cuja confluência entre os outros fluxos possibilitaria, mais tarde, a abertura da janela política à nacionalização de 2006. É importante observar a conjuntura dos indicadores e as consequências sociais desse projeto como parte associada aos elementos existentes no território boliviano, mas que se viram brutalmente aprofundados pela agenda neoliberal.

A partir de 1980, as políticas de mercado que passaram a prevalecer na América Latina

reconfiguraram a agenda da Bolívia sobre os recursos naturais nacionais, e a capitalização do setor petrolífero surgiu como marco de ampliação do viés neoliberal. A privatização dos combustíveis nos anos 1990 na Bolívia teve como base legal a Lei de Capitalização 1544\1994 e a Lei dos Hidrocarbonetos 1689\1996, além dos marcos da Lei de Regulação Social e a Lei 843, trazendo alterações na Legislação Tributária. A primeira, que caracteriza uma variação da privatização clássica, fez parte do plano econômico do presidente Gonzalo Sanchez de Lozada (1993 – 1997), o chamado *Plan de Todos*, que capitalizou várias estatais do país, entre hidrocarbonetos, água e minérios. As companhias estrangeiras mais beneficiadas com a medida foram aquelas que protagonizavam as operações no setor: a brasileira Petrobras, a hispano-argentina Repsol YPF, as britânicas British Gas e British Petroleum, e a francesa Total Fina Elf.

A capitalização da YPFB deu direitos de gerenciamento e prospecção às transnacionais que atuavam no país, e entregou a elas metade da ação das companhias de produção e exploração. A YPFB foi desmembrada nas empresas (YPFB, Chaco, Andina, Transredes, Petrobras Bolivia Refinación e Companhia Logística de Hidrocarburos Bolivia), uma única de capital público, que manteve o nome da estatal. As demais eram empresas administradas por capital misto e geridas por companhias privadas: a Chaco, responsável pelas atividades de exploração e produção em 11 campos de hidrocarbonetos, ficou sob gerenciamento da Amoco Company, parte do truste da estadunidense Standard Oil. Posteriormente foi vendida para a britânica e argentina Pan American Energy. A Andina, responsável pelas mesmas funções, ficou também com 11 campos e nas mãos da Repsol-YPF e a britânica Shell. O setor downstream (de transporte e comércio de oleodutos e gasodutos), ficou sob gerenciamento da Transredes, em especial dos gasodutos. A Transredes foi composta pela estadunidense Enron (posteriormente vendida para a Ashmore) e as britânicas Shell. A Petrobras Bolivia Refinación ficou sob controle da Petrobras, que gerenciava as duas únicas refinarias da Bolívia, em Santa Cruz e Cochabamba. Por fim, a Companhia Logística de Hidrocarburos Bolivia (CLHB) esteve sob administração da alemã Oiltanking (SUÁREZ, 2009, p. 14; FUSER, 2015, p. 223).

A outra metade das ações que permaneceram com a estatal boliviana assumiram a forma de fundos de pensão administrados de modo pouco responsável pelos bancos Zurich e Bilbao Vizcaya (PINTO, 2011, p. 294). O fundo era distribuído entre os cidadãos bolivianos maiores de 21 anos (48%) e funcionários da YPFB (2%), buscando vincular a entrega de ações e atividades no setor ao crescimento dos investimentos estrangeiros (EPE, 2017, p. 14). Substituiu-se, portanto, a economia estatal do setor energético por uma economia de tipo misto.

A Lei estabelecia também uma dinâmica de exploração que garantia à empresa estrangeira o gerenciamento e distribuição dos recursos que fossem encontrados nos campos de

hidrocarbonetos, sob critério de quando não encontrado recurso algum, a empresa seria responsável por todos os custos investidos no processo. O Estado perdeu propriedade de muitas companhias de gás e petróleo e, portanto, teve de dividir funções de exploração, produção e refino, que antes cabiam somente à estatal YPFB (COSTA, 2010, p. 20; EPE, 2017, p. 14).

O suposto caráter social do programa de privatizações estaria contido na tática de distribuição dos investimentos adquiridos através da Lei a reformas de cunho social, sem para isso, ter que fazer uso de economias do próprio Estado. O argumento era de que, com o gerenciamento do setor produtivo sob responsabilidade das empresas estrangeiras, seriam elas também responsáveis pelos investimentos em políticas sociais, através das tributações pagas ao Estado, o eximindo de dispender enormes montantes com políticas públicas (EL DEBER, 1996). Ao mesmo tempo, as transnacionais gozavam de privilégios exorbitantes e condições facilitadas para obter uma lucratividade que chegava em proporções mínimas ao Estado. Nesta configuração, o setor do Mercado se responsabiliza pela prospecção e desenho institucional indiretos de políticas sociais – indiretos, tendo em vista que o volume de recursos subsidiaria a construção financeira de tais políticas.

Com reformulação da Lei de Hidrocarbonetos, mais direitos foram concedidos às transnacionais. A Lei 1689/96 vigorou até 2004, e permitia constitucionalmente as condições de baixo domínio, gerenciamento e comercialização do gás e petróleo por parte do Estado da Bolívia, a partir de disposições que atribuíam à iniciativa privada a ampliação de seus direitos sobre a exploração e exportação dos recursos. 76 novos contratos foram firmados a partir dessa nova legislação (SUÁREZ, 2009, p. 16).

Dentre as mudanças mais significativas trazidas pela nova legislação, esteve a implementação dos “contratos de tipo concessionário” e os “contratos de risco compartilhado⁴⁶”. Os contratos davam concessões ao setor privado para que adquirisse plenos direitos sobre as atividades do setor e a exploração das commodities, pagando ao Estado em royalties e baixos impostos (MOKRANI, 2010, p. 32). A YPFB dividiria, então, as funções de exploração, exportação e comercialização dos hidrocarbonetos “por tiempo limitado, con personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras” (Lei 1689/96, art. 1) exclusivamente sob um tipo de “regime de royalties”. A disposição de riscos compartilhados indicava que os contratos garantiriam às empresas estrangeiras tais direitos, desde que assumissem os riscos e os custos das operações de exploração, isentando o governo de grandes gastos com o processo, e “após a declaração de comercialidade da descoberta, recebia[m] a

⁴⁶ *Contratos de riesgo compartido*, ou contratos de *Joint Venture*, como são conhecidos internacionalmente, são um tipo de contrato de associação, segundo EPE, 2017.

titularidade do produto da lavra na boca do poço, com livre disposição, em contrapartida ao pagamento de taxas (...) pela ocupação ou retenção da área” (EPE, 2017, p. 14).

Em suma, a governança de Lozada esteve debruçada sobre a transnacionalização, ou seja, as decisões sobre a matéria-prima relegaram os hidrocarbonetos à posse das empresas estrangeiras. Respondendo aos seus próprios interesses, dedicaram-se à exportação menos custosa possível, retirando da conta os valores agregados do produto e as necessidades do mercado doméstico. Como resultado disso, a Bolívia passou anos sofrendo com o desabastecimento. O papel atribuído aos hidrocarbonetos desvinculava sua rentabilidade da economia nacional, corroborando com uma lucratividade que servia majoritariamente aos interesses do mercado estrangeiro (CEPPI, 2016a, p. 7).

Os contratos eram classificados entre operações iniciadas previamente e posteriormente à Lei 1689/96. As empresas que já operavam no setor e em áreas já mapeadas e selecionadas para exploração e afins, tomavam posse dos hidrocarbonetos já existentes, caracterizando-se como *empresas convertidas*. As que passaram a operar na região após a implementação da lei, sob participação em novas reservas e na exploração de novas fontes de gás e petróleo, eram as *empresas novas*, cuja expectativa era de que descobrissem outros hidrocarbonetos. No caso de hidrocarbonetos classificados como “novos”, a companhia em operação pagaria 32% a menos em direitos patrimoniais ao Estado, com o objetivo de encorajar e atrair investimento estrangeiro, poupando o Estado dos custos da exploração (PINTO, 2011, p. 294-295).

Em síntese, a tributação sobre os hidrocarbonetos existentes não passaria de 50%, mas para os novos, a tributação fixada caiu de 50% a 18%, valor referente ao somatório da participação da YPFB nos lucros e o valor taxado em royalties sobre as operações de exploração, exploração e comercialização. E sobre os hidrocarbonetos “existentes”, a taxa seria de 50% segundo a mesma lógica mencionada, acrescida de 19% em Participação Nacional e 13% em royalties complementares em aplicação direta ao Tesouro Nacional (EPE, 2017, p. 15). O quadro 02 demonstra como ficou a distribuição das reservas com a nova política energética:

Quadro 3. Distribuição de reservas bolivianas por companhias.

	Gas Natural* (Trillones de pies cúbicos)	Gas Natural Cuota de mercado	Petróleo** Millones de Barriles	Petróleo Cuota de mercado
Maxus Bolivia Inc.	5 18	9%	137 4857	15%
British Gas	8 19	15%	113 7887	12%
PETROBRAS	7 96	15%	98 8547	11%
Total Fina Elf	7 67	14%	104 7944	11%
Exxon Mobil	3 53	6%	75 8591	8%
Panamericana Energy	3 52	6%	1 7635	0%
Chaco S.A.	2 2	4%	41 8836	5%
ANDINA	14 07	26%	203 2173	22%
Otras Empresas	2 54	5%	151 5161	16%
TOTAL	54 86	100%	929 1631	100%
*Datos al 1° de enero, 2003				
**Datos al 1° de enero, 2002				

Fonte: Ministerio de Minería e Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia, en Repsol YPFB, Informe de Intermón Oxfam..., p. 19 apud SUÁREZ, 2009, p. 15⁴⁷.

O programa de Sanchez de Lozada trouxe políticas responsáveis pela acelerada alta dos investimentos estrangeiros, multiplicados vezes cinco entre 1996 e 1997, alcançando US\$ 461,9 milhões em 1997 e US\$ 2,3 bilhões entre 1997 e 2001, sustentando os números iniciais e mantendo uma média de US\$ 461 milhões por ano. No mesmo período, as reservas de gás passaram de 5,69 a 52,29 trilhões de pés cúbicos, e as de petróleo de 200 milhões de barris, atingiram o patamar de 929 milhões (ALEXANDRE et al, 2006, p. 3; PINTO, 2011, p. 295).

Apesar do sucesso na ampliação dos investimentos estrangeiros no país, que cresceu bastante e de forma muito rápida, não houve distribuição dos recursos financeiros a políticas sociais, a indústria não foi modernizada, e os números de desemprego, pobreza, fome e educação permaneceram alarmantes. O crescimento da renda petroleira não se converteu em combate à pobreza e à desigualdade. A enorme redução do pagamento dos royalties que cabia às transnacionais fez com que o repasse ao Tesouro Nacional fosse cada ano menor e que fossem

⁴⁷ Onde cito através de *apud* registram-se informações não encontradas nos meios físicos e/ou online referenciados pelos autores/autoras, em razão do tempo transcorrido e de falhas nos acervos virtuais de plataformas governamentais. Por se tratar de informações relevantes à pesquisa, opto por mantê-las como fonte terciária.

reduzidas as receitas governamentais, impactando na margem orçamentária voltada às políticas sociais e aumentando a dependência internacional⁴⁸. A desenha institucional em que a YPFB foi delimitada na estrutura de política energética deslocou, de certa maneira, a incorporação de elementos argumentos, inicialmente, acerca de função “social” das empresas transnacionais, na medida em que conduziriam aportes às ações de alcance social.

As consequências da nova política econômica e produtiva foi de “baixo crescimento econômico, aumento do desemprego e um grande salto do emprego informal”. Com o consumo doméstico submetido às importações e à volatilidade dos preços dos hidrocarbonetos no mercado internacional, o custo de vida escalava enquanto o poder de consumo caía (DOS SANTOS, 2018, p. 228; MOKRANI, 2010 p. 40). Haveria consolidado, portanto, um viés externo de consideração das condicionantes associadas à política energética. Seções estratégicas da YPFB foram privatizadas e o Estado perdeu a propriedade sobre as operações na Boca de Poço (perfuração) e nos megacampos, além de perder o controle sobre as funções de reserva e extração do setor. Os dados podem ser observados nos quadros 03 e 04. A capitalização foi a maior responsável por intensificar a oposição à política privatista, pois reacendeu o clamor por soberania nacional e pelo domínio sobre os próprios recursos. O resgate dos recursos naturais estratégicos às mãos Estado se tornou pauta-chave nos protestos que eclodiram na Bolívia nos anos seguintes. Os novos atores ascendem sob a esperança popular de transformação desse cenário de terra arrasada, buscando novos marcos produtivos, sociais e ecológicos.

⁴⁸ Os empréstimos internacionais saltaram de 3,3% para 8,6% do PIB entre 1997 e 2002 (DOS SANTOS, 2018).

Quadro 4. Transnacionalização do setor energético boliviano.

Transnacionalización del sector energético boliviano

Normativa	Resultados del marco jurídico	Otros resultados
Ley 1544 de 1994	Fraccionamiento de YPFB en dos unidades de exploración y producción –Chaco y Andina– y una de transporte –Transredes–	No hubo inversiones en la expansión de la infraestructura doméstica
Ley 1689 de 1996, decreto supremo 24419 de 1996	- Suscripción de contratos de riesgo compartido - Reclasificación de la mayoría de los campos de “existentes a nuevos” ^{**} - Disminución del pago de regalías e impuestos a los operadores energéticos del 18 % al 50 % sobre el total del valor de la producción por política de reclasificación de campos	Al 2005, la pobreza moderada alcanzaba al 60,6 % de la población; la pobreza extrema al 38,2 % y el coeficiente de Gini era de 0,60
Decreto supremo 24806 de 1997	Otorgamiento de la propiedad de los hidrocarburos a los operadores energéticos en Boca de Pozo	La tasa de desempleo abierto al 2005 era del 5,45 % frente al 4,79 % correspondiente al año 2000
Decreto supremo 25588 de 1999	Adjudicación de las refinerías de YPFB –Gualberto Villarroel y Guillermo Elder Bell– al consorcio formado por Petrobras y Pérez Companc ^{**}	

Fonte: Ceppi, 2016b⁴⁹⁵⁰⁵¹.

Quadro 5. Indicadores de pobreza e desigualdade.

Indicadores de pobreza y desigualdad

	1976	1989	1992	1994	1997	1999	2001	2002	2004
Incidencia de pobreza (%) (necesidades básicas insatisfechas)	85.5	...	70.9	58.6
Urbana	66.0	...	53.1	39.0
Rural	98.0	...	95.3	90.8
Incidencia de pobreza (%) (ingresos)	62.1	60.6	...	62.4	63.9
Urbana	...	52.6	...	51.6	52.3	48.7	...	52.0	53.8
Rural	78.5	80.7	...	79.2	80.6
Incidencia de pobreza extrema (%) (ingresos)	37.2	36.4	...	37.1	34.7
Urbana	...	23.0	...	19.8	22.6	19.8	...	21.3	20.2
Rural	61.5	64.7	...	62.9	58.8
Coefficiente de Gini	...	0.538	0.595	0.586	...	0.614	...

Fonte: Wanderley, 2010⁵².

Não obstante, os indicadores econômicos e sociais somados à pressão social,

⁴⁹ Nota da autora: “* Los campos “nuevos” eran los campos descubiertos con posterioridad a la promulgación de la ley 1689 de 1996. Fue una “política de incentivo a la IED” porque gran parte de los campos que fueron definidos como “nuevos” –para que las empresas tributaran el 18 % y no el 50 %– ya estaban en producción antes de la ley en mención”.

⁵⁰ Nota da autora: “** En 2003 Petrobras adquirió la totalidad de las acciones de las refinerías al comprar el paquete accionario de Pérez Companc”.

⁵¹ A elaboração do quadro é própria, realizada com base em Arze-Vargas, 2009; Gandarillas-González, 2008; INE, s.f.; Soliz-Rada, 2003; Udape, s.f.; Villegas-Quiroga, 2004.

⁵² A elaboração do quadro é própria da autora, realizada com base em: “Bolivia: Mapa de Pobreza 2001, INE 2002 y Estrategia Boliviana de reducción de la Pobreza” citado no *Informe de Desarrollo Humano, em Bolivia 2002*, PNUD, 2002 e CEPAL, Panorama social de América Latina, 2006.

conformando a crise de governabilidade e de legitimidade na Bolívia, foram suficientes para reter a atenção dos decisores políticos sobre o problema da estrutura legal que configurava o setor energético do país. A questão de uma insuficiência do retorno foi posta à baila na medida em que se questionava se o modelo adotado, o qual prometia eficiência produtiva e seu devido retorno social, não se mostrou capaz de tal proposta.

O aprofundamento da política neoliberal se desdobrou em inúmeros acontecimentos. Os resultados obtidos a médio prazo revelaram um cenário caótico na política e economia boliviana. Cenário esse que só recuperaria algum equilíbrio após a eleição de Evo Morales (MAS), com um projeto de oposição às políticas de mercado, que buscou colocar na agenda políticas de recuperação das funções e responsabilidades do Estado na economia, em especial, sobre o setor produtivo e petrolífero, estabelecendo um novo fluxo de soluções para responder aos problemas.

A política energética boliviana teve, em sua história, dois grandes momentos de transformação em sua governança. Ou seja, dois momentos de modificações mais significativas a nível normativo, tributário e de distribuição de renda. Esses momentos são representados pela administração de Gonzalo Sánchez de Lozada, aqui indicada, onde a política energética teve seu modelo reconfigurado à capitalização da YPFB – uma governança baseada na estreita relação com as transnacionais, que controlavam vários eixos da economia petrolífera. O outro momento foi a nacionalização de Evo Morales, com uma governança energética com participação estatal e novos elementos, principalmente tributários e normativos, que alteravam as relações estabelecidas com o mercado estrangeiro (CEPPI, 2016a, p. 10). Veremos adiante como isso se estabeleceu no jogo político nacional.

2.2.2. Novos atores e novos projetos

Embora o Modelo dos Fluxos Múltiplos subalternize a relevância da pressão popular sobre as agendas de governo⁵³, é impossível discorrer sobre o processo de seleção das alternativas políticas na Bolívia sem reconhecer a força dos movimentos sociais andinos. A atuação dos movimentos sociais e populares, através da sequência de conflitos e de expressivas manifestações contra o modelo de governo e as políticas neoliberais, denunciando a violência

⁵³ Embora o Modelo dos Fluxos Múltiplos seja um modelo teórico norte-americano, elaborado a partir de observações sobre o sistema político dos EUA, é referência no campo de Políticas Públicas de todo o mundo. Aplicamos o MFM nessa pesquisa sem desconsiderar sua influência estadunidense, mas fazendo as observações e críticas pertinentes quanto a sua aplicabilidade sobre a política latino-americana. A pressão popular na América Latina exerce uma influência sobre as agendas de governo que ultrapassa os parâmetros analisados por Kingdon, conforme mencionado no parágrafo em questão.

de uma agenda que priorizava o capital privado em detrimento da própria população, não só modificou as bases do governo – destituindo presidentes e instaurando um cenário de instabilidade política ao se recusar a aceitar mais do pacto entre elites habitual nos postos máximos do governo boliviano –, como levantou um arranjo de soluções para transformar esse cenário. Sustentando-se nos marcos da nacionalização dos hidrocarbonetos, pauta prioritária dos movimentos, quatro demandas foram sinalizadas: i. a recuperação do controle da indústria nacional; ii. a elaboração e implementação de um programa de industrialização; iii. a revisão das leis instituídas sobre os hidrocarbonetos no período anterior e; iv. realização de um referendo sobre a exportação do gás natural boliviano (GORDON; LUOMA, 2008, p. 101). Ainda em termos de influência sobre a agenda governamental, a Guerra do Gás trouxe uma agenda elaborada pelos próprios movimentos, enfatizadas como exigências da população. A chamada Agenda de Outubro trazia a nacionalização e industrialização do gás e do petróleo, a elaboração de uma nova Constituição através de uma Assembleia Constituinte e a responsabilização de Sanchez de Lozada pelas mortes durante os protestos de 2003 (GORDON; LUOMA, 2008, p. 101). Uma agenda popular que listava, em poucas palavras, políticas públicas energética, produtiva, participativa e de memória.

Na cena institucional, entretanto, o quadro encarado pelos atores políticos que se candidataram à presidência da Bolívia em 2005 foi de alta instabilidade política e expectativa externa, com a decadência da democracia pactuada e a massificação dos movimentos populares. Tiveram ainda de lidar com as demandas impostas pelos movimentos. A luta pela terra e os recursos naturais foram pautas em destaque, e se fortaleceram as reivindicações por um novo modelo de produção. A candidatura do Movimento al Socialismo já entrou na corrida presidencial fortalecido, resultado de sua participação e liderança sobre as lutas dos anos anteriores.

O Movimento al Socialismo (MAS) compreende uma concepção de partido que se expressa por maior proximidade aos movimentos sociais e pela participação popular, definindo-se como um “instrumento político”, e se distanciando das noções clássicas de partido político. O período eleitoral de 2005 já trazia uma posição mais consolidada do MAS como representante de diferentes movimentos indígenas e camponeses, urbanos e populares. A figura de Evo Morales como líder político vinha se consolidando e havia alcançado outros patamares desde a eleição de 2002, em que conquistou apenas 20,94% dos votos e perdeu a cadeira, por decisão do Congresso Nacional. Para o candidato vitorioso, Gonzalo Sánchez de Lozada, do Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), partido tradicional que compunha a rotatividade presidencial do pacto democrático conservador junto a la Acción Democrática

Nacionalista (ADN) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). É evidente que o cenário de pobreza e privatizações deixado por esses governos colaborou com a ascensão do MAS, mas o que se viu foi o crescimento da organização popular e das mobilizações a nível nacional.

O MAS ganhou capilaridade conforme reforçava sua posição de instrumento político, em uma relação de autonomia frente aos outros movimentos e concepções engessadas de esquerda e direita partidárias. O partido se propôs a aglutinar diferentes setores, apresentando-se como ferramenta para as lutas sociais e representante de pautas históricas dos povos. Para as eleições de 2005, buscando a institucionalização do Movimento, o MAS adotou um “tom modernizador” através de pautas como a nacionalização dos hidrocarbonetos e infraestrutura e políticas de compensação social junto ao empresariado nacional, que aproximou partidos de esquerda e setores médios da população e da política boliviana (DOMINGUES et al, 2009, p.67).

A configuração do MAS foi alterada apenas em novembro de 2006, após a execução do VI Congresso MAS-IPSP, onde se admitiram novos membros e organizações no partido. Levando em conta que a pesquisa se concentra sobre o ato da nacionalização, ocorrida em maio de 2006, serão consideradas as organizações que faziam parte do MAS no momento de sua eleição e os atores políticos cujos mandatos representavam o partido no período.

As origens do *Movimiento al Socialismo* esteve associada a movimentos sindicais cocaleros, representados pelas lideranças do Chapare e responsáveis por uma organização em moldes sindicais ocidentais, levantando bandeiras anti-oligárquicas, antineoliberal e anti-imperialista; e ao sindicalismo camponês, com destaque para a Confederação Sindical Única de Trabalhadores Camponeses da Bolívia (CSUTCB), na época de maioria katarista⁵⁴. O MAS construiu-se na “soma entre um indianismo mais moderado que o katarista e um ideário amplo de esquerda que incluía elementos de ‘nacionalismo revolucionário’ numa chave à esquerda do ‘nacional popular’” (DOMINGUES et al., 2009, p. 57-58), mas para as eleições de 2005 investiu em aproximações dos movimentos urbanos e partidos da esquerda tradicional para apoios políticos, e no discurso procurou conquistar a classe média boliviana, população periférica e camponesa, articulando bases rurais e urbanas (FUSER, 2016).

A disputa pelo cargo presidencial em 2005 ficou entre Evo Morales Ayma (MAS) e Jorge Quiroga Ramirez (PODEMOS), embora também tenha trazido a vã tentativa do MNR de se reestabelecer, através da figura de Michiaki Nagatani Morishita. Morales avançava na

⁵⁴ O katarismo é um movimento que busca reviver os ideais das lutas lideradas por Tupaj Katari pela reivindicação dos direitos indígenas, participação popular e reconhecimento da identidade étnica (VIANA; MIGUEL, 2012).

liderança popular, com o acúmulo político gerado pelas lutas dos anos anteriores e pela apropriação, em seus discursos, das pautas sociais prioritárias ao povo boliviano, fortalecendo sua imagem de representante do povo. Todavia, institucionalmente ainda enfrentava dificuldades que refletiam em suas chances de ascender. Até a renúncia de Carlos Mesa (MNR) em 2005, Morales não tinha apoio significativo do Congresso e forças políticas de forte impacto na região, como os EUA e a Argentina, que estavam ao lado do então presidente. Com a mudança do cenário, o MAS se fortalece e Morales consolida protagonismo sobre grupos sociais e políticos, principalmente se comparado a outros líderes e movimentos, a exemplo de Felipe Quispe, líder aymará, assim como Evo, e candidato à presidência pelo Movimento Indígena Pachakuti (MIP) (IECAH, 2005).

Felipe Quispe se aproximava das concepções de Bem Viver comunitário, e por muitos anos foi um personagem muito mais influente nos movimentos andinos do que Evo. Os enfrentamentos entre as lideranças datavam as disputas no CSUTCB. Grande parte das divergências permaneceram e se expressaram nos programas políticos e ideais para as eleições de 2005. Crescido nas comunidades aymarás do altiplano, liderança no sindicalismo camponês e ex-guerrilheiro do Exército Tupac Katari (ECGTK), Quispe era visto como uma figura tradicional do movimento indígena, e representava a luta por um novo modelo econômico, político, social e ambiental. Reivindicava a autonomia dos povos, o comunitarismo indígena e a superação das instituições e da estrutura do sistema como um todo, cujo horizonte seria a reorganização social (concreta e simbólica) nas formas pré-colombianas (CHAVES et al, 2009, p. 60). Evo, ao contrário, como a pesquisa evidencia, discursava e atuava dentro dos moldes institucionais da democracia burguesa, buscando operar internamente contra seus projetos de opressão.

A pauta da nacionalização dos hidrocarbonetos sem dúvida protagonizou o cenário eleitoral de 2005 na Bolívia, contemplando diferentes projetos de política produtiva e energética por parte dos candidatos. Mas a capilaridade que adquiriu o MAS sobre a população e sua atuação nos anos anteriores em defesa de um novo modelo, centralizado sobre a defesa dos recursos naturais e a soberania nacional, concedeu a Evo Morales e seu partido significativa vantagem sobre o eleitorado. A centralidade da pauta se expressou através dos discursos eleitorais, das promessas de campanha e do plano de governo anunciado pelo MAS. Os discursos de Evo Morales durante a campanha reivindicavam o fim das políticas privatistas sobre os recursos naturais do país e do poder das transnacionais sobre o Estado. Entre as promessas estava o controle total do Estado sobre as atividades das transnacionais, submetendo-

as ao aumento da taxa de impostos a 50%. Evo não falava, entretanto, em confiscar ativos internacionais (EL MUNDO, 2005).

O plano de governo do MAS-IPSP, *Por uma Bolivia Digna, Soberana y Productiva*, divulgado um mês antes das eleições de 2005, tecia críticas ao modelo de capitalização dos combustíveis e denunciava o favorecimento de empresas estrangeiras sobre os recursos naturais do território e do povo boliviano.

Resultado de este fenómeno el Estado se beneficia sólo de la captación de impuestos y regalías ya que perdió totalmente el control del ciclo de la generación del excedente. Se enajenó las empresas públicas y los recursos naturales estratégicos. Bolivia se convirtió en exportadora de capitales a los países desarrollados. Según datos por confirmarse, la llamada capitalización habría significado un ingreso de aproximadamente de 1500 millones de dólares, en tanto que las reformas al Estado, para someterlo al modelo neoliberal, significó un gasto de más de 1700 millones de dólares. Además este proceso permitió la concentración del excedente en manos de pocas empresas extranjeras teniendo efectos perniciosos ya que el destino del mismo también está en manos de estas empresas.⁵⁵ (MAS-IPSP, 2005)

No programa, o MAS faz acenos ao neoextrativismo, ao mercado empresarial nacional e à modernização do setor. Sobre o papel do Estado, seriam fortalecidas as empresas estatais em setores estratégicos como os hidrocarbonetos e o de minérios, responsáveis pela gestão, direção e gerenciamento dos recursos, de forma a recuperar a participação do Estado nas atividades produtivas (MAS-IPSP, 2005, p. 12). Sobre as transnacionais, deveriam submeter-se à Constituição Boliviana e teriam seus direitos garantidos somente se cumpridos os acordos de geração de emprego, importação de tecnologia e o envio de parte de seus lucros ao Estado, o que reconfigurava não somente as relações de poder entre este e as empresas, bem como alterava o papel de ambos na estrutura da política energética do país, o qual passava a incorporar a população no desenho da política.

Durante a campanha eleitoral de Evo Morales e García Linera, surge a primeira proposta de nacionalização do MAS elaborada em termos oficiais enquanto agrupamento partidário. Os planos de governo das candidaturas presidenciais bolivianas refletem um projeto de país para, pelo menos, os próximos cinco anos, mas carregam propostas formuladas pela base partidária e aliados políticos. A eleição de determinado candidato é o aval popular (ou congressional, no

⁵⁵ “Como resultado desse fenômeno, o Estado se beneficia apenas da cobrança de impostos e royalties, pois perdeu totalmente o controle do ciclo de geração de excedentes. As empresas públicas e os recursos naturais estratégicos foram vendidos. A Bolívia se tornou um exportador de capital para os países desenvolvidos. Segundo dados ainda não confirmados, a chamada capitalização teria significado uma renda de aproximadamente 1,5 bilhão de dólares, enquanto as reformas no Estado, para submetê-lo ao modelo neoliberal, significaram um gasto de mais de 1,7 bilhão de dólares. Além disso, esse processo permitiu a concentração do excedente nas mãos de poucas empresas estrangeiras, com efeitos perniciosos, uma vez que o destino do excedente também está nas mãos dessas empresas.” (tradução nossa)

caso de os votos irem a Congresso) para a implementação da agenda anunciada, mas, agora presidente, Evo necessita somar forças políticas na busca de aprovação à implementação. Muitas propostas, então, seriam incrementadas, reduzidas ou dissolvidas pela disputa entre os demais atores políticos. Cabe ao governo e seus empreendedores políticos observar com atenção as janelas que se abrem e que se fecham com a sua chegada à presidência e dos outros atores ao Parlamento e prefeituras (departamentos). Dessa forma, o projeto de nacionalização esteve sujeito a modificações que analisaremos mais à frente.

No plano de governo para as eleições de 2005, o MAS trazia os hidrocarbonetos e a proposta de nacionalização nas primeiras páginas do debate sobre a matriz produtiva da Bolívia. Em crítica à entrega de setores estratégicos da YPFB às transnacionais, denunciava-se a situação de subjugação ao capital internacional em que a Bolívia, território onde se exploram e produzem os combustíveis, é fadada a comprar das empresas estrangeiras seu próprio gás e petróleo. Com a legislação em vigor, as transnacionais petroleiras eram proprietárias de todo o gás e petróleo encontrados no território boliviano e da gestão dos negócios a serem realizados com a matéria-prima: produção, precificação e comercialização, pagando por isso através de impostos (reduzidos pela capitalização em 18 %). Até então, a ênfase da política petroleira boliviana estava sobre a exportação, negligenciando o mercado doméstico e fazendo faltar na casa de milhões de bolivianos o gás de cozinha, elemento de primeira necessidade para a população: “Actualmente se pueden conseguir hasta 5.000 millones de dólares de financiamiento externo para exportar gas pero no se consiguen unos cientos de millones para abastecer de gas a la población y a la industria nacional”⁵⁶ (MAS-IPSP, 2005, p. 16).

A elaboração de uma nova Política Nacional de Hidrocarbonetos surge no intuito de sanar um arranjo de problemas observados como relevantes na política interna do setor petroleiro que, de forma direta ou indireta, corroboravam com o cenário de desabastecimento, pobreza, desigualdade e outros indicadores agravantes que perduravam na Bolívia. Para inverter esse cenário e criar bases para a soberania nacional, o MAS estabeleceu cinco estratégias para guiar o setor (MAS-IPSP, 2005): i. a nacionalização dos hidrocarbonetos; ii. a recuperação do controle e direção estatal do setor; iii. soberania energética; iv. industrialização do gás; e v. usufruto dos excedentes para o desenvolvimento social e produtivo da Bolívia.

O primeiro aspecto aponta para a modificação dos Contratos de Risco Compartilhado, sob Regime de Concessão, pelo Regime de Prestação de Serviços. A substituição se daria para garantir que todo gás e petróleo encontrado e extraído em território boliviano fosse propriedade

⁵⁶ “Atualmente, é possível obter até US\$ 5 bilhões de financiamento externo para exportar gás, mas centenas de milhões de dólares não podem ser obtidos para fornecer gás à população e à indústria nacional.” (tradução nossa)

integral do Estado, apenas pagando pelas operações realizadas por outras empresas quando da impossibilidade do Estado e, ainda assim, sob o teto de 50% do valor da propriedade. Além disso, garantiria a precificação pelo Estado dos combustíveis para o mercado doméstico e externo, até então definida pelas transnacionais. Restaria às transnacionais aceitar a reformulação dos contratos ou não mais operar no país.

A recuperação do controle e gestão estatais do setor petrolífero e gasífero no país se daria através de um *Plan Maestro de Explotación de Hidrocarburos*, para alterar algumas atividades e funções que antes cabiam às transnacionais. Fortalecer a YPFB era tarefa prioritária para garantir investimentos, tecnologia e mercados em pouco tempo, e para isso se concretizar, seria necessário fortalecer os laços com os países vizinhos e pôr em prática um projeto de integração regional estratégico, resgatando na história projetos semelhantes de sucesso e integrando outros já existentes, como o Petrocaribe, Petrosur e Petroamérica⁵⁷ - O plano demonstra como a YPFB assume papel direto não apenas na política energética, mas como de aporte financeiro e institucional ao arranjo político destinado às políticas de caráter social.

No horizonte da soberania energética esperava-se criar as bases para possibilitar ao Estado produzir o que consome e exportar somente o excedente, considerando a autossuficiência boliviana em gás natural – portanto, uma inversão em termos de solução para os contornos de política com base em hidrocarbonetos. O projeto defendia a elevação concomitante dos níveis de qualidade de vida e de capacidade competitiva da indústria, coadunando exportação e perspectiva de desenvolvimento de mercado consumidor. Isso se daria através da ampliação das redes de acesso ao gás domiciliar para o abastecimento de casas, centros de saúde e educação, mantendo, de um lado, o gás a preço de custo ou aproximado, e de outro, consequentemente, a redução dos custos de produção e aumento da competitividade e eficiência da indústria nacional. Um projeto cuja função seria unir as necessidades do mercado doméstico ao desenvolvimento da indústria nacional.

Para industrializar a matéria-prima mais abundante do país, as iniciativas a ser implementadas seriam o processamento do gás natural ao gás seco, do metano ao diesel ecológico e a separação dos gases para vender o metano e outros gases a novos preços. O plano não exclui a possibilidade de associar-se ao capital estrangeiro, em caso de necessidade. A finalidade dessas metas era a aplicação de uma linha política de redução das importações e

⁵⁷ Petroamérica foi a tentativa de um acordo de comercialização de gás natural e petróleo com vistas de fortalecer o mercado regional, e envolvia centralmente a petrolífera PDVSA, estatal venezuelana e a Petrobras, mas buscava-se estender essa aliança a outros países da América Latina. A Petroandina foi um acordo entre os países da região dos Andes, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, e a Petrosur foi uma alternativa de integração regional proposta pela Bolívia aos países do Mercosul.

processamento da matéria-prima para exportação com valor agregado, o oposto do que vinha sendo implementado na política energética dos governos anteriores (MAS-IPSP, 2005). Aqui, evidencia-se a ligação fundamental entre nacionalização, industrialização e soberania energética.

O último aspecto, de desenvolvimento social e produtivo, anuncia o objetivo geral da nova política energética proposta. A exploração da matéria-prima voltada ao fim último de manutenção e ampliação das políticas sociais ao povo boliviano. A lógica neoextrativista está imersa em um projeto que alinha controle estatal, modernização da indústria e redução da dependência estrangeira à qualidade de vida e bem-estar social. É nítido igualmente o viés econômico de retorno social que caracteriza o neoextrativismo considerando que estão deslocados os debates acerca dos impactos derivados de uma atividade produtiva não apenas de alto impacto ambiental, mas de externalidades negativas. O viés de que uma política que observasse retornos econômicos à população sobrepujou a conjuntura do debate.

As políticas de industrialização estão bem sintetizadas e amarradas com o restante do tópico, mas demanda de nós conhecer melhor as reais possibilidades de o Estado boliviano promover essas políticas sem aprofundar a dependência estrangeira e sem devolver gradualmente o poder das transnacionais no setor. A Bolívia ainda vivia sob a condição de uma mão de obra pouco qualificada para o setor e pouco maquinário.

2.3. O processo decisório da terceira nacionalização

2.3.1. Da eleição à nacionalização: a janela de oportunidade

As eleições de 2005 representaram a vitória de Evo Morales como primeiro presidente indígena e eleito pelo voto direto da população, alcançando de forma inédita mais de 50% dos votos válidos (53,72%). O ano contou ainda com a inauguração das eleições regionais, promovendo prefeitos aos departamentos bolivianos, nove ao total. As eleições de 2005 garantiram a ampliação do espaço político de decisão do MAS, com a vitória de Evo e de outros três líderes às prefeituras dos departamentos de Chuquisaca, Oruro e Potosí. O PODEMOS, partido de mais forte oposição ao MAS no período, carregando o nome de Jorge Quiroga pela corrida presidencial, conquistou também três prefeituras: La Paz, Beni e Pando. Localidades estratégicas à disputa petroleira, como Santa Cruz, Cochabamba e Tarija, ficaram sob tutela dos partidos conservadores Autonomía para Bolivia (APB), Alianza de Unidad Cochabambina (AUN) e Comunidad Ciudadana (CC), respectivamente, como consta na figura 4. Além disso,

para o Congresso⁵⁸, o MAS elegeu 72 deputados, enquanto a oposição conquistou 58 cadeiras (PODEMOS, UN e MNR). Para o Senado foram eleitos 12 senadores do MAS e 15 da oposição (13 pelo PODEMOS e 1 pelo MNR e pela UN), desenho apresentado na figura 5.

A configuração do poder, portanto, era de oposição acirrada ao MAS, embora o protagonismo partidário estivesse com o Movimento, que somava, sozinho, mais cadeiras que toda a velha elite boliviana. O cenário atestava que o MAS haveria de fazer algumas concessões, embora gozasse de pequena vantagem no jogo das negociações. A disputa pelos termos da política petroleira nacional esteve inserida nesse contexto, em especial pela manutenção de partidos tradicionais em quase metade dos cargos do Congresso, outrora defensores da privatização dos combustíveis e da ampliação dos direitos das transnacionais.

Figura 4. Elección de Prefectos 2005

Fonte: Órgano Electoral Plurinacional Bolívia (OEP). Atlas Electoral, 2023.

⁵⁸ O Congresso boliviano é composto por 27 senadores/as e 130 deputados, onde 70 são "diputados uninacionales" e 60 são plurinominais.

Figura 5. Elección de Diputados Uninominales 2005

Fonte: Órgano Electoral Plurinacional Bolívia (OEP). Atlas Electoral, 2023.

Em seu discurso de posse (DEMOCRASUR, 2006), Evo Morales reforçou a narrativa de oposição às políticas neoliberais implementadas no país, denunciando o que podemos caracterizar como parte fundante do fluxo problema naquele cenário, a situação de submissão da Bolívia às grandes potências, a dependência estrangeira e a importação de produtos finais, resultados de uma história em que prevaleceu a indústria manufatureira isolada de iniciativas industrializantes em prol do capital privado internacional. Evo aponta para a condição de um país que não é dono de si, nem detentor de seus próprios recursos. A dependência estrangeira e a dívida externa do país eram, segundo ele, reflexos de um país transnacionalizado, refém da exportação primária e de uma economia de importação de produtos finais. Caberia ao novo governo, portanto, recuperar a posse sobre os recursos naturais bolivianos de modo a devolvê-lo em forma de direitos e benefícios ao povo. Um novo regime econômico seria elaborado com base na exploração e industrialização dos recursos nacionalizados.

A nacionalização e a industrialização assumem no discurso o tom de tarefas prioritárias, à medida em que Evo reforça a necessidade de combater a primarização da economia boliviana e a submissão ao controle internacional frente as privatizações dos combustíveis, dos minérios e da água. Sem, no entanto, indicar algum rompimento com o capital estrangeiro (público ou privado), evidenciando a situação de dependência como algo a ser combatido gradualmente, em especial nos termos da mão de obra especializada, como afirma em seu discurso. Para cumprir com esses objetivos, o agora presidente faz um apelo aos países vizinhos para incluir

a Bolívia em suas políticas energéticas e acordos econômicos, mencionando nominalmente o Brasil, Venezuela e Argentina e a Petroamérica como ferramenta de interesse a essas articulações. Citamos aqui de forma extensa, parte do discurso de posse, para que esses elementos se apresentem ao leitor da forma mais fiel possível⁵⁹.

Después de escuchar el informe de las comisiones de transición, he podido ver como el Estado no controla al Estado, sus instituciones. Una dependencia total, como hemos visto en lo económico, un país transnacionalizado. Su pretexto de capitalización solo ha descapitalizado al país. Su pretexto de capitalización, entiendo que hay que importar el capital en vez de exportar el capital. Solo se exporta al capital y sólo se exporta ahora como producto de esas políticas de capitalización, al ser humano. No se gobierna así estimados parlamentarios, no se gobierna así, quienes pasaron por el Palacio de Gobierno y por el Parlamento.

[...]

Es verdad que en esta coyuntura necesitamos el apoyo de la comunidad internacional. No quisiéramos un Estado mendigo, -lamentablemente nos han convertido en mendigos-, no quisiéramos que Bolivia, su gobierno, sus equipos económicos vayan a pedir limosna de Estados Unidos, de Europa o de Asia. Quisiera que esto se termine, y para que termine eso estamos en la obligación de nacionalizar nuestros recursos naturales. El nuevo régimen económico de nuestra Bolivia debe ser fundamentalmente los recursos naturales. Eso pasará por la Asamblea Constituyente. Y no solamente nacionalizar por nacionalizar. Sea el gas natural, petróleo, o mineral o forestal, sino tenemos la obligación de industrializarlos. ¿Cómo es posible?, desde el 6 de agosto del año 1825 ningún recurso natural ha sido industrializado en nuestro país. ¿Cómo es posible que eso sólo haya permitido exportar materia prima?, ¿hasta cuándo Bolivia va seguir siendo exportador de materia prima?, ¿cómo es posible?, esos gobernantes, durante la república nunca han pensado en el país. No se puede creer, no se puede aceptar.

[...]

Por eso un desafío, un deseo, una propuesta, todos, sean militantes del MAS o no sean militantes del MAS, si sentimos de esta tierra, de nuestra patria, de nuestra Bolivia, tenemos la obligación de industrializar todos nuestros recursos naturales para salir de la pobreza. Estoy segurísimo que la participación de nuestros profesionales, de nuestros expertos, convoco a nuestros expertos, a quienes aprendieron, entiendo, son experimentados sobre estos recursos naturales, si todavía no tenemos expertos en temas energéticos pedimos a los países vecinos, países de Europa a ayudarnos a enseñarnos. Estoy entendiendo que parece que no tenemos buenos expertos, tenemos que aprender, tienen que aprender nuestros profesionales, nuestros expertos para industrializar fundamentalmente los recursos naturales como es el gas, el petróleo, y apostaremos a eso recuperando esos recursos naturales.

[...]

Es importante desarrollar una economía con soberanía, y queremos aprovechar y decir de frente, valorando algunas propuestas de cómo empresas del Estado pueden ejercer, no solamente el derecho de propiedad sobre los recursos naturales, sino como entrar en la producción. Valoramos bastante la llamada Petroamérica y a los presidentes de Brasil, de Venezuela, de Argentina, les pedimos no nos excluyan de una política energética. Juntos todos debemos resolver este tema energético no para Evo sino para el pueblo y los pueblos latinoamericanos. Es verdad que Bolivia necesita socios, no dueños de nuestros recursos naturales. En nuestro gobierno con seguridad, como ya han anticipado, habrá inversión pública, quiero decir empresas del Estado, sea en América, sea en Europa, o sea en Asia, también habrá inversión privada, socios del Estado, socios de nuestras empresas. Vamos a garantizar esa inversión pero también garantizaremos que las empresas tienen todo el derecho de recuperar lo que han

⁵⁹ Fonte: Jornal online Democriasur. 29 de janeiro de 2006. Disponível em: <https://democraciasur.com/2006/01/29/discurso-de-evo-morales-al-asumir-la-presidencia-de-bolivia/>

invertido y tener derecho a la ganancia, solo queremos que esa ganancia sea con principio de equilibrio, que el Estado, el pueblo se beneficie de estos recursos naturales.⁶⁰

De acordo com o discurso, quanto aos prenúncios da nacionalização dos hidrocarbonetos, Evo não dá indicativos sobre as políticas que darão vazão a essa decisão ou quaisquer pormenores, mas já era possível inferir ali que de fato não se trataria de uma expropriação e que a decisão demandaria investir no fortalecimento dos vínculos comerciais regionais.

2.3.2. Pressão externa

A certeza da nacionalização dos hidrocarbonetos gerou forte disputa de projetos e reivindicações de atores políticos e sociais. Uma série de exigências distintas eram colocadas à mesa. Entidades como a Central Operária Boliviana (COB) e o Comitê de Defesa do Patrimônio

⁶⁰ “Depois de ouvir o relatório das comissões de transição, pude ver como o Estado não controla o Estado, suas instituições. Uma dependência total, como vimos na esfera econômica, um país transnacionalizado. Seu pretexto de capitalização apenas descapitalizou o país. Seu pretexto de capitalização, entendo que é preciso importar capital em vez de exportar capital. Somente o capital é exportado e somente os seres humanos estão sendo exportados como produto dessas políticas de capitalização. Essa não é a maneira de governar, caros parlamentares, essa não é a maneira de governar, aqueles que passaram pelo Palácio do Governo e pelo Parlamento. [...] É verdade que, neste momento, precisamos do apoio da comunidade internacional. Não queremos um Estado mendigo - infelizmente, eles nos transformaram em mendigos -, não queremos que a Bolívia, seu governo, suas equipes econômicas peçam esmolas aos Estados Unidos, à Europa ou à Ásia. Eu gostaria que isso acabasse e, para isso, somos obrigados a nacionalizar nossos recursos naturais. O novo regime econômico de nossa Bolívia deve ser fundamentalmente baseado em recursos naturais. Isso passará pela Assembléia Constituinte. E não apenas nacionalizar por nacionalizar. Seja gás natural, petróleo, minerais ou florestas, temos a obrigação de industrializá-los. Como é possível que, desde 6 de agosto de 1825, nenhum recurso natural tenha sido industrializado em nosso país, como é possível que isso só tenha nos permitido exportar matérias-primas, como é possível que esses governantes, durante a república, nunca tenham pensado no país, como é possível? Não dá para acreditar, não dá para aceitar. [...] Portanto, um desafio, um desejo, uma proposta, todos, sejam militantes do MAS ou não, se sentimos por esta terra, por nossa pátria, por nossa Bolívia, temos a obrigação de industrializar todos os nossos recursos naturais para sair da pobreza, tenho certeza de que a participação de nossos profissionais, de nossos especialistas, convoco nossos especialistas, aqueles que aprenderam, entendo, são experientes nesses recursos naturais, se ainda não temos especialistas em questões energéticas, pedimos aos países vizinhos, aos países europeus que nos ajudem a nos ajudar a nos ensinar. Eu entendo que parece que nós não temos bons especialistas, nós temos que aprender, os nossos profissionais, os nossos especialistas têm que aprender a industrializar fundamentalmente os recursos naturais como o gás, o petróleo, e nós vamos apostar nisso recuperando esses recursos naturais. É importante desenvolver uma economia com soberania, e queremos aproveitar isso e dizer de antemão, avaliando algumas propostas sobre como as empresas estatais podem exercer não apenas o direito de propriedade sobre os recursos naturais, mas também entrar em produção. Valorizamos a Petroamerica e pedimos aos presidentes do Brasil, da Venezuela e da Argentina que não nos excluam de uma política energética. Juntos, devemos resolver essa questão energética, não para Evo, mas para o povo e os povos latino-americanos. É verdade que a Bolívia precisa de parceiros, não de proprietários de nossos recursos naturais. Em nosso governo, como vocês já anteciparam, certamente haverá investimento público, quero dizer, empresas estatais, seja na América, na Europa ou na Ásia, mas também haverá investimento privado, parceiros do Estado, parceiros de nossas empresas. Nós vamos garantir esse investimento, mas também vamos garantir que as empresas tenham todo o direito de recuperar o que investiram e tenham o direito de lucrar, só queremos que esse lucro seja baseado no princípio do equilíbrio, que o Estado, o povo se beneficie desses recursos naturais.” (tradução nossa)

Nacional (Codepanal) exigiam a expropriação das empresas estrangeiras, por exemplo, e Organizações Não Governamentais (ONGs), Movimentos Sociais e especialistas por anos reivindicaram a retomada e ampliação do papel do Estado sobre os recursos naturais. Houve também participação dos mineradores, camponeses, instituições internacionais. Houve ainda, evidentemente, a forte oposição a um projeto de nacionalização por parte das empresas petrolíferas (ALBUQUERQUE, 2006).

Nos anos que antecederam o Decreto 28701/06, inúmeras entidades da sociedade civil estiveram envolvidas nos protestos pela nacionalização, o que aproximava a visão do problema para com fluxo político. Em oposição às variações da privatização da YPFB assumidas pelo governo neoliberal, algumas organizações tiveram relevância significativa: o CODEPANAL, criado no ano da implementação da Capitalização, clamava por soberania nacional e o fim da dependência estrangeira. Era composto, entre outros, por ex-membros do Exército, engenheiros, advogados e trabalhadores da YPFB (WANDERLEY, 2010, p. 86). A organização carregou, junto da Central Operária Boliviana, o protagonismo na aglutinação de setores da sociedade para pressionar pela nacionalização. Além desses, a *Federación Departamental de Centros Provinciales de La Paz* defendia também a retomada dos hidrocarbonetos ao domínio estatal com fins de emancipação e na “prosperidade econômica, independência política e defesa nacional dos povos”⁶¹. No *Foro Debate Nacional Defensa de YPFB*, outros comitês civis também endossaram a oposição à entrega dos recursos naturais, denunciavam o teor inconstitucional dessa política e pressionavam a política nacional.

Os protestos na Bolívia intensificados a partir de 1999, foram construídos em grande parte por setores indigenistas, camponeses, mineradores e cocaleiros, que sentiam ano a ano a redução de seus direitos e a precarização das condições de vida e trabalho sob o modelo de privatizações crescentes (DOS SANTOS, 2018). A ala indigenista trazia consigo a demanda do *suma qamaña*, ideal do Buen Vivir e um novo modelo político-econômico. Entre os cocaleiros, o pico de mobilização aconteceu após o estabelecimento da *meta do coca zero*, e ao longo do percurso, se mantiveram entre os grupos que pressionavam pela nacionalização.

A forte presença das transnacionais e a inegável influência do governo norte-americano, no entanto, pesavam o outro lado. Defendendo o avanço ininterrupto do projeto privatista, a pressão criava barreiras a qualquer nova medida de limitação do poder estrangeiro. A reforma da Lei dos Hidrocarbonetos em 2005, por mais distante que ainda estivesse da nacionalização efetiva, trouxe algumas modificações à dinâmica de produção e exportação, e recuperou

⁶¹ Manifiesto de la Federación Departamental de Centros Provinciales de La Paz (Presencia, 28-02-1996) apud Wanderley, 2010, p. 87.

parcialmente algumas funções do Estado. A Repsol YPF, British Gas e British Petroleum, Total, Dong Wong e Canadian Energy, e a Petrobrás, as empresas estrangeiras mais afetadas pelas modificações nos termos da lei, entenderam o projeto como uma ameaça à sua propriedade e aos seus investimentos. Intensificaram, portanto, a pressão internacional sobre o governo pela retomada de melhores acordos (EPE, 2017, p. 17).

Os grupos de pressão sustentaram seu papel de reivindicar a nacionalização nos governos anteriores, e agora cobravam do governo que se eleger proclmando a soberania dos povos, o domínio sobre seus próprios recursos e a recuperação das funções do Estado na economia. As transnacionais reforçaram a oposição, ameaçando retirar investimentos caso o projeto fosse implementado, criar barreiras diplomáticas e até recorrer à jurisprudência internacional⁶².

O ministro David Choquenhuanca, representante katarista do MAS - parte de uma tentativa do partido trazer algum tom plurinacional à sua composição étnica, cuja grande maioria eram aymará -, fazia parte do grupo que disputava internamente um projeto de maior radicalidade e constituía uma ala de crítica interna, e assim se manteve, inclusive mediante acusações de que o governo traía o movimento indígena (SCHAVELZON, 2015).

Importante ressaltar que os elementos políticos e sociais que corroboram para a ascensão de Evo Morales é exatamente o que movimenta seu governo a partir de intensa e constante pressão. Evo foi orgânico nos movimentos populares e sua figura de liderança ganhou destaque nas ações camponesas e sindicais, e mais tarde como um dos maiores representantes públicos do MAS na disputa pelos recursos naturais e em oposição ao neoliberalismo. A conquista do cargo presidencial demandou a unificação de setores indígenas, urbanos, campesinos, estudantis, entre outros. Toda frente ampla tem seu preço e o cargo mais alto da política boliviana precisa manter vivo e fluido o diálogo com a base eleitoral. Somado à responsabilidade de reequilibrar uma institucionalidade desgastada por uma sequência de deposições, essas razões exigiam de Evo cautela no jogo político, mas, principalmente, considerar a opinião popular nas decisões políticas e promover a participação popular nas instâncias possíveis. Evo precisava articular os interesses do mercado internacional e do empresariado boliviano sem negligenciar a pressão externa da população ou, repetindo os erros dos presidentes anteriores, estaria fadado ao mesmo fim.

⁶² “Segundo José Sérgio Gabrielli, presidente da Petrobrás, a empresa desistiu de fazer novos investimentos na Bolívia, inclusive a já programada expansão do gasoduto que liga o país ao Brasil. Além disso, a empresa deverá acionar o tribunal internacional de arbitragem em Nova York contra mudanças nos contratos assinados” (GALVÃO, 2006, p. 24). Poucos anos mais tarde, o cenário se transformaria novamente.

2.3.3. Agenda setting e a lista de alternativas

A elaboração de uma política pública, segundo o modelo de Kingdon (1984) passa, necessariamente, por quatro etapas, que constroem o processo decisório: a definição da agenda; a elaboração da “lista de alternativas”; a escolha top-down sobre as alternativas; a implementação da decisão. Nessa pesquisa abordamos apenas os dois primeiros momentos do processo de decisão, observando o que construiu a política pública e alguns de seus resultados. A figura 6 traça visualmente esse processo. As etapas seguintes, de escolha dos decisores e a implementação do projeto vitorioso não são discutidos por questões de viabilidade e compatibilidade com os objetivos gerais da pesquisa.

Figura 6. Formulação de políticas públicas.

Fonte: elaboração própria, 2023.

Com o programa eleitoral do MAS, é possível observar de antemão a prioridade que Evo Morales e partido dariam a projetos de participação política e na reformulação jurídica das bases do Estado, ao reivindicar uma nova Constituição ao país, construída por bases populares, e a projetos de desenvolvimento econômico e social baseado em um arranjo de políticas públicas sustentadas pelos efeitos de uma específica: a nacionalização dos hidrocarbonetos. As prioridades da agenda permaneceram com a conquista do mandato, embora alguns projetos

outrora discutidos tenham sofrido alterações de acordo com o jogo político. Todavia, entre o momento das eleições e o alcance governamental, é comum que existam ajustes para com os fluxos de soluções, considerando que estes se desenvolvem em conjunto à delimitação dos problemas e à conjuntura política delimitada – assim, o programa eleitoral do MAS acabou por ser reescrito e, conseqüentemente, parte da própria política energética.

Todos esses elementos são adicionados à agenda por se tratar do compilado de questões ou problemas que o governo assume como relevantes diante do cenário político social e institucional. Aqui recuperamos a noção de Políticas Públicas em Thomas Dye⁶³ (2017) para afirmar que, até diante das questões que não entram na agenda governamental, há decisão política e, portanto, também constitui uma política pública. Não agir sobre elas também demanda debate institucional e disputas sobre a decisão. Por isso, não deixamos de ler e considerar um problema enquanto *problema*, por meramente não ter sido inserido na agenda governamental. Portanto, a agenda setting estabelece as questões sobre as quais *haverá* iniciativa governamental para transformar, minar ou modificar, ou seja, onde as políticas públicas serão resultados de *ação* do governo.

A agenda do MAS trouxe a nacionalização em seu centro enquanto estabeleceu o neoextrativismo como norte da recuperação e renovação da política boliviana, doravante, com elemento próximos à políticas anteriores quando observada a dinâmica de utilização de recursos naturais. A tática extrativista com viés social não carregaria tamanho potencial reformador se desconexa de ações nacionalizantes, uma vez que limitada, padeceria de impacto que alcançasse mudanças sociais minimamente efetivas. A exploração dos combustíveis fósseis por meio de uma estatal fortalecida e orientada politicamente às demandas e estruturais de mercado internas, com readequação das taxações e do controle de setores estratégicos, foi o eixo central da economia boliviana nos anos que sucederam. A nacionalização dos hidrocarbonetos foi a conjuntura de um aporte denso de política pública central do governo masista em que, por seu intermédio, se tornaria possível a execução de todo o arranjo de políticas públicas estabelecido pela agenda de Evo, ainda que mudanças ocorressem.

A agenda é construída e estabelecida conforme os problemas observados e apropriados pelo grupo político e passando por uma seleção política. A isso chamamos fluxo do problema. De acordo com Kingdon, os problemas recebem atenção dos decisores políticos a partir de alguns elementos, responsáveis por classificá-los como mais ou menos relevantes ao cenário do momento. Um deles é a análise de *indicadores* sobre atividades ou eventos. Isso se dá através

⁶³ Política Pública é tudo aquilo que o governo decide fazer ou não fazer.

do monitoramento governamental ou não-governamental, como pesquisadores e profissionais do mercado, de atividades e eventos do cenário político, econômico, social, institucional, ecológico, ou outros, em que há, além da evidência de um problema, o interesse dos atores em agir sobre ele. Os indicadores são utilizados para compreender o tamanho do problema e suas transformações, não se limitando a apontar a existência de um. Os estudos elaborados sobre tais indicadores têm a capacidade de alertar sobre questões se tornaram ou tendem a se tornar problemas futuros, de indicar a magnitude de um problema e sugerir a interferência do governo sobre a situação observada (1984, p. 91). Adicionar o problema à agenda ou permanecer monitorando-o, é uma decisão política. Interpretá-lo como problema ou como condição (o que tende a imobilizar a atuação política sobre a questão) é, também, uma decisão política.

No caso de Evo Morales I (2006 – 2009), uma série de problemas vinham há anos sendo lidas como condição do país, como a primarização da economia, o escasso desenvolvimento industrial e a dependência estrangeira. O mandato de Evo em 2006 já transformadores mostrou concretamente orientado por estes problemas por tratar essas questões como problemas reais de modo a inseri-las na agenda e formular projetos para solucioná-las: mais ainda, por considerar o bem-estar social como parte central. Os números serão descritos no próximo capítulo, mas em termos gerais, a prioridade atribuída sobre a exportação do gás natural face a escassez do recurso aos domicílios e comércio bolivianos; a venda dos direitos sobre a água frente a necessidade de abastecimento, de saneamento básico, do desemprego e baixos salários; os baixos indicadores sobre a educação, saúde e alimentação, e a grande massa de trabalhadores abaixo dos índices da pobreza e a insegurança alimentar, foram fatores que, diante de um governo que priorizava a lucratividade da elite boliviana e das grandes companhias multinacionais, e da crescente e violenta insatisfação popular, foram lidos como problemas e entraram para a agenda do MAS com ajuda dos indicadores.

Quando os problemas não são facilmente observáveis através de indicadores ou estes não são capazes de imputar relevância ao decisores políticos, eles podem se evidenciar através de grandes *eventos* no cenário político, como crises, desastres ou conflitos, que passam a ser lidos como símbolos e interpretados estrategicamente pelos decisores e empreendedores políticos. A Guerra do Gás e a Guerra da Água na Bolívia contra a privatização dos recursos naturais, os inúmeros protestos por melhores condições de vida ao povo boliviano, a intensa oposição às políticas neoliberais e a elaboração de uma agenda proposta pela própria organização popular foram acontecimentos estrategicamente apropriados pelo Movimento ao Socialismo e inseridos na agenda governamental. Isso se deu em parte através da captação dos problemas pelos decisores políticos diante do cenário de crise e, em parte, por ser o MAS

participante ativo e ferramenta de liderança camponesa nesses movimentos. Há, portanto, os duradouros protestos bolivianos como sinônimo de crise política e símbolo da necessidade urgente de mudança social – o que demandava acionar as pautas sociais enquanto problemas na agenda e as sucessivas deposições – e há, também, a decisão política em atribuir tal relevância (importante lembrar que não se tratava de um cenário recente), por ser o MAS um partido que esteve entre as manifestações e um importante aliado das lutas que eram travadas naquele cenário.

A terceira e última forma de um problema ser selecionado e inserido na agenda é através do *feedback* sobre políticas públicas anteriores, seja através de avaliações sobre os custos e benefícios, o impacto social ou sobre reações sociais. De acordo com o Modelo dos Fluxos Múltiplos (KINGDON, 1984, p.100), o feedback é capaz de evidenciar programas ineficientes, continuidades impedidas por novos mandatos em desacordo à proposta implementada, consequências imprevistas de sua implementação e outros. Dispensável lembrar o feedback negativo em forma de insatisfação popular e reprovação dos governos anteriores no campo social, e a instabilidade política e quadro de renúncias e rompimento de alianças políticas no campo institucional do governo boliviano nos anos que antecederam a chegada de Evo Morales.

Ainda sobre o processo de definição da agenda, incide influência o Fluxo da Política⁶⁴, categoria que considera fatores como o *humor nacional*, as forças atuantes na arena política e a constituição do governo em si. Esses elementos podem influenciar fortemente a agenda e a decisão sobre as políticas públicas a serem apoiadas, pois permitem compreender o momento político adequado para a implementação de determinada ideia e o potencial das propostas em chegar até a etapa final de decisão, ou seja, que contemple apoio parlamentar e social, viabilidade técnica e que antecipe possíveis restrições.

As eleições de 2005 na Bolívia explicitaram o clima político que circunscrevia o país. Para além da insatisfação popular e a presença massiva e constante dos movimentos sociais nas ruas, o ambiente institucional estava fortemente desestabilizado, e prova disso foi a votação histórica que elegeu, pela primeira vez na Bolívia, um presidente através de votação popular (primeiro turno), sem precisar recorrer à decisão do Congresso. A população deu um basta no ciclo da democracia pactuada e renovou o ambiente parlamentar, elegendo, além do presidente, representantes do MAS no país em diferentes cargos. O Congresso passou a contar com a

⁶⁴ Kingdon (1984,p. 145) esclarece o uso do termo "political" em "Political Stream": "When I use the word 'political' in this context, I use the word in its colloquial Washington sense. Political science defines 'political' very broadly, including just about any activity related to the authoritative allocation of values, or to the distribution of benefits and costs. The intra-Washington definition, implicitly, is more narrow. 'Political' factors in such parlance are electoral, partisan, or pressure group factors".

presença de um partido que reivindicava o Buen Vivir e mudanças significativas na dinâmica da política boliviana. Com o apoio das massas, o ambiente político que os representantes do MAS no Congresso e na presidência enfrentava, apesar de ainda frente a ampla oposição, ganhava legitimidade e força para romper com medidas neoliberais e implementar novos projetos.

O humor nacional pode impulsionar uma agenda ou restringi-la. É nítido como a nacionalização dos hidrocarbonetos foi profundamente estimulada pelo humor nacional daquele período. Apesar da oposição interna ao governo e do enfrentamento das transnacionais e do capital internacional (em especial, da oposição norte-americana), o clima político da Bolívia incidiu forte influência na sustentação das políticas públicas vislumbradas pelo partido de Evo. John Kingdon alerta que o humor nacional não necessariamente reside sobre a opinião ou reação das massas, mas nesse caso, é majoritariamente sobre as massas que reside a configuração do clima político na Bolívia, uma vez que foi a mobilização popular que transformou também a configuração interna da política boliviana, com a renovação do quadro de atores políticos e a implementação de uma nova Constituição.

Quanto a disputa das forças políticas, sua influência é mais evidente na formulação do projeto de nacionalização a ser aprovado. Esses componentes podem ser lidos também através da categoria de acontecimentos internos ao governo⁶⁵, que envolve mudanças administrativas, cargos institucionais, novas burocracias, entre outros. Evo Morales e o MAS não eram figuras política e partidária legitimadas na arena institucional, eram atores novos que disputavam cargos inéditos ao partido. Ainda assim, ascenderam à presidência e cargos parlamentares como “partido puro”, sem a necessidade de coalizões e alianças eleitorais. A sequência de deposições e um cenário institucional fragilizado, somado ao massivo apoio popular, foram fatores fundamentais ao processo e permitiram com que Evo lançasse mão de políticas outrora inviabilizadas pelo quadro parlamentar. Apesar de as forças de oposição não terem conquistado maioria na arena para contrapor a construção de uma agenda como a da chapa Evo Morales e García Linera, sua atuação disputou os projetos a serem implementados em sua forma e conteúdo. Se de um lado Evo Morales tinha o apoio popular e de países vizinhos que

⁶⁵ A critério de esclarecimento: o Fluxo da Política é composto por três categorias, o humor nacional ou clima político (national mood), as forças políticas organizadas (organized political forces) e os eventos do governo (government). A diferença entre as duas últimas é que, enquanto a primeira se refere a toda e qualquer força política no cenário que exerce influência sobre as ações do governo – logo, sobre a agenda e as políticas públicas -, seja interna ou externa a ele, a segunda diz respeito exclusivamente aos acontecimentos internos ao governo, ou seja, mudanças no campo institucional e apenas isso. Aqui debatemos ambas de forma conjunta para expressar as alterações na arena política que incidiram influência, em algum nível, sobre o processo de decisão da agenda governamental.

acompanhavam o momento de giro à esquerda na América Latina (Brasil, Venezuela, Argentina, Equador) e a presença do MAS no Congresso, de outro estavam os partidos de oposição, representando a elite boliviana, as transnacionais e a atuação do imperialismo sob forma de ameaças.

O projeto de nacionalização aprovado foi bastante moderado se comparado à retórica discursiva do período eleitoral e às exigências populares, e isso se deu em grande parte como resultado da disputa institucional sobre as políticas públicas a serem implementadas entre os grupos de interesse e a busca pelo consenso e pela governabilidade. Como a própria dinâmica do modelo de Kingdon reforça, há ajustes dos problemas, soluções e contornos políticos em um desenho que corresponda não apenas às correlações de forças, mas igualmente, aos enfrentamentos e composições políticas. No processo de estabelecimento do consenso, são empenhadas estratégias de barganha para disputar a seleção dos problemas a entrar na agenda, negociando apoios, cargos ou concessões.

When participants recognize problems or settle on certain proposals in the policy stream, they do so largely by persuasion. They marshal indicators and argue that certain conditions ought to be defined as problems, or they argue that their proposals meet such logical tests as technical feasibility or value acceptability. But in the political stream, participants build consensus by bargaining – trading provisions for support, adding elected officials to coalitions by giving them concessions that they demand, or compromising from ideal positions that will gain wider acceptance.⁶⁶ (KINGDON, 1984, p. 199)

Aprofundamos esse debate mais adiante. À esquerda, as forças políticas organizadas externas ao governo a se manifestarem de forma expressiva foram, centralmente, os grupos étnicos mais radicais, que discordavam da perpetuação da lógica rentista do capital e se opunham à primarização da economia como sustento central do país. A corrente indigenista do Bem Viver, os indígenas kataristas e o grupo político de Felipe Quispe e apoiadores, estiveram entre a oposição ao neoextrativismo de Evo Morales que se formou nos anos seguintes, agarrando-se ao debate que aponta que uma economia baseada na exploração dos combustíveis fósseis não está em comunhão com a natureza e não prospera o bem-viver⁶⁷.

⁶⁶ “Quando os participantes reconhecem os problemas ou chegam a um acordo sobre determinadas propostas no fluxo da solução, eles o fazem em grande parte por meio de persuasão. Eles reúnem indicadores e argumentam que determinadas condições devem ser definidas como problemas, ou que suas propostas atendem a testes lógicos como viabilidade técnica ou aceitabilidade de valores. No entanto, no fluxo da política, os participantes geram consenso por meio de barganha - trocando provisões por apoio, somando atores eleitos às coalizões, dando-lhes as concessões que elas exigem, ou comprometendo-se com posições que obterão maior aceitação.” (tradução nossa)

⁶⁷ Conforme consta no primeiro capítulo da pesquisa.

As categorias mencionadas, que conformam o fluxo da política, são significativas para revelar o funcionamento interno do processo decisório e como cada parte da política - interna ou externa ao governo – exerce impacto sobre a agenda política. De forma dinâmica à costura dos contextos sociais, o humor nacional, as forças organizadas e a composição interna do governo exercem influência sobre as decisões; as atuações e preferências, apesar de não determinarem a agenda, impactam sobre ela e confluem uma dinâmica de interações responsável pela atenção do governo sobre questões, atores e cenários relevantes à governabilidade. Bom, um excelente exemplo sobre a necessidade de atenção dos decisores e os impactos desses elementos está há poucos mandatos de distância. Na década anterior, os governos negligenciaram a expressão das forças organizadas externas, principalmente sobre aquilo que se configura como humor nacional. A manutenção de uma agenda rejeitada pela população gerou forte crise institucional e destituiu a velha elite do poder. Sem conseguir retornar à presidência nos 17 anos seguintes, a oposição corroborou com o golpe de estado sobre Evo Morales em 2019, o impedindo de completar seu quarto mandato. Nas eleições seguintes, a população trouxe o MAS novamente à presidência e novamente em primeiro turno (55,1% do votos), através da figura de Luis Alberto Arce, e seu vice David Choquehuanca.

Aqui, mais um adendo: Kingdon adiciona um terceiro elemento responsável pela formulação da agenda setting: os *visible participants*. Neste trabalho, optamos por não desenvolver a respeito dessa categoria por entender o processo decisório boliviano de nacionalização do gás e petróleo em 2006 o resultado de intensa pressão popular. Na presente análise, compreende-se a manifestação da sociedade civil como grande impactante sobre a agenda que se estabeleceu a partir de 2006. Na contramão de políticas que vinham sendo implementadas há décadas com aval e incentivo dos países de capitalismo central, em uma notória defesa do capital estrangeiro e dos interesses da elite boliviana, a agenda que prevaleceu correspondia a um compilado de políticas públicas formuladas, em grande medida, pela própria população, com apoio de ferramentas de participação política como assembleias e audiências públicas. Respondendo à participação popular, o MAS construiu uma agenda que buscou priorizar as pautas levantadas pela Agenda de Outubro; embora não sem lançar mão de lamentáveis concessões à oposição, aliada ao capital internacional e à elite política, no processo. Parte da barganha envolta no jogo político. Por essa razão, portanto, veiculamos a influência dos grupos externos (*hidden participants*) à influência tamanha ou maior ao dos atores internos ao governo (*visible participants*).

Com a agenda setting definida, a etapa seguinte do processo decisório é a listagem de alternativas para atuar sobre as questões selecionadas e compiladas pela agenda. Aqui reside o

fluxo da solução (Kingdon, 1984), onde serão apresentadas e selecionadas propostas a fim de solucionar os problemas elencados na agenda setting, através de um processo que envolve critérios pré-estabelecidos de sobrevivência das ideias. Esses critérios são responsáveis por proporcionar um ordenamento das proposições, considerando, principalmente, a razoabilidade das ideias. Ou seja, muito mais do que os elementos do jogo político, o fluxo da solução evidencia a qualidade das formulações. Para que sobrevivam, elas precisam responder tecnicamente às exigências do cenário; são, portanto, formuladas por especialistas.

Os especialistas de determinada área - aquela sobre a qual irá incidir a política pública, compõem o que Kingdon denomina *policy communities*, e podem ser eles membros do governo ou não. As comunidades políticas podem ser compostas por especialistas da economia, saúde, trabalho, meio ambiente, entre outros, a depender da temática em questão e de sua amplitude. Apesar dessa etapa do processo decisório exigir atenta atuação dos empreendedores políticos, ela demanda tarefas muito mais racionais e técnicas, e por essa razão, formulações de economistas e filósofos políticos incidem forte influência e são mais poderosas do que se costuma supor (1984, p. 125).

Nessa etapa, muitas ideias são elaboradas e colocadas em evidência – e, certamente, seu alcance e visibilidade dependem dos arranjos e correlações de forças capazes de conduzir à apreciação de propostas. Algumas delas rapidamente avançam no processo de seleção e alcançam novos estágios. Outras vão se aperfeiçoando no caminho buscando aprovação na lista de alternativas a serem consideradas. Esse amontoado de ideias fica “flutuando” no ambiente político, entre os decisores políticos ou os próximos a eles (KINGDON, 1984, p.122). De todo modo, as ideias que alcançam patamares mais avançados da escolha política, são nada mais que a reorganização de propostas já implementadas. As mudanças que surgem no cenário das políticas públicas são resultados da recombinação de elementos ou ideias já existentes no bojo das disputas. Os especialistas, no uso de suas ferramentas de avaliação, análise e formulação, somados aos empreendedores políticos, desempenham papel muito mais fundamental no processo do que “pensadores inovadores” ou “inventores” de novas políticas.

Os empreendedores políticos exercem tamanha relevância nessa etapa do processo porque intermediam a relação entre os especialistas e suas propostas e os decisores políticos. Podem ser atores de dentro ou de fora do governo, como pessoas eleitas ou nomeadas, indivíduos do campo da pesquisa ou até parte de grupos de interesse. Investem seus recursos na tentativa de influenciar a tomada de decisão, e fazem isso por diversas razões. Pode ser com a intenção de beneficiar-se direta ou indiretamente da decisão, quando determinada ideia vai de encontro a seus interesses pessoais, para promover seus valores ou apenas para participar do

jogo político. Os empreendedores políticos precisam saber vender as ideias que reivindicam, para que as mantenham em evidência na lista de alternativas, e eventualmente conquistem espaço na breve lista de ideias cuja implementação seja seriamente considerada pelos decisores. O empreendedor cumpre uma função de convencimento e persuasão, mas para que seu trabalho seja efetivo, selecionam eles mesmos as propostas mais adequadas aos critérios da seleção para que possam abraçar, a fim de que não sejam imediatamente descartadas pelos decisores.

Para que sobrevivam, as propostas precisam ser, primeiramente, tecnicamente viáveis, ou seja, devem ser ideias consistentes e possíveis de serem implementadas, considerando questões como custos, infraestrutura, tempo, alcance, entre outros. O momento da implementação é central sobre esse critério, por isso, deve levar em consideração políticas anteriores semelhantes, observando suas falhas e taxas de sucesso. Em segundo, os valores da proposição devem ser correspondentes aos que adotam os especialistas. Por valores, mencionamos o papel da ideologia, e a influência das perspectivas sobre o tamanho e papel do Estado, relação com o setor privado, questões éticas, concepções de justiça e igualdade, e outras questões que, se em desacordo com os valores compartilhados entre os especialistas da área, influenciam na sobrevivência ou não de uma ideia. Por fim, em terceiro, precisam ser capazes de antecipar possíveis restrições. Isso quer dizer que a proposta precisa ser formulada considerando quadros como orçamento, disputa entre forças políticas (policy makers) no cenário de aprovação e aceitação social. Uma proposta que desconsidera todos ou alguns desses elementos, falha em equilibrar interesses e torna-se pouco provável de ser selecionada.

Dessa forma, sobrevivem as poucas propostas que melhor respondem aos critérios e correspondem mais fielmente a uma solução viável ao problema em questão. Então, essa pequena lista de alternativas é levada adiante no processo decisório até serem discutidas nas instâncias de decisão, votadas ou consensuadas para, enfim, dentre elas, uma única ser formalizada e implementada como política pública. As propostas rejeitadas não morrem, mas aguardam um novo momento de abertura da janela política para que possam ressurgir na disputa, se reconfigurando diante de novos parâmetros e análises.

O número de alternativas é grande, mas poucas recebem atenção e são de fato consideradas no processo, pois precisam condizer com os objetivos dos decisores, conferir viabilidade dentro dos parâmetros legais, e aceitabilidade da opinião pública. O projeto de nacionalização selecionado e aprovado pelos decisores políticos em 2006, representado pelo Decreto 28701/06 “Heróes Del Chaco”, foi o resultado de um longo e complexo processo de escolha entre as alternativas mais viáveis para o governo. A seguir, veremos como esse processo se conformou no contexto boliviano de 2005-2006.

2.3.4. Os projetos em disputa

A nacionalização dos combustíveis como alternativa aos problemas sentidos pela população e elencados à agenda de governo não surgiu em disputa parlamentar, na discussão entre gabinetes ou esteve restrita a qualquer espaço interno e institucionalizado da política boliviana. Ela cresceu nas ruas, na demanda popular e na reivindicação de um passado (mesmo que breve) nacionalista que precisava renascer. Os grupos e movimentos envolvidos na luta popular pontuaram exigências e elaboraram saídas políticas, sociais e econômicas à situação. Trabalhadores de todas as áreas, leigos ou especialistas, políticos ou civis, levantaram vozes diversas sobre as mudanças esperadas. De forma plural, mas coesa, uma agenda de demandas foi elaborada, tendo como eixo norteador e possibilitador, a nacionalização dos combustíveis.

Por essa razão, a eleição de 2005 esteve centrada sobre esse eixo, e os candidatos à presidência trouxeram suas propostas mais ou menos próximas ao que ansiava o povo, cumprindo com suas respectivas linhas político-partidárias e interesses pessoais. Embora o programa político vitorioso tenha sido o do MAS, os projetos de nacionalização propostos pelos demais candidatos permaneceram na disputa, uma vez que importantes atores desses espectros partidários permaneceram ativos na política, seja no Congresso ou nas recentes prefeituras departamentais.

Jorge Quiroga (PODEMOS), o “Tuto”, anunciou a nacionalização em seu programa, prometendo articular os interesses da população sem prejudicar as transnacionais para não haver fuga de capital estrangeiro ou complicações jurídicas. O candidato pelo UN, Doria Medina, falou em recuperar as empresas desmembradas pela Capitalização, também dentro dos supostos “marcos jurídicos legais”, o que significava sem expropriação, através da compra das ações que cabiam às companhias, pelo Estado (GORDON; LUOMA, 2008, p. 109). É importante pontuar que o discurso de “ilegalidade” das expropriações é articulado por opositores da estatização no mundo todo. Primeiro alegam ilegalidade sob os marcos nacionais, em seguida recorrem às leis internacionais. A defesa do capital estrangeiro procura respaldo legal para permanecer onde está, mas recorre sempre a inconstitucionalidades para obtenção de direitos sobre recursos naturais nacionais, em especial, obviamente, sobre países de capitalismo periférico.

Após a eleição, as propostas de nacionalização precisavam estar mais alinhadas ao que defendia o MAS, embora isso não o poupasse de disputas com alas mais conservadoras. A expropriação das transnacionais foi uma proposta que carregava maior radicalidade e representava os interesses da população de forma mais acentuada. Do ponto de vista jurídico,

era possível, mas condenaria a Bolívia ao pagamento de altas taxas de indenização e a constrangimentos políticos, tornando latente também o risco de sofrer com reduções drásticas e imediatas nos investimentos estrangeiros no país, ao mesmo tempo em que pairavam ameaças bloqueios pairava no ar. A expropriação, seja ela caracterizada pelo confisco de propriedades ou pela adoção de elevadas e inviáveis tributações, demanda pagamento de indenizações. Foi considerado, portanto, um projeto de alta complexidade e economicamente muito custoso (ALBUQUERQUE, 2006, p. 486).

Os outros dois projetos de nacionalização contemplavam uma alternativa em que a solução estava na reformulação dos contratos com as transnacionais proprietárias de setores privatizados da YPF. Negava, portanto, a expropriação das empresas e todos os empecilhos jurídicos que nasciam com essa decisão. Era a solução com maiores chances de se legitimar internacionalmente, levando em conta os reveses a serem encarados com uma decisão que desagradasse o capital internacional a ponto de minar aliados necessários como o Brasil e Argentina e, principalmente, de encorajar profundos enfrentamentos frente as grandes potências que monopolizam o poder sobre o Direito Internacional. O panorama geral das necessidades e possibilidades concretas de um país de capitalismo dependente e industrialização tardia como a Bolívia frente as garras do capital internacional em um setor que brutaliza a economia dos países primário-exportadores, fez com que permanecesse no escopo de escolhas da política pública a ser implementada duas opções, limitadas à reelaboração contratual.

Uma delas consistia em realizar auditorias públicas sobre as ações das transnacionais nos campos petrolíferos a fim de avaliar o cumprimento das cláusulas contratuais, como a aplicação dos investimentos acordados, projetos de industrialização e práticas de prospecção, exploração e comercialização dos recursos conforme constavam nos contratos, mediante encaminhamento dos tributos obrigatórios ao Estado. Diante de descumprimentos totais ou parciais, as empresas responsáveis haveriam de ser processadas e as ações acordadas seriam aplicadas ou os contratos cessados. Quanto a isso, havia garantias: “Não só se argumentava que teria ocorrido a não-execução do montante de investimento previsto contratualmente, como que as empresas estrangeiras teriam efetuado a manipulação de documentos contábeis e dados de produção e comercialização, fraudando o Estado” (ALBUQUERQUE, 2006, p. 486).

O terceiro projeto em disputa era a anulação dos contratos considerando direitos cedidos às transnacionais em conflito com as normas constitucionais. O argumento central se sustentaria na denúncia de que os marcos jurídicos de privatização dos recursos repassaram direitos não apenas sobre atividades petrolíferas que outrora cabiam à YPF, às empresas estrangeiras, mas também a propriedade sobre a matéria-prima dos combustíveis, recursos do território nacional

que, constitucionalmente, se tratavam de direitos de propriedade inalienável do Estado. A legislação em vigor e a presença das transnacionais no papel de proprietárias feriam a Constituição e, dessa forma, feriam também a soberania nacional. Haveria, portanto, de ser anulados os documentos que compactuavam com isso. A saber, a anulação da Lei 1689 e dos contratos firmados (BOLÍVIA, 2005, art 59; art. 139)

Roberto Chacon de Albuquerque (2006, p. 482) descreve três modelos mais comuns de nacionalização, já implementados por algum Estado, em determinados momentos da história. Eles se diferenciam nas características que assumem frente às companhias estrangeiras e o capital privado. No primeiro, o Estado assume todas as atividades do setor e obtém a renda por meio da centralização produtiva e administrativa sobre uma empresa estatal. É o caso da política petrolífera do Irã e Arábia Saudita. No segundo, a relação com as transnacionais é mediada através do compartilhamento das funções com a empresa estatal responsável, de forma a taxar as companhias para que possam atuar, por meio de impostos e royalties. As companhias, então, repassam parte da renda obtida ao Estado, com as variações de taxação. No terceiro modelo não há estatização e predomina o capital privado sobre o setor em questão. As atividades todas ficam sob responsabilidade das companhias, que repassam ao Estado a parte que convém delimitada pelas taxações. A atuação do Estado é limitada à cobrança desses dividendos, como acontece nos Estados Unidos. É evidente que dentro de cada modelo há distinções particulares, como a política taxativa implementada, os direitos concedidos às transnacionais na cadeia produtiva do setor, relações comerciais de exportação e precificação, concessão de ações e outras tantas garantias estabelecidas pelos acordos. Mas, no geral, os modelos funcionam – segundo Albuquerque – baseados em uma das três estruturas descritas acima. O implementado na Bolívia corresponde ao segundo tipo, assim como em grande parte dos países latino-americanos.

O desenho de política de nacionalização que saiu vitorioso do processo de decisão política foi aquele representado pelo Decreto 28701, o chamado *Decreto Heroes del Chaco*, em uma referência e homenagem aos soldados mortos na Guerra do Chaco, em disputa pelo Rio Paraná. Como mencionado, os acontecimentos durante a Guerra do Chaco protagonizaram a expropriação da Standard Oil, primeira nacionalização sul-americana. A referência foi utilizada simbolicamente para impor aquilo que se definiu como “nacionalização definitiva” dos hidrocarbonetos. Posteriormente, Solíz Rada, Ministro da Energia e Hidrocarbonetos afirmou que compuseram reuniões fechadas para discussão do projeto ele, Jorge Alvarado, presidente da YPF, Evo Morales e García Linera, e dirigentes do MAS que contribuíram com a elaboração da Lei 3058 de Hidrocarbonetos (FUSER, 2015, p. 228). Esses foram, portanto, os

atores diretamente envolvidos no desenho daquela política pública, representada pelo Decreto 28701.

Em suma, os marcos jurídicos da terceira nacionalização não implementaram uma expropriação das transnacionais do setor petrolífero, o que mantém, independente da forma que assumam a estatização, as companhias estrangeiras atuantes e em certo nível, influentes na política energética nacional. A reformulação dos contratos através do Decreto 28701 ampliou a tributação sobre os hidrocarbonetos e resgatou funções estratégicas de atuação. Grandes companhias, entretanto, continuaram presentes e atuantes em diversas funções, embora tivessem seu poder e lucratividade podados pelo Estado. Dessa forma, persistiram sobre o território boliviano aquelas que, apesar das novas exigências, mantinham suas taxas de rentabilidade elevadas e, no jogo de checks and balances, permaneciam em vantagem. Distante da posse exclusiva sobre a administração do setor petrolífero e gasífero e da centralização produtiva mencionada por Albuquerque (2006), a nacionalização boliviana concentrou-se sobre a ampliação do *government take*, através de impostos e royalties aplicados sobre as empresas estrangeiras.

A COB, o CONDEPANAL e outros grupos sociais importantes no cenário da época, reivindicavam a elevação do *government take* em, pelo menos, 50% , desde o governo de Carlos Mesa e as modificações trazidas pela nova Lei dos Hidrocarbonetos em 2005. Com o decreto em 2006, a reivindicação pelo aumento das taxas permaneceu sobre a pressão externa (ALBUQUERQUE, 484).

Figura 7. Processo decisório.

PROCESSO DECISÓRIO SOBRE A TERCEIRA NACIONALIZAÇÃO BOLIVIANA

2

ELABORAÇÃO DE
POLÍTICAS PÚBLICASFLUXO DA
SOLUÇÃOBREVE LISTA DE
ALTERNATIVAS

Discurso de ilegalidade das expropriações

O programa eleitoral de Jorge Quiroga (PODEMOS) sinalizou uma nacionalização em articulação com os interesses das transnacionais, alegando prever fuga de capital.

Doria Medina (UN) anunciou em campanha a compra pelo Estado das ações petrolíferas que cabiam às transnacionais.

Expropriação das transnacionais. Juridicamente possível; sujeita ao pagamento de altas taxas de indenização e a constrangimentos políticos.

Reformulação dos contratos com as transnacionais mediante auditorias públicas sobre as ações das companhias nos campos petrolíferos a fim de avaliar o cumprimento das cláusulas contratuais, sob pena de processos ou cessão dos contratos.

Anulação de todos os contratos com as transnacionais, respaldado pelas normas constitucionais do país. Reformulação dos contratos com as companhias mediante novas taxações e marcos jurídicos de recuperação das ações e funções estatais.

Fonte: Elaboração própria, 2023.

2.3.5. O ato da nacionalização de Evo Morales

Em primeiro de maio de 2006, a um dia de completar 100 dias de governo, Evo Morales proclama a nacionalização dos hidrocarbonetos bolivianos, com uma performance que repercutiria as mídias internacionais e fortaleceria a imagem de um representante das vontades populares e da luta pela soberania nacional. Evo anunciou a medida ao lado das tropas militares bolivianas, vestindo um capacete de petroleiro da YPF, em frente ao campo de San Alberto, uma das principais instalações petrolíferas e a maior do país, que pertencia, até minutos antes, à Petrobras, no departamento de Tarija (FUSER, 2016). As tropas militares ocuparam as frentes dos campos que pertenciam às transnacionais, em um ato bastante simbólico, mas também com intuito prático de evitar ocupações estrangeiras sobre os campos para impedir que seguissem dando continuidade às atividades petrolíferas. Em seu pronunciamento, Evo faz uso de recursos que evidenciam seu caráter popular. Um discurso de respaldo aos apelos das massas, e de alerta às transnacionais: **“Si las empresas no respetan nuestras medidas, nos haremos respetar a la fuerza”** (ELMUNDO, 2006). Afirmou que “acabou-se a pilhagem dos nossos recursos naturais por empresas petrolíferas estrangeiras”, pois “a partir desta data, ficam nacionalizados

todos os hidrocarbonetos em território nacional” (FUSER, 2006, p. 68). Logo em seguida, no Palácio Quemado, Palácio do Governo boliviano, o vice-presidente Álvaro García Linera também se pronunciou: “le hemos dado lavuelta a latortilla. Si antes las petroleras se llevaban un 82% de los beneficios de nuestros recursos naturales, ahora sólo se llevarán un 18%, y el 82% será para el Estado”⁶⁸. Evo ressalta, dessa forma, a decisão como um ato soberano do país sobre seus recursos perante o mundo.

A presença dos militares no ato da nacionalização, para além da tentativa de Evo em demonstrar autoridade soberana sobre a decisão, carregava uma simbologia histórica, remetendo às nacionalizações anteriores onde foram os próprios militares protagonistas na reivindicação e implementação das medidas nacionalistas, falando em soberania nacional e expropriando as companhias predatórias em cena. Talvez, não é possível dizer, não tenha sido essa a intenção de Evo. Todas as interpretações sobre o ato em evidência são apenas suposições. As reais intenções por trás da atuação encenada para promover a nacionalização dos combustíveis não são conhecidas. Mas, resgatando à memória o cenário das anteriores, a associação é inevitável.

A nacionalização enquanto política pública corresponde a um arranjo de políticas elaboradas em paralelo ao Decreto 28701, coordenando os recursos arrecadados com a nova política tributária (impostos diretos e royalties) em direção à redistribuição social e industrialização. O Decreto *Heroes del Chaco* surge para avançar a política petroleira boliviana para além do que estabeleceu a Lei dos Hidrocarbonetos 3058 de 2005, ainda bastante limitada nos termos de domínio e gerenciamento sobre as atividades do setor.

Com o Decreto (BOLÍVIA, 2006), o Estado assume funções de domínio direto sobre os recursos e sobre as atividades petroleiras, além de ampliar significativamente os valores repassados ao Estado e reformular as políticas de investimento. A estatal petroleira, YPFB, reassume funções estratégicas. Mas o capital privado estrangeiro permanece com bastante influência no setor, que ainda se caracteriza por economia mista. Apesar de não tão profundas, as alterações na política petroleira foram suficientes para balançar as convicções estrangeiras sobre o país, cujo histórico das últimas duas décadas registrava muitos acenos e concessões ao capital internacional privado.

As primeiras garantias do Decreto são a recuperação da posse, propriedade e controle total e absoluto sobre todos os hidrocarbonetos do país (art.1), tal qual garante a Constituição. A comercialização passa a ser atividade atribuída à YPFB, agora responsável por determinar as

⁶⁸ “Nós demos a volta por cima. Se antes as empresas petrolíferas ficavam com 82% dos lucros de nossos recursos naturais, agora elas ficarão com apenas 18%, e 82% irão para o Estado.” (tradução nossa)

condições, volumes e preços da comercialização internacional e doméstica (art. 2). Sobre as atividades de produção, transporte, refino, armazenamento, distribuição, comercialização e industrialização dos hidrocarbonetos, o Estado assume controle e direção, apesar de não constar caráter “exclusivo” ou “absoluto” no enunciado (art. 5). Para recuperar a participação plena do Estado sobre o setor, são nacionalizadas as ações faltantes para que seja proprietário de, pelo menos, 50% + 1 das empresas Chaco S.A, Andina S.A, Transredes S.A, Petrobrás Bolivia Refinación S.A e Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia S.a (art. 7) e, dessa forma, possa nomear os novos gestores e firmar novos contratos.

O aumento dos recursos de exploração e comercialização que retornavam ao Estado se expressou nos incisos I e II do Artigo 4, que determina que, durante o período de transição⁶⁹ dos contratos, nos campos mais produtivos do país (com produção de gás natural superior a 100 milhões de pés cúbicos diários no ano anterior), as companhias serão condicionadas a pagar 82% do valor da produção ao Estado e apenas 18% caberão à empresa. Os 82% estariam divididos da seguinte forma: 18% partem de royalties e ações; 32% em *Imposto Directo a los Hidrocarburos* (IDH) e 32% a uma participação adicional à YPFB. Aos campos menos produtivos, a distribuição permaneceria a mesma vigente. Entre os campos capazes de produzir a quantidade assinalada, constavam apenas o campo de San Alberto e San Antonio, propriedades da Petrobras e responsáveis pela metade do gás boliviano exportado ao Brasil (ALBUQUERQUE, 2006).

O Ministério dos Hidrocarbonetos e Energia ficou responsável pela realização de auditorias sobre as companhias que operavam, a fim de avaliar suas rendas, custos, lucratividade, investimentos e demais ponderações, para então definir o valor correspondente aos seus 18% de direito. Caberia às transnacionais acatar as novas imposições legais, regularizar suas atividades e se dispor à reformulação dos contratos em um prazo de até 180 dias ou se retirar imediatamente do território boliviano (art. 3). Com base no decreto, o presidente da YPFB, Jorge Alvarado, afirmou à imprensa internacional que o país não tinha a obrigação e não pagaria indenização às companhias lesadas, uma vez que os contratos de exploração do gás e petróleo eram firmados com base em acordos inconstitucionais. Dessa forma, a legislação boliviana a partir daquele momento não se responsabilizaria por indenizações com tais finalidades, mas garantiu indenizar os gastos com infraestrutura nas refinarias (BBC BRASIL, 2006).

⁶⁹ A Lei dos Hidrocarbonetos 3058 estabelecia que as arrecadações do Estado não podiam ultrapassar 50% do valor da produção. Na hierarquia política, decretos não estão acima das leis e, portanto, a porcentagem mais alta estabelecida pelo decreto perdurou apenas na janela dos 180 dias de transição.

2.4. Da reação internacional às negociações

De imediato, as reações dos países-sede das transnacionais que operavam na Bolívia foi em tom defensivo. Não só os países parceiros, mas o conjunto das reações internacionais disseminadas pela mídia global hegemônica, através de grandes canais de comunicação televisiva ou jornalística, foi de oposição, críticas contundentes ao projeto nacionalizante e ameaças ao governo boliviano. As transnacionais mais impactadas seriam a Petrobras, Repsol YPF, British Gas e British Petroleum, e TotalFinaElf que operavam no território, possuíam grande parte das ações e coordenavam vários dos setores vendidos da YPFB pelos governos privatistas. Mas além delas, as companhias Panamerican Energy, Exxon Mobil, Pluspetrol, Canadian Energy e a coreana Dong Wong investiam no setor e sofreriam os impactos da medida.

O jornal El Mundo, um dos maiores veículos de comunicação da Espanha, soltou logo na primeira semana, uma série de notícias demonstrando a “preocupação” do mundo diante do recente acontecimento no território boliviano. No dia seguinte à nacionalização, o jornal afirmou que o governo da Espanha estava “‘profundamente preocupado’ por la nacionalización de los hidrocarburos em Bolivia” (ELMUNDO.ES, 2006b). A notícia apontou queda de 3% nas ações da Repsol YPF, na manhã do dia 02 de maio de 2006, equilibrando em 2,09% ao longo do dia. Repsol YPF foi uma empresa espanhola fundida com a argentina YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), que representava uma das principais empresas estrangeiras no setor boliviano. Em outra reportagem, no mesmo dia, El Mundo reforça a crítica à ausência de um “aviso prévio” por parte do governo boliviano aos países e empresas respectivas a respeito da decisão estatizante. Segundo as fontes, a Comissão Europeia estava ciente das medidas a serem adotadas de fortalecimento do Estado na Bolívia, mas esperava que, antes da tomada de decisão, lhes fossem consultados e discutidos os novos termos (ELMUNDO.ES, 2006a). O então Ministro da Indústria da Espanha, José Montilla, se mostrou receoso quanto aos novos termos contratuais a serem delimitados, que deveriam ser tratados com cautela, mas não demonstrou surpresa com a notícia, uma vez que o projeto de nacionalização já era anunciado por Evo Morales e pelo MAS desde a campanha eleitoral. Por outro lado, depositava esperanças em um diálogo tranquilo e uma negociação favorável junto ao governo boliviano (ELMUNDO.ES, 2006a; ELMUNDO.ES, 2006b).

Em 03 de maio de 2006, El Mundo aponta supostas ações de rechaço da Petrobras em resposta à nacionalização. A decisão era de não dar continuidade ao aumento previsto sobre as importações de gás natural boliviano, algo em torno dos 15 milhões de metros cúbicos diários.

Como recurso, utiliza o discurso de Sergio Gabrielli, presidente da Petrobras (2005 – 2012), garantindo a suspensão de novos investimentos no país: “Estamos siendo muy claros, con todas las letras. Estamos suspendiendo cualquier posibilidad de inversión adicional en Bolivia”⁷⁰ (ELMUNDO.ES, 2006c).

A emissora internacional estatal alemã DW News enfatizou a presença das forças armadas bolivianas no ato da nacionalização e o indicativo de que todos os campos seriam ocupados pelos militares ou por funcionários da YPFB. Na semana seguinte, a norte-americana Oil & Gas Journal optou por focar na recusa das indenizações sobre as companhias afetadas: “[Morales told reporters...] ‘There is no reason to indemnify them. What we are looking for are partners, not bosses that exploit our oil resources. We are not chasing out anyone. But they can not have ownership’”⁷¹; e na relação de cooperação entre Bolívia e Venezuela, mencionando o apoio do país para a redução da dependência boliviana da Petrobras e a proposta de envio de 100 trabalhadores à Venezuela para receberem treinamento em exploração e produção de petróleo. Em troca, a Bolívia iria exportar 200,000 bbl (oil barrel) de diesel a preços reduzidos (OIL & GAS JOURNAL, 2006).

Em 4 de maio, El País (2006) também lança uma matéria reforçando a relação Bolívia-Venezuela, trazendo algumas frases do presidente Hugo Chávez em que denunciava a dependência latino-americana e as tensões provocadas pelos EUA. Entretanto, a reportagem enaltecia o cenário de aliança que se criava entre os países vizinhos: Bolívia, Venezuela, Brasil e Argentina. Apontando a negativa do presidente Lula (2002 – 2005) sobre os boatos de que havia uma crise entre os países, o jornal reconheceu que os países caminhavam para um acordo satisfatório a todas as partes, demonstrando talvez um dos primeiros grandes passos para o reingresso e avanço da Bolívia na política externa petroleira da região.

Na mídia brasileira, expressaram-se as discordâncias da política interna nacional. Se de um lado o presidente Lula prontamente reconheceu a decisão boliviana como soberana e inalienável, o Congresso e a Petrobras não reagiram da mesma forma. Em nota, a Secretaria de Imprensa do Palácio do Planalto declarou: “A decisão do governo boliviano de nacionalizar as riquezas de seu subsolo e controlar sua industrialização, transporte e comercialização, é reconhecida pelo Brasil como ato inerente à sua soberania”, sem deixar que isso excluísse ou prejudicasse os interesses nacionais (brasileiros) e a Petrobras. Para acalmar os ânimos, afirma

⁷⁰ “Estamos sendo muito claros, com todas as letras. Estamos suspendendo qualquer possibilidade de novos investimentos na Bolívia” (tradução nossa)

⁷¹ “Não há razão para indenizá-los. O que estamos procurando são parceiros, não chefes que explorem nossos recursos petrolíferos. Não estamos perseguindo ninguém. Mas eles não podem ser proprietários.” (tradução nossa)

que discussões bilaterais já estavam em andamento e que havia garantia sobre a manutenção do abastecimento de gás natural para o país, elemento de críticas e temores por parte da oposição (FOLHA DE SÃO PAULO, 2006).

Entre as disputas internas, o Congresso brasileiro pressionava o Executivo a se posicionar com firmeza sobre a decisão, criticando a quebra de contato e solicitando apelo ao Direito Internacional (ora mencionando a Organização Mundial do Comércio, ora a Corte de Nova York), em caso de negociações insatisfatórias. Para o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros (PMDB), a nacionalização era “uma loucura, um desvario” e representava “insegurança jurídica” (CONGRESSO EM FOCOa, 2006). Já o presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo (PCdoB), a líder do PT no Senado, Ideli Salvatti, e o ministro de Minas e Energia junto ao presidente da Petrobras, Silas Rondeau e Sérgio Gabrielli, respectivamente, esperavam do Planalto uma reação diplomática, que levasse em conta os interesses do país, dialogando com a Bolívia e buscando uma solução satisfatória a ambos os países. Sem, contudo, excluir das vistas a possibilidade de recorrer às instituições e jurisdições internacionais (CONGRESSO EM FOCOa, 2006; BBC BRASIL, 2006).

As ameaças da nacionalização, que a mídia brasileira e internacional insistia em disseminar, era de que isso impactaria diretamente o consumo doméstico de gás natural, resultado de um possível desabastecimento com a redução das importações. Poucos meses depois, a negociação entre os países revelaria que o que se estabeleceu foi o exato oposto. O clima de exaspero incentivado pela mídia também se sustentou na falsa notícia de que os campos nacionalizados da Petrobras na Bolívia foram tomados pelas forças militares quando, na realidade, apenas foram ocupadas as frentes dos campos, ato simbólico a ser interpretado como garantia de que agora, o Estado voltava a ser o proprietário absoluto de seus recursos. As negociações com a Petrobras se estenderam até os últimos dias do prazo estabelecido pelo Decreto, e o alto escalão da Petrobras permaneceu questionando a legalidade do processo e fazendo oposição, principalmente, à ausência de indenização e à escalada das taxas tributárias do Estado boliviano no período de transição, alegando ilegalidade em ambas as medidas (CONGRESSO EM FOCO, 2006).

Apesar da reação “oficial” do governo brasileiro ter se expressado em apoio e reconhecimento da soberania boliviana sobre seus recursos, estimulando a integração regional latino-americana e as vias diplomáticas para negociações, a reação da mídia brasileira e dos partidos de oposição foi de agressiva afronta à decisão nacionalizante. Representando a elite política e empresarial brasileira, esses setores se opuseram de forma intensa, exigindo um posicionamento rígido do presidente, inclusive defendendo recorrer às instâncias internacionais

de denúncia caso necessário. Nominalmente, estiveram entre eles os partidos PSDB (Partido Social da Democracia Brasileira) e DEM (Democratas), o veículo de mídia Folha de São Paulo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e Paulo Skaf, o presidente da FIESP (Federação das Indústrias de São Paulo) (FUSER, 2016, p. 69).

A Bolívia estava muito segura sobre a renegociação dos contratos e pouco temerosa sobre as ameaças que apontavam para denúncias a tribunais internacionais e o rompimento de quaisquer vínculos e investimentos no país. Isso se dava em razão dos elevados investimentos realizados em território nacional por essas companhias, que sairiam dessa disputa supostamente muito mais prejudicados caso abandonassem a atuação no país, e dos altos volumes de exportação de gás natural aos principais países aliados (CEPPI, 2016a, p. 10), como era o caso do Brasil⁷².

Os pronunciamentos dos representantes do Estado boliviano buscaram expressar tranquilidade e confiança, compreendendo na interdependência entre a importação de seus combustíveis pelas transnacionais e a necessidade de investimentos, a vantagem do país, que teria seu poder de barganha garantido. A relação com o Brasil, por exemplo, estava submetida a um forte vínculo de dependência pela Petrobras ser a principal investidora do setor petrolífero, de um lado, e de outro, o elevado volume de gás natural importado pelo Brasil, que não conseguia abastecer sua população com a baixa disponibilidade desse recurso no território até então.

No primeiro trimestre de 2006, o Brasil importou aproximadamente 30 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural, quase metade da demanda brasileira (75% desse volume era destinado apenas ao parque industrial de São Paulo); no mesmo período a Petrobras cobria cerca de 56% e 40% da produção de gás e petróleo na Bolívia, respectivamente (FUSER, 2015, p. 216). Em 2005, as atividades petrolíferas da Petrobras no território boliviano, das quais gerenciava 46% das reservas de gás, 95% do refino, 23% do downstream em derivados de petróleo e 100% da gasolina e óleo diesel, gerando 24% da arrecadação fiscal do país. Além disso, a partir de 1999 entrou em voga um contrato comercial de 20 anos pela exportação do gás natural ao Brasil (Gas Supply Agreement) a partir de um gasoduto que ligava o Rio Grande, na Bolívia, a estados entre Centro Oeste, Sudeste e Sul do Brasil (Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul); outro gasoduto que ligava as produções de

⁷² O Brasil reduziu consideravelmente a dependência do gás boliviano nos dias atuais, mas ainda importa 30% de todo o GNL que consome, através do Gasoduto Brasil-Bolívia. Conferir maiores informações em: <https://valor.globo.com/mundo/noticia/2023/01/29/brasil-corre-risco-de-ficar-sem-gas-boliviano-e-petrobras-busca-saidas.ghtml>

Santa Cruz ao Mato Grosso do Sul também operava entre os países desde 2002 (CEPPI, 2013; FUSER, 2015).

O caso da Argentina era semelhante. Assim como o Brasil em 2001, o país também passou por uma crise energética em 2004 e passava por dificuldades para abastecer o mercado interno e fornecer o acordado ao mercado externo. Foi estabelecido, então, um acordo de importação inicial de 4 milhões de metros cúbicos diários (*Convenio Temporario de Venta de Gas Natural entre la República Argentina y la República de Bolivia*); ao final de 2004 esse número já havia sido elevado a 7,7 milhões de metros cúbicos (CEPPI, 2013, p. 105).

As relações comerciais entre Brasil e Bolívia eram profundas, e entre consumo e investimento, se estabeleciam vínculos de integração regional que, quando discutidas sob os direitos territoriais bolivianos, facilmente migravam de parceria latino-americana a dependência estrangeira. Em território brasileiro, a Petrobras é a estatal petroleira que deve ser defendida, preservada e desenvolvida em todo o seu potencial. Na Bolívia, posiciona-se como apenas mais uma transnacional e é vista fundamentalmente a partir dessa lente. As relações comerciais com o Brasil, portanto, como ocorre com a Argentina e sua estatal, devem ser lidas entendendo a necessidade de fortalecimento da integração regional, mas sem perder de vista o papel que essas companhias cumprem representando o capital estrangeiro.

Neste trabalho, não ousei me aprofundar sobre as relações diplomáticas entre quaisquer países no espectro dessa discussão e a Bolívia, em razão de fuga do tema e linha de pesquisa. Transpasso a temática das relações externas eventualmente ao longo da escrita, pois se faz necessário considerá-la em determinados momentos. Mas, para conhecer um pouco mais a fundo a relação histórica entre Brasil e Bolívia na política petroleira, em especial nos anos que antecederam a nacionalização, marcados pelo cenário de conflitos sociais e instabilidade política, recomendo fortemente a leitura das obras de Igor Fuser e publicações de Natalia Ceppi. Menciono apenas a existência de desavenças entre a Petrobras e o Estado boliviano a qualquer anúncio de medidas nacionalizantes, por mais brandas que fossem, preocupada em manter-se pressionando, seja através da mídia ou lobbies, pela manutenção da posição de privilégio da transnacional.

Findo os seis meses do prazo estabelecido pelo decreto, 12 companhias haviam cedido à renegociação, formalizando 44 contratos. A retomada dos setores pela estatal, no entanto, foi assumindo sua forma completa apenas no ano seguinte, quando a YPFB recuperou o status de acionista majoritária da Andina S.A e da Chaco S.A, 100% das ações da Petrobras, passando a gerenciá-las através da Bolivia-Refinacion S.A e da CLHB, e 97% sobre a Transredes. “En el caso de REPSOL la nacionalización se tradujo en un contrato de traspaso de acciones firmado

entre YPFB, que recuperaría 51% y, REPSOL YPF, que compartiría la administración de Andina” (SUÁREZ, 2009, p. 21-22).

O Estado boliviano saiu vitorioso das negociações, mas não sem muita pressão e disputa por parte de companhias que, algumas mais desgostosas com a nova política, se recusaram a vender sua parte das ações, reduziram drasticamente seus investimentos no setor e exigiram o pagamento de altas indenizações. As análises do governo foram acertadas, afinal, pois na disputa dos termos e valores, o Estado conseguiu ditar suas regras na grande maioria dos casos⁷³ (CELAG, 2019, p. 8). Em síntese, as principais empresas permaneceram com grandes vantagens sobre os campos de exportação do gás natural e alto retorno aquisitivo, sem grandes prejuízos que pudessem impactar verdadeiramente sua atuação no território (FUSER, 2016, p. 70).

⁷³ O mesmo texto, de autoria do Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), afirma que a negociação não foi bem-sucedida nas tratativas de 100% das empresas que atuavam no país até então. Houve três casos cujas companhias levaram esse processo adiante, denunciando o governo boliviano ao Centro Internacional para Arbitragem de Disputas sobre Investimentos (CIADI ou ICSID), do Banco Mundial. O documento é o único lugar em que consta essa informação, sem pontuar, no entanto, quais seriam essas companhias e a que fins levou essa disputa. Na literatura levantada para a presente pesquisa, não foram encontradas informações a esse respeito, apontando apenas para negociações bem-sucedidas pelo Estado de um lado e, de outro, companhias que, sendo muito prejudicadas ou desinteressadas pelo novo modelo, optaram por deixar o país. Há, entretanto, uma notícia veiculada pelo G1 Portal de Notícias, que indica que em 2007, no auge das negociações com a Petrobras (combustíveis), Telecom (telecomunicações) e Glencore (mineração), Evo Morales anunciou a saída oficial da Bolívia do CIADI. Menciono essas informações, portanto, por sua relevância, caso sejam verídicas. Mas evidencio os problemas com a limitação de fontes para comprovação. Fonte G1: https://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,AA1531637-9356,00-BOLIVIA+DECIDE+SAIR+DO+CIADI+ORGANISMO+DO+BANCO+MUNDIAL.html

3. OS CAMINHOS DA NACIONALIZAÇÃO PETROLEIRA NA AGENDA GOVERNAMENTAL

O terceiro e último capítulo dessa pesquisa é desenvolvido por meio do aporte da estatística descritiva, trabalhando a observação dos impactos gerados à Bolívia pelo arranjo de políticas públicas construído no contexto da agenda de Evo Morales e centralizado no projeto de nacionalização dos hidrocarbonetos em uma perspectiva que, como destacado no capítulo precedente, possui diferenças para com as nacionalizações anteriores. A proposta é, após análise do processo de decisão, conhecer as janelas abertas pela política de nacionalização e os alcances desse arranjo sobre seus objetivos, a serem pontuados nas próximas páginas.

A partir de três eixos, que se inter-relacionam ao longo do capítulo desenvolvemos: i. a que se propõe o projeto de nacionalização, trazendo a discussão de documentos como os planos de governo do MAS, planos e balanços do Ministério dos Hidrocarbonetos e os marcos jurídicos principais (o Decreto 28701 e a Lei dos Hidrocarbonetos 3058); ii. a instrumentalização da Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos tem contribuído a esses propósitos, onde busco traçar paralelos entre os objetivos do governo e os objetivos da estatal, por meio de documentos de transparência e contratos da YPFB, e eventuais resultados sob os parâmetros do desenvolvimento social, industrial e econômico do país; e, por fim, iii. como o governo Morales pensou a estatal em sua política nacional, observando, através de indicadores, onde foram investidos esforços para a reestruturação do setor energético, sob a compreensão de que analisar essas variantes é necessário para não resumir a política pública à estatal.

Metodologicamente, consideramos abordagem qualitativa com aporte da estatística descritiva, desenvolvido a partir do levantamento e exposição de indicadores sociais, econômicos e industriais, com ênfase nos dois últimos, tendo em vista que já há vasta literatura nacional e internacional debruçada sobre os medidores de bem-estar social no marco temporal trabalhado aqui. Serão priorizadas fontes primárias de documentos e literatura especializada para aporte teórico. Entre as principais instituições e plataformas manuseadas como subsídio estão o Banco Central de Bolívia (BCB), CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe), Instituto Nacional de Estadística (INE), planos de governo do MAS, Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE), Dirección de Análisis Productivo (DAPRO, do Ministério de Desarrollo Productivo y Economía Plural) e o portal de transparência da YPFB. Grande parte das figuras utilizados são registros das próprias referências, outros, no entanto, são de elaboração própria com manuseamento dos dados por meio do software RStudio. O marco

temporal do capítulo busca cobrir o período aproximado de dez anos antes e dez anos depois da nacionalização de 2006, a fim de ler a política em seu médio prazo de implementação.

Consideramos algumas limitações do capítulo. Os documentos acessados estão todos disponíveis em plataformas institucionais gratuitas e de livre acesso. O contato com setores específicos da YPFB e com filiais das transnacionais atuantes na Bolívia foi frustrado⁷⁴, impedindo a obtenção de maiores informações a respeito da rentabilidade das transnacionais sob os marcos da nacionalização e as funções pertinentes a cada uma delas no campo petrolífero ao longo dos anos. Dessa forma, ficou prejudicada a observação da relação Estado – transnacionais nesses termos. Além disso, limitada aos documentos disponibilizados pelas instituições, a pesquisa ficou refém do acervo digital das plataformas que muitas vezes apresenta falhas de continuidade. Um exemplo são os arquivos de prestação de contas da YPFB, cujo acervo registra apenas o período de 2017 a 2021. A isso recai mais uma restrição: enquanto os planos de governo do MAS levantados datam os três mandatos de Evo Morales (2006, 2010-2015 e 2015-2020), os registros da YPFB cobrem somente os anos mais recentes, prejudicando uma associação mais apurada entre o programa de nacionalização com a instrumentalização da YPFB, embora ainda permaneça possível traçar paralelos. Por fim, é importante mencionar que, a considerar o primeiro capítulo e o debate sobre neoextrativismo e Buen Vivir apresentado, era intenção da pesquisa trazer indicadores socioambientais registrados na política nacionalizante de Evo entre os anos demarcados. Entretanto, o tempo e espaço disponíveis à pesquisa impossibilitaram traçar esse caminho, indicando, nessa lacuna, a possibilidade de estudos futuros sobre esse aspecto⁷⁵.

O plano de desenvolvimento do primeiro governo de Evo Morales estabeleceu diretrizes de atuação que tinham no horizonte o modelo do Vivir Bien, apontando para a transformação da economia primário-exportadora o caminho a ser seguido para a superação das estruturas coloniais que prevaleciam sobre o território, algo que não havia sido possível nem diante das reformas da Revolução Nacional. Agora, sob o cenário do neoliberalismo, a crise do estado de bem-estar social foi aprofundada, e novas estratégias são necessárias na luta pelos direitos dos

⁷⁴ A solicitação de dados situou-se sobre: Repsol E&P Bolivia S.A (subsidiária da Repsol S.A – Espanha); YPFB Andina S.A (filial da YPFB Corporación – Bolívia); YPFB Chaco S.A (filial da YPFB Corporación – Bolívia); Petrobras Bolivia S.A (subsidiária da Petróleo Brasileiro S.A – Brasil); Shell Bolivia Corporation, Sucursal Bolivia (filial da Royal Dutch Shell); Matpetrol S.A (filial do Grupo Equipetrol – Bolívia); Vintage Petroleum Boliviana Ltda (subsidiária da Occidental Petroleum Corporation/OXY – EUA); Total E&P Bolívia, Sucursal Bolivia (filial da Total Group – França); Canadian Energy Enterprises CEE Bolivia S.R.L (Bolívia); e Pluspetrol Bolivia Corporation.

⁷⁵ Considerando a baixa das reservas de gás natural da Bolívia, o estudo sobre alternativas energéticas ecológicas e sustentáveis no país se faz ainda mais necessária e latente. Conferir: <https://dialogochino.net/pt-br/mudanca-climatica-e-energia-pt-br/53587-bolivia-baixa-reserva-de-gas-natural-impulsiona-transicao-energetica-involuntaria/>

cidadãos bolivianos e pela dignidade humana (BOLIVIA, 2006, p. 2).

A estratégia geral de renovação da matriz produtiva boliviana era de ampliar a geração de excedente nos chamados setores estratégicos - a saber, os de hidrocarbonetos, mineração, eletricidade e recursos ambientais - e, através deles, prover recursos à geração de emprego e renda. A industrialização e diversificação produtiva estariam orientadas à transformação do histórico modelo primário-exportador, e a maior participação e controle do Estado em todas as etapas da cadeia produtiva petroleira, à oposição ao neoliberalismo. A manutenção de uma relação ainda estreita com as transnacionais no setor petroleiro e minerador nesse processo foi justificada pela necessidade de grandes investimentos em tecnologia e mão de obra especializada, elemento que se sobrepuja às possibilidades financeiras do Estado (BOLIVIA, 2006, p. 91-93).

O programa se propõe a reorientar sua política de investimentos no setor público, até então voltada centralmente à infraestrutura de apoio, agora às prioridades da matriz produtiva em vistas de atingir os objetivos do Vivir Bien:

En el Plan juega un papel importante en los tres sectores de la matriz productiva siendo el más relevante en el sector generador de ingresos y empleos con proyección de aumento en su participación a 8 por ciento para el 2011. Asimismo, se autorizará la IED en función de su contribución en la transferencia tecnológica, la generación de empleo, la preferencia en uso de materia prima, insumos y servicios nacionales. El gobierno, a su vez, promocionará alianzas con capitales nacionales, nivelando desventajas en la negociación. (BOLIVIA, 2006, p. 95)⁷⁶

Especialmente sobre os recursos naturais do petróleo e gás natural e a dependência do país com o comércio brasileiro, estabeleceu-se o objetivo de torná-lo o “centro distribuidor dos hidrocarbonetos no Cone Sul da América Latina” com a ampliação dos gasodutos, negociando sobre a fixação regional dos preços, volumes e exportações. Além disso, o estreitamento dos laços comerciais com a Venezuela apontavam para projetos de industrialização e processamento dos combustíveis, no desenvolvimento da petroquímica boliviana. Esperava-se que “los efectos de la aplicación de este proyecto se reflejaran[ía] en una mayor demanda interna de gas natural, generación de mayores ingresos para el Estado y el incremento de empleos en la cadena productiva”⁷⁷ (BOLIVIA, 2006, p. 102).

⁷⁶ “No Plano, ele desempenha um papel importante nos três setores da matriz produtiva, sendo o mais relevante no setor que gera renda e emprego, com um aumento projetado de sua participação para 8% até 2011. O IED também será autorizado com base em sua contribuição para a transferência de tecnologia, geração de empregos e preferência no uso de matérias-primas, insumos e serviços nacionais. O governo, por sua vez, promoverá alianças com o capital nacional, nivelando as desvantagens nas negociações.” (tradução nossa)

⁷⁷ “A implementação desse projeto se refletirá[ía] em uma maior demanda interna de gás natural, na geração de maior renda para o Estado e no aumento de empregos na cadeia produtiva.” (tradução nossa)

Sobre os novos marcos jurídicos da nacionalização, a YPFB foi pensada de forma a instrumentalizar as metas traçadas pelo governo, empresa detentora da posse sobre os hidrocarbonetos ao lado do Estado boliviano, proprietário majoritário das ações da estatal. A YPFB passou a agir e fiscalizar sobre toda a cadeia produtiva dos combustíveis, coordenando e administrando as atividades, e sobre os contratos firmados. Com relação a novos acordos internacionais e a abertura de outros mercados, atuaria o Ministerio de Relaciones Exteriores. Outra importante ferramenta viria a ser o Ministerio de Hidrocarburos y Energía, instituição recente que, criada para somar aos objetivos da nacionalização, assumiu as responsabilidades de regulação da Política Nacional de Hidrocarburos, cumprindo, junto a outras entidades do Estado, com a formulação, avaliação e controle do mercado petrolero nacional (BOLÍVIA, 2006, p. 100).

A reordenação das funções e responsabilidades de cada entidade do Estado no que tange a economia petrolera compreendia a necessidade de solucionar o desgaste sofrido pelas instituições nos governos anteriores, com pouquíssima influência no setor e uma atuação voltada a beneficiar as transnacionais. Para isso, centralizou-se o fortalecimento do Estado e suas instituições, mas, principalmente, da YPFB, uma vez que o excedente do mercado petrolero boliviano seria o responsável maior para a ampliação da receita e, portanto, da implementação de políticas sociais. Buscou-se também pela internacionalização da YPFB, reconstruindo e fortalecendo suas redes de apoio e trocas comerciais estratégicas pela região, através de novas rotas de exportação com a construção de gasodutos, da reformulação dos contratos de exportação, da tentativa de criação de sociedades comerciais (entre YPFB e Petroperú e entre YPFB e Petropar) para compra e venda de GLP e outros (YPFB, 2018), conforme demonstra a figura 8 abaixo.

Figura 8. Internalización YPFB

Fonte: Audiencia de Rendición Pública de Cuentas 2017 – 2018, YPFB.

Para recuperação das empresas capitalizadas pelo modelo anterior, seriam estabelecidos marcos legais de nacionalização dos hidrocarbonetos, responsáveis por transferir a propriedade das redes Chaco, Andina e Transredes ao Estado, de forma a preencher lacunas deixadas pela Lei 3058 e complementar questões já instituídas pela lei. Para assegurar a implementação e andamento da nova política, assumiriam o controle o Ministerio de Hidrocarburos y Energía e a YPFB, que passariam por uma reforma em termos de ações, infraestrutura, gestão, fiscalização e controle (BOLIVIA, 2006, p. 101-105).

Em síntese, a política do setor petrolífero seria construída com base em: a) centralização das decisões e das atividades sobre a YPFB, controlando setores estratégicos da cadeia produtiva. A isso demandaria recuperação da posse sobre os recursos naturais do país, fortalecimento e reestruturação da estatal petrolífera; b) atribuição de poder ao Estado sobre a definição de preços, volumes, novos contratos e, portanto, sobre a rentabilidade do setor na relação público e privado (BOLIVIA, 2006, p. 100). Para isso, políticas de apropriação do excedente pelo Estado, industrialização e expansão do mercado.

A fim de observar a contribuição da instrumentalização da YPFB à realização das metas estabelecidas pelo novo governo no setor petrolífero ou à construção dos caminhos a isso,

propomos observar brevemente algumas atividades da estatal, resultados e planos de atuação, resultados diretos da nacionalização do gás natural e do petróleo. Como mencionado anteriormente, os documentos obtidos de balanços e perspectivas da YPFB constam apenas a partir de 2017. Optou-se por desconsiderar os anos de 2020 e 2021 em razão do impacto da pandemia Covid-19 sobre os marcos produtivos e econômicos no mundo todo. Portanto, os documentos de transparência manuseados datam de 2017, 2018 e 2019, e o marco temporal de análise pré e pós nacionalização nesse e em outros documentos considera, com margens para mais ou para menos, os anos de 1996 a 2019.

Significativas alterações trazidas pela nacionalização de impacto generalizado na economia boliviana – que nasce de uma alteração político-jurídica nos braços da YPFB e determina modificações nos indicadores industriais, econômicos e sociais (em toda a matriz produtiva) – foi o crescimento da renda petrolífera e do investimento público voltado ao setor petrolífero. Do período privatista até a nacionalização, o aumento da renda gerada pelos combustíveis fósseis foi de 11,30 vezes, com a maior parte resultante do aumento da taxa sobre o IDH. Sobre os investimentos no setor, o número chegou a ser 2,6 vezes maior, zerando os recursos sobre as empresas privadas downstream e dando um enorme salto sobre a Casa Matriz e as empresas filiais e subsidiárias. Conferir as figuras 9 e 10 e tabelas 2 a 5.

Figura 9. Renta Petrolífera: 1992 – 2019 (em millones de dólares)⁷⁸

Fonte: Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Parcial 2019, YPFB.

⁷⁸ Nota do autor: Gestión 2019 acumulado al mês de junio.

Tabela 2. Renta Petrolera: 1992 – 2019 (em millones de dólares)⁷⁹

Detalle	Total 1992-2005	Total 2006-2019*
IDH	288	16.903
Regalias y Participación al TGN	2.551	9.479
Participación de YPFB	0	6.547
Patentes	99	141,62
Impuestos upstream y otros	471	5.435

Fonte: Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Parcial 2019.

Tabela 3. Inversiones em el Sector Hidrocarburos (em millones de dólares).

Fonte: Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Parcial 2019.

⁷⁹ Nota do autor: Gestão 2019 acumulado ao mês de junho.

Tabela 4. Inversiones em el Sector Hidrocarburos (em millones de dólares)

	1992-2005	2006-Jun/2019 (*)
Casa Matriz	460	3.683
Empresas Priv. Downstream	1.360	0
Filiales y Subsidiarias	0	4.627
Empresas Operadoras Upstream	3.750	6.178
Total	5.570	14.488

(*) Cifras Preliminares al 30/06/2019

Fonte: Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Parcial 2019.

Tabela 5. Fluxo de Caixa do Tesouro Geral da Nação – setor Hidrocarbonetos.

Período	TGN – Setor Hidrocarbonetos (em milhões de bolivianos)
2006	1077,8
2007	1128,2
2008	1233,91
2009	1269,05
2010	1340,41
2011	1629,61
2012	2468,49
2013	2960,35
2014	3113,36
2015	2168,54
2016	1224,98
2017	1264,43
2018	1512,95
2019 ⁸⁰	1289,76

Fonte: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas⁸¹, elaboração própria.

Se antes as transnacionais petrolíferas assumiam 73% do excedente frente aos apenas 27% do Estado, agora prevalecia o exato o oposto, com o Estado boliviano assumindo a maior porcentagem. Com esse excedente, o Estado passou a financiar importantes programas sociais como o **Bono Juancito Pinto**, a **Renta Dignidad** e o **Bono Juana Azurduy** (p. 16).

A ampliação do *Impuesto Directo a los Hidrocarburos* (IDH), imposto direcionado às

⁸⁰ Cálculo preliminar.

⁸¹ Conferir UDAPE, Flujo de caja del Tesoro General de la Nación (1990 – 2020). Disponível em: https://www.udape.gob.bo/portales_html/dossierweb2021/htms/dossier31.html

prefeituras (que repassam aos municípios e universidades), possibilitou a melhora de indicadores locais de saúde, educação e infraestrutura. Em 2005, antes da nacionalização, o IDH total foi de 1200 milhões de bolivianos, mas em 2008 já atingia 4476 milhões. Isso também possibilitou a ampliação das redes de gás domiciliares, que sofria profundamente com a falta de prioridade atribuída ao mercado doméstico. A nacionalização permitiu que os números de instalações de gás domiciliar dessem um salto (anexo D), e em 2009 a distribuição de gás domiciliar passou a ser tarefa da YPFB-GAS, que reduziu em quase 50% o preço ao mercado interno (BOLÍVIA, 2009, p. 17). Entre o período pré e pós nacionalização, foi observado o crescimento da instalação de redes de gás domiciliar em mais de 30 vezes⁸². O anexo D ao final do trabalho demonstra o crescimento. Essa foi uma conquista muito relevante do ponto de vista social e das lutas populares, considerando que foi uma forte demanda nos conflitos dos anos 2000 pelos recursos naturais, situados na denúncia dos privilégios das transnacionais e da exportação dos combustíveis em detrimento do abastecimento do mercado interno. À época, a maior parte da população boliviana ainda vivia dependente do fogão a lenha, sem acesso ao gás GLP. Ainda sobre o abastecimento do mercado doméstico, em 2017 programava-se implementar estações de gás natural virtual em 60 populações (YPFB, 2017), um sistema de transporte de gás natural (gasodutos alternativos) para o acesso de localidades em que não há redes de gás.

A ampliação das redes de gás natural disponibilizadas à população, somada a outros fatores como crescimento populacional e aumento do poder de consumo, proporcionaram um crescimento diferenciado entre os anos de 2000 a 2005, e de 2006 a 2019. A alta permaneceu gradual, mas um pouco mais acelerada, como demonstram as figuras 10 e 11 a seguir.

⁸² Comparação entre os blocos de 1994 – 2005 e 2006 – 2019.

Figura 10. Comercialización de Gas Natural al Mercado Interno (en millones de metros cúbicos día)

Fonte: Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Parcial 2019.

Na busca pelo “salto industrial” no setor dos hidrocarbonetos, seriam colocadas em práticas as táticas de a) ampliação das reservas de hidrocarbonetos em 50%, acelerando a exploração das “Áreas Reservadas a favor de YPF” e das áreas sob Contrato de Operação, com base nas novas relações contratuais público-privadas, ou seja, mediante as garantias sobre os custos da exploração por parte das transnacionais envolvidas; e b) exploração dos hidrocarbonetos: perfuração de poços, ampliação de plantas de tratamento e desenvolvimento dos campos já existentes para aumentar a produção de gás natural em aproximadamente trinta milhões de metros cúbicos, e exploração de campos com reservatórios de pouca profundidade (Pozos Someros) para produção de petróleo bruto (BOLIVIA, 2009, p. 74); c) ampliação da capacidade de transporte, a fim de contemplar as demandas do mercado interno, da industrialização e exportação, e, para isso d) alteração da matriz energética e massificação do uso do gás natural⁸³. Somado a isso, o programa estabelecia também planos de ampliação das capacidades de armazenamento e logística do setor (d), de refino (e) e de industrialização/processamento do gás natural (f). (BOLIVIA, 2009, p. 75)

⁸³ “Se ejecutará el Plan Nacional de Suministro de Gas Natural por Redes que contempla más de 100.000 conexiones domésticas anuales a partir del año 2010, con una inversión anual de 124 millones de dólares, lo que implica una sustitución de 73 toneladas métricas día de GLP, equivalente a 7.300 garrafas de 10 Kg. por día y un ahorro aproximado de 14 millones de dólares anuales en caso de tener que importar dicho volumen” (BOLÍVIA, 2009, p. 75)

Figura 11. Mejores condiciones para Bolivia, gracial al Decreto de Nacionalización 28701.

Fonte: Ministerio de Hidrocarburos y Energía retirado de Programa de Gobierno MAS 2010 -2015.

Figura 12. Produção de Refinados de Petróleo – Combustíveis e Lubrificantes (Bolívia 1990 - 2021).

Fonte: Instituto Nacional de Estadística, elaboração própria.

Figura 13. Produção de Refinados de Petróleo – Categoria de Combustíveis e Lubrificantes (Bolívia 1990 – 2021).

Fonte: Instituto Nacional de Estadística, elaboração própria.

Figura 14. Investimento Público na Bolívia – Setores Extrativista e Produtivo

Fonte: Ministerio de Planificación del Desarrollo – Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, elaboração própria.

Não houve, entretanto, investimento nacional significativo sobre a indústria boliviana, o que manteve os números pré e pós nacionalização muito próximos (figura 12). Da mesma forma, podemos observar que a produção de refinados na indústria petrolífera do país também não obteve grande crescimento (figuras 13 e 14), elemento fundamental para agregar valor à

produção e potencial redução do consumo de importados e de dependência estrangeira a longo prazo, se a alta desses indicadores for assumida como política pública. É possível inferir, por outro lado, que o crescimento não se revele significativo se observado sob números totais e se comparado a outros setores. Mas, considerando a realidade política e econômica da Bolívia, é necessário incluir na análise a complexidade de um projeto industrializante em países de capitalismo dependente, em especial naqueles que tiveram sua industrialização tardia e asseguram baixa diversidade de recursos em seu território. Após onze anos da terceira nacionalização, a capacidade de refino nas duas únicas refinarias da Bolívia, localizadas em Santa Cruz e em Cochabamba, havia crescido 45% e 76%, respectivamente (de 16600 e 22900 bpd em 2006 a 24000 e 40200 bpd em 2017) (YPFB, 2018). Entendendo esses números a nível regional da indústria petroleira, são considerados pouco relevantes. Mas, resgatando a história econômica da região, são, sem dúvidas, avanços importantes.

O crescimento da inversão pública acompanha o período demarcado pela segunda gestão de Evo Morales. Os indicadores revelam números bastante inferiores durante os anos da Capitalização, mas cabe destacar que, entre os hidrocarbonetos, a enorme vantagem de inversões públicas acontece durante o pequeno intervalo de cinco anos, quando retrocede subitamente aos valores de nove anos antes. O quadro revela parte da atenção atribuída ao setor extrativista e produtivo na agenda do MAS durante suas duas primeiras gestões, que procura, e cabe aqui menção às funções estatais recuperadas pela nacionalização da YPFB, ampliar o financiamento e garantias de recursos ao setor, o que é capaz de elevar a comercialização e, portanto, a lucratividade estatal. Os números influenciam-se mutuamente. O aumento do PIB pelas exportações de gás e petróleo e das entradas no TGN pelo setor, refletem maiores inversões por parte do financiamento público no setor. A partir das figuras, podemos observar elevações dentro de um mesmo intervalo de tempo.

Embora a figura 15 abaixo represente apenas os resultados da gestão de 2017, é válido para observarmos como estavam assentadas as prioridades de investimento do governo boliviano nos eixos da cadeia produtiva do país. Os maiores esforços estavam concentrados em atribuir incentivos aos domínios de exploração, desenvolvimento e distribuição. O investimento programado para o ano de 2022 seguia o mesmo ordenamento, enfatizando as atividades de exploração, exploração, transporte e distribuição, como aponta a figura 16. O projetado em investimentos para os anos de recuperação do mercado petroleiro chegaria a US\$ 2822 milhões em 2023 em exploração e produção (figura 17). “O montante estimado de investimentos para o segmento de E&P, no quinquênio 2015 – 2019, alcança US\$ 7,46 bilhões. Entre 2020 e 2025, o aporte está estimado em US\$ 9,43 bilhões, segundo estimativas do governo boliviano” (EPE,

2017, p. 67).

Figura 15. Gestión 2017: Inversión por Actividad de la Cadena (em millones de dólares).

Fonte: GPC-YPFB retirado de Rendición Pública de Cuentas final 2017 – Inicial 2018. Sector Hidrocarburos, 2018.

Figura 16. Presupuesto de Inversión em millones de dólares⁸⁴

Fonte: Audiencia de Rendición Pública de Cuentas: Inicial 2022, 2022.

⁸⁴ Nota do autor: Presupuesto inicial de la gestión 2022.

Figura 17. Investimentos em Exploração e Produção (2006 a 2025).

Fonte: VMEEH, 2015 retirado de Panorama da Indústria de Gás Natural na Bolívia, 2017.

Ainda situando a discussão sobre os objetivos de industrialização do governo masista, observamos outro expoente da economia boliviana: a indústria manufatureira. Apesar dos indicadores de emprego terem subido rapidamente logo no primeiro mandato de Evo Morales com suas políticas sociais, a empregabilidade no setor manufatureiro não saltou nos anos seguintes e a parcela da população ocupada na indústria permaneceu a mais baixa no pós-nacionalização, embora não a de menor crescimento, entre os três grandes setores de atividade econômica (setor de serviços, agricultura e indústria). Conferir anexo C nas páginas finais e figura 18 abaixo.

Figura 18. Estructura de la población ocupada total por grandes sectores de la actividad económica según sexo y área geográfica (porcentaje del total de la población ocupada em cada área geográfica)⁸⁵

Fonte: CEPAL / Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Ao contrário do que alertava o discurso liberal, o investimento externo não só manteve presença como cresceu nos anos seguintes – relativo sinal de que ocorreu a conciliação de interesses entre diversos atores na política energética boliviana bem como a falsificação de “fuga de capitais” comumente alertado quando da política de reestatizações. Mas o que de fato chama a atenção é a alta do investimento público no país, em um notório esforço de construir as bases para aquilo que o MAS indicava em seus programas: “Un mayor financiamiento propio de la inversión permite tener mayor soberanía sobre la toma de decisiones y el uso de los recursos apoyando sectores claves como los productivos, descuidados en años anteriores”⁸⁶ (BOLIVIA, 2009). O investimento segue com uma alta gradual a partir de 2005 e um salto entre 2010 e 2016, decrescendo nos anos seguintes e caindo em 2020, conforme demonstram as figuras 19 e 20.

⁸⁵ Legenda: azul escuro – indústria; vermelho – agricultura; azul claro – serviços.

⁸⁶ Um maior autofinanciamento dos investimentos permite maior soberania sobre a tomada de decisões e o uso dos recursos, apoiando setores-chave, como os setores produtivos, negligenciados em anos anteriores”. (tradução nossa)

Figura 19. Inversão pública por fonte de financiamento.

Fonte: UDAPE, Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económica.

Figura 20. Trajetória da inversão pública boliviana.

Fonte: UDAPE, Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económica.

A figura 21 abaixo demonstra que o investimento no setor petrolífero (gás natural e petróleo) voltou a crescer após a nacionalização, alcançando novos patamares, com o pico representado pelo ano de 2014, quando passou a decrescer em razão da queda do preço do petróleo no mercado internacional, razão que também explica a queda no investimento público das figuras anteriores. Por YPFB Corporación a imagem se refere à Casa Matriz (YPFB) e suas filiais e subsidiárias, enquanto os Operadores Privados são as empresas privadas nacionais ou internacionais operando através de contratos no território.

Figura 21. Inversiones del sector de Hidrocarburos 1996 a 2017 (millones de dólares)

Fonte: GPC-YPFB retirado de Rendición Pública de Cuentas final 2017 – Inicial 2018. Sector Hidrocarburos, 2018.

Em 2017, pouco mais de uma década após a implementação do projeto nacionalizante sobre o gás e petróleo que reformou a estrutura da política energética da Bolívia, a YPFB era responsável pela maior parte dos investimentos no setor – dinâmica que demonstra a forte concentração da economia em um setor pouco diversificado em ramificações produtivas. Para 2018, previa-se cerca de 69% dos investimentos pela estatal (21,9% referente à Casa Matriz e 47,3% às suas subsidiárias) e dentre as transnacionais, à frente a Petrobras Bolívia (9,1%), seguida da Repsol E&P Bolívia (7,2%) e da Shell Bolivian Company (7,2%) (MINISTERIO DE HIDROCARBUROS, 2018). As demais companhias também estão representadas na figura 22 abaixo.

Figura 22. Inversión Programada 2018 Sector Hidrocarburos (MMUSD)

Fonte: Rendición Pública de Cuentas final 2017 - Inicial 2018. Sector Hidrocarburos. 2018.

A alta dos indicadores sociais durante os mandatos de Evo (CEPPI, 2016b; DOS SANTOS, 2018) aponta que o crescimento do setor extrativista na economia nacional foi responsável pela construção e incentivo a políticas sociais, considerando a política neoextrativista⁸⁷ encabeçada pelo governo – logo, a despeito de redesenho das políticas no bojo de incorporação de dinâmicas sociais, há forte presença de contornos extrativistas distantes de perspectivas programáticas iniciais pré-eleições, o que ratifica a implicação de articulação política em frentes políticas que agregaram aspectos distintos originalmente. Conforme dados apresentados ao longo de toda a pesquisa, os novos investimentos sobre as políticas sociais contribuíram com a alta da qualidade de vida do povo boliviano. Indicadores como renda, alimentação, saneamento básico, emprego, moradia, analfabetismo e escolaridade, mortalidade infantil e poder de consumo obtiveram rápido crescimento, logo nos primeiros anos do governo de Evo Morales. Parte desses elementos estão concentrados no primeiro capítulo da pesquisa.

A terceira nacionalização do gás e do petróleo na Bolívia implementou novas exigências

⁸⁷ Conceito de extrativismo progressista cunhado por Eduardo Gudynas (2009), que se refere a uma política de compensação social adotada pelos governos progressistas que assumiram a presidência na América Latina durante o início dos anos 2000.

contratuais às transnacionais que operavam e comercializavam os recursos energéticos do país, deliberando, através do Decreto 28701 de 2006, a recuperação de funções estratégicas ao Estado, que passou a ser responsável por maiores escopos da prospecção, exploração, produção e comercialização dos hidrocarbonetos. A partir de então, a exportação de gás natural e de combustíveis tem seu crescimento acelerado (figura 24) e distingue-se em números significativos daqueles anos que promoveram a privatização em larga escala dos recursos naturais bolivianos, nas gestões que antecederam a presidência de Evo Morales (2006 – 2019). Nesse tocante, destacam-se os anos de 2012, 2013 (quando atinge seu ponto máximo) e 2014, e voltando a decair nos anos seguintes, mas mantendo-se ainda a níveis substantivamente mais altos que aqueles da gestão neoliberal. Por outro lado, a produção de gás natural manteve seu crescimento estável desde os anos 2000 (figura 23), com uma breve queda em 2009, cuja rápida recuperação não demonstrou ganhos significativos que possam ser atribuídos exclusivamente à agenda de Evo Morales.

A capacidade de produção bruta de gás natural cresceu mais de 30% de 2005 a 2018, chegando a 53 milhões de metros cúbicos (YPFB, 2019), como mostra a figura 23. Não é, de fato, um valor tão contrastante, considerando o crescimento gradual previsto sobre as produções do território. A figura demonstra como não houve uma produção deveras diferenciada nos anos que se sucederam.

Figura 23. Producción del Gas Natural. Bolivia 2000 – 2014.

Fonte: Ministerio de Hidrocarburos y Energía.

Por outro lado, com o crescimento produtivo, as novas estratégias comerciais adotadas e o boom do mercado internacional, a exportação dos hidrocarbonetos cresceu significativamente na Bolívia, derivado da nova política boliviana. Com o salto das exportações

(figura 24), é possível então destacar que a nacionalização de 2006 articulou frentes a reformas ampliadas na economia boliviana, dilatando a renda do Estado e, fruto de uma política neoextrativista, expandindo, conseqüentemente, as políticas públicas de bem-estar social.

Figura 24. Exportação de Hidrocarbonetos (Bolívia 1990 – 2019)

Fonte: elaboração própria com base em dados disponibilizados pela CEPAL, 2023.

Ao mesmo tempo, a importação de todos os tipos de bens também saltou no país (figura 25). Enquanto cresce a exportação de energia, em sua maioria em forma de manufatura, uma vez que é a economia central da Bolívia e o país carece ainda de indústrias de bens de capital e consumo, cresce também a importação, a fim de prover o básico à população, produtos que a própria nação não é capaz de produzir dadas suas condições históricas.

Figura 25. Importação de bens segundo classificação (Bolívia 1992 – 2019).

Fonte: elaboração própria com base em dados disponibilizados pela CEPAL, 2023.

Para finalizar a discussão, é possível constatar a ênfase sobre a redistribuição dos novos ganhos da economia petrolífera sobre as demandas do que convencionamos chamar de “bem-estar social”, como aquilo que substancialmente diferenciou a terceira nacionalização do gás e petróleo na Bolívia das nacionalizações anteriores. Desde os discursos de campanha e a apresentação do programa de governo em disputa, era notável a presença de uma lógica de reordenação produtiva com fins de redistribuição a políticas sociais. Com a implementação do projeto de nacionalização e o direcionamento dos novos recursos e investimentos, esse objetivo passou a ser materializado.

A lógica neoextrativista presente nos discursos de Evo Morales foi de fato levada adiante nos anos em que o MAS ocupou a cadeira presidencial até aqui. O incentivo sobre a produção e a exportação, sustentados pelo fortalecimento do Estado e da estatal petrolífera que reorganizaram o fluxo de caixa e os alcances sobre a lucratividade do setor a partir de reformas contratuais com as transnacionais, possibilitaram novos investimentos para o bem-estar social – campo de investimentos priorizado pelas gestões de Evo Morales. De forma semelhante, as nacionalizações anteriores procuraram fortalecer o papel do Estado e atribuir maior responsabilidade à YPFB sobre as funções do setor petrolífero, ampliando também os investimentos públicos ao campo. No entanto, embora também houvesse interesse em transformar a condição econômica e social a que estava submetida a população boliviana (principalmente se tratando da primeira metade do século XX, período em que ocorreram as duas primeiras nacionalizações), é apenas em Evo que esse objetivo ganha destaque e atenção

centralizada. O aumento imediato do incentivo sobre as políticas sociais são o objetivo prioritário que o governo boliviano busca alcançar (e de fato alcança) com a nacionalização de 2006. Podemos dizer, portanto, que o fator central de distinção da terceira nacionalização dos hidrocarbonetos com as anteriores é a política neoeextrativista sobre a qual se apoia a agenda de Evo Morales.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa pesquisa nos permitiu conhecer parte dos bastidores do processo decisório da terceira nacionalização do gás e do petróleo na Bolívia, apreendendo sobre sua agenda enquanto política pública, sua amplitude e limitações, os atores envolvidos, o cenário político, a admissão do problema como parte da agenda, a disputa de forças e de projetos, a incidência da participação social e outras tantas nuances. No escopo de uma política pública, pudemos observar o engajamento de diferentes eixos na composição de seu arranjo institucional, elaborando sobre seus aspectos econômicos, sociais, industriais e ambientais, em diferentes medidas.

Observamos o histórico de desincentivos sobre a apropriação nacional dos recursos naturais bolivianos e de desterritorialização, assim como de desmantelamento da estatal petrolífera e de submissão ao comando das transnacionais no setor petrolífero do país. Ao mesmo tempo, discutimos também e comparativamente as tentativas de combate a esse cenário a partir de políticas estatizantes, representadas pelas nacionalizações petrolíferas de 1936, 1969 e 2006. Trouxemos também ao debate a lógica neoextrativista incumbida na terceira nacionalização e as contradições inerentes a ela. Se por um lado as reformas sociais criaram as bases para a reeleição do MAS, por outro, contribuíram com o acentuamento dos conflitos étnicos e territoriais e com a criminalização dos movimentos sociais, reprimindo as alas mais radicais de oposição à esquerda do governo e de defesa do *suma qamaña*.

Cabe então, analisar, diante de tudo que nos foi apresentado, os alcances da terceira nacionalização nos rumos da soberania nacional e diante dos objetivos projetados pelo MAS, entendendo as possibilidades em disputa diante da condição de país de capitalismo dependente e industrialização tardia, assim como suas limitações frente ao que foi projetado à agenda nacional. Tivemos como questão central da pesquisa a elucidação dos avanços e limitações da terceira nacionalização boliviana sob a agenda petrolífera de Evo Morales, frente ao modelo de exploração adotado e indicadores de curto prazo. Para avaliar esses aspectos, levamos em consideração não somente as nuances do processo decisório apresentado, mas também questões pertinentes à fase atual do imperialismo e do capitalismo financeiro, sem desconsiderar, no entanto, o caráter intencionalmente social-democrata das reformas bolivianas e do progressismo latino-americano. A conclusão a que chegamos consta a seguir.

Na terceira nacionalização boliviana dos hidrocarbonetos, o cerne da questão de propriedade é modificada sob seus marcos jurídicos. A recuperação do controle sobre a matéria-prima pelo Estado e da gestão da atividade petrolífera pela estatal modifica não apenas as

relações do Estado com as transnacionais, mas do Estado sobre todo o seu processo produtivo. Apesar da manutenção da dinâmica extrativista e da estrutura predatória de uma matriz produtiva que não prevê transição energética na agenda, as novas legislações foram capazes de resgatar a função social da atividade petroleira.

Ao afirmar que esteve atravessada pelo forte viés neoextrativista, garantindo que foi este o pilar da agenda de governo de Evo Morales, dizemos que, dentre as cinco estratégias elaboradas pelo partido para guiar o setor⁸⁸, o governo elabora mais enfaticamente sobre aquelas notadamente mais compensatórias (e por assim dizer, de curto prazo). Os rumos da industrialização expressam o maior exemplo dessa afirmação: a busca pela autossuficiência do consumo interno e exportação do excedente demandava grandes avanços no processamento de matéria-prima. No entanto, os avanços reais obtidos nesse aspecto são representados pela rápida ampliação das redes de gás domiciliar, política de inegável sucesso.

A agenda boliviana não evidenciou grandes políticas industrializantes ou ecológicas, a literatura sobre esse período apresenta extensamente os avanços no campo social e as reformas institucionais, o que já nos revela onde estiveram concentradas as grandes ações de reforma e investimentos do governo boliviano. O baixo desenvolvimento industrial não foi capaz de, em 10 anos, revelar mudanças que esboçassem no horizonte as bases da soberania energética, diante de um mercado interno que ainda depende profundamente da importação de combustíveis (produtos finais). Até a nacionalização, a ênfase da política petroleira esteve sobre a exportação, de forma a negligenciar o mercado doméstico. Com sua implementação, a ênfase permaneceu sobre a etapa de exportação, mas sobre o mercado doméstico foram implementadas medidas de abastecimento de gás domiciliar e uma nova precificação dos combustíveis, dessa vez dissociada dos preços estabelecidos pelo mercado internacional. Com a prioridade estabelecida sobre o consumo, não houve acompanhamento dos incentivos à diversificação produtiva, a partir de uma lógica que visa mais o consumo e menos a produção.

As alterações normativas modificaram a relação de lucratividade entre Estado e transnacionais com a ampliação do *government take*, através da nova política tributária (impostos e royalties) aplicada sobre as empresas estrangeiras. A maior parte da renda petroleira, que teve seu crescimento bastante explicitado nos capítulos anteriores e que permitiu a ampliação dos investimentos públicos, foi resultado dessa nova política tributária. Isso quer dizer que o aumento da taxa sobre o IDH e sobre os royalties representou centralmente o

⁸⁸ Mencionadas na página 77: i. a nacionalização dos hidrocarbonetos; ii. a recuperação do controle e direção estatal do setor; iii. soberania energética; iv. industrialização do gás; e v. usufruto dos excedentes para o desenvolvimento social e produtivo da Bolívia.

crescimento da receita nacional. Mas mais do que a alta da receita, a nacionalização reconfigurou a política de investimentos no setor público. O que antes era protagonizado pela arrecadação sobre a infraestrutura de apoio, passou a se dar sobre a matriz produtiva da indústria petroleira nacional.

É evidente que o estabelecimento de ambas as alterações com segurança e apoio internacional perpassava a reorganização e fortalecimento institucionais, transformando um cenário marcado pelas fragilidades do Executivo e da agenda privatizante. As instituições recuperaram atribuições de controle e de fiscalização, e é nesse sentido que podemos afirmar que a YPFB foi um grande instrumento do Estado, servindo a ele assim como os ministérios de Relaciones Exteriores e o de Hidrocarburos y Energía, peças-chave na regulação da política energética. Podemos dizer que, em síntese, as medidas de maior impacto para atingir os objetivos discriminados pelo projeto de nacionalização foram: i. a nova política tributária; ii. o rompimento com a precificação do mercado internacional; iii. a reorganização da agenda de investimentos, e que nada disso se colocaria concretamente sem o fortalecimento do Estado e suas instituições.

Não houve avanço significativo sobre as estratégias de produção de refinados. Nitidamente, a industrialização do setor não esteve entre as prioridades do governo masista, que não obteve grande êxito sobre as conquistas pelo processamento da matéria-prima e redução das importações, e na cadeia produtiva foram priorizadas as etapas de exploração, exploração, transporte e distribuição. Sobre esse aspecto, podemos resgatar a afirmação de que as intenções do governo se concentravam sobre as políticas de curto prazo, com resultados a serem sentidos e colhidos já naquele período. Não se faz necessário resgatar as razões históricas do país, da conjuntura vigente, nem as características do progressismo de Evo Morales para justificar esse aspecto, já mencionado em outros momentos da pesquisa.

O que cabe aqui considerar é que o neodesenvolvimentismo anunciado esteve presente muito mais retórica do que concretamente no arranjo político da agenda energética (petróleo e gás) de Evo Morales. Apresentando o neoextrativismo como pilar de uma agenda que também se propunha industrializante, não promoveu mudanças na cadeia produtiva. Para além dos novos marcos de posse e gerenciamento, as modificações da política energética se deram exclusivamente no campo das políticas tarifárias e distributivas. A simbiose dos modelos (neo)extrativista e (neo)desenvolvimentista não se sustenta para além da retórica de Evo e possui seus limites inerentes às suas dinâmicas próprias, uma vez que o primeiro investe em reformas sociais de curto prazo, especialmente as de consumo e bem-estar social, e o segundo propõe desenvolvimento industrial e econômico, ponto que demanda um nível avançado de

prioridade sobre as estratégias de industrialização de um governo. A gestão de Evo Morales e do MAS atuaram na defesa do neoextrativismo enquanto modelo necessário e articulador das novas bases da economia nacional. No entanto, a agenda atuou na manutenção da estrutura manufatureira da economia boliviana, mediante baixos incentivos sobre iniciativas industrializantes, diversificadoras e de transição energética. As limitações inerentes à agenda corroboraram para que a administração de Evo atuasse sobre o possível permitido por esse enquadramento, mas não sobre o necessário a um país de industrialização tardia acometido pela maldição do petróleo.

No âmbito das relações exteriores, a pressão externa que se estabeleceu evidenciou os contratos não-escritos e as regras não-ditas do capital internacional e do monopólio das transnacionais no mercado petrolífero. Como recurso das transnacionais e seus aliados, a mídia internacional aumentou o tom de ameaça e os discursos vexatórios sobre o governo. A reação não obteve a repercussão que se esperava, resultado do reconhecimento imediato pelos países vizinhos e, obviamente, pela negociação que se construiu nos bastidores. Não foi suficiente, portanto, para barrar a implementação da estatização, mas mantiveram muitas de suas garantias com o projeto aprovado.

Entre as tratativas regionais, o apoio oferecido por líderes progressistas como Lula, Kirchner e Chávez no início dos anos 2000, revelou o novo momento da política latino-americana, mediante agendas que resgatavam a função social do Estado e das alianças regionais. Houve diálogo e prática da boa diplomacia no reconhecimento da decisão soberana da Bolívia sobre seus recursos, e a comunicação se estabeleceu entre nações, ou seja, os respectivos chefes de Estado assumiram as negociações, limitando as estatais (Petrobras, YPF, PDVSA, por exemplo, também transnacionais) apenas ao papel de empresas e administradoras. Evo buscou estreitar os vínculos comerciais regionais como eixo de ampliação de suas alianças e de garantia de apoio às suas intenções estatizantes (que extrapolavam o setor petrolífero).

Dentre as principais razões que motivaram a solução estatizante, as do projeto do MAS estiveram muito mais situadas sob aspirações de mudança social. Embora a de 1936 e a de 1969 também tenham demonstrado interesse em criar condições a reformas sociais através da nacionalização, as motivações estiveram mais associadas às insatisfações no que toca a relação com as transnacionais que comandavam o setor (Standard Oil e Gulf Oil). No primeiro caso, o fluxo da política abrangia o descontentamento com a atuação da empresa, a tentativa de amenizar os custos da Guerra do Chaco e a intenção de busca por novos campos, elementos que orientaram o rompimento. O que se destaca aqui é o caráter de expropriação que o fluxo da solução assume e a criação da estatal, inexistente no país até então, revelando-se um projeto

mais ambicioso e de mudanças mais estruturais do que os demais. No segundo, a incompatibilidade de interesses e uma relação conflituosa e desgastada por desconfianças foram os principais motivos. Desentendimentos, conflitos de interesse e o descumprimento de contrato foram razões muito mais influentes sobre os fluxos das medidas anteriores do que o vislumbre por políticas sociais ou ideais de soberania. Embora se assemelhem na consumação de um Estado forte, a terceira nacionalização acena para uma função social do petróleo que não há antecedentes na história boliviana.

Entre as três nacionalizações, destaca-se na terceira o protagonismo dos movimentos sociais e populares na demanda e pressão sobre a agenda como atores-chave do processo. Diferente das duas primeiras nacionalizações, em que os atores políticos expoentes no processo decisório fazem parte da ala militar do governo, com apoio da pequena burguesia e pouca participação social, a de 2006 foi resultado de um processo tocado por novos atores na cena política, representados pelo MAS, mas principalmente por organizações populares. A participação social exerceu influência direta na construção do próprio projeto de nacionalização através da elaboração da Agenda de Outubro, trazendo elementos de demanda popular utilizados pelo governo masista para formular o projeto. As manifestações populares se colocaram como expressão do humor nacional nos anos 2000, atuando como impulso sobre a nacionalização. O apoio e demanda das ruas incidiu influência muito maior sobre o clima político do que os interesses parlamentares. O interesse na nacionalização não residia sobre os atores da situação, como a ala militar em 1936 e o MNR em 1969. Residia nos atores da oposição, em especial sobre os partidos MAS e o MIP em disputa e, sobretudo, sobre as massas; nas demandas dos movimentos sociais organizados e populares.

Durante o processo decisório, foram manifestados projetos alternativos, propondo mudanças mais profundas e radicais. Sobre estes, estiveram concentradas perspectivas indigenistas do Bem Viver, formulando sobre políticas ecológicas em oposição ao modelo neoextrativista. A oposição não angariou grande apoio, mas permaneceu denunciando a devastação ambiental e violência sobre os povos originários e seus territórios, em um governo que promoveu agressivas práticas de racismo ambiental.

Como mencionado, a agenda boliviana foi orientada pelo modelo neoextrativista, que pressupõe o retorno social. Esta, por sua vez, foi construída a partir das bases criadas pela nacionalização, que se coloca como política pública central no governo de Evo, ou seja, como política pública a orientar um arranjo de políticas econômicas e sociais. Essa foi a proposição mais inovadora que distancia centralmente a terceira nacionalização das anteriores: a nacionalização como arranjo para geração de excedente através de uma atividade de alto

impacto ambiental com fins de compensação via políticas de bem-estar social. Isso acontece porque questões até então lidas como condições do país, passaram a ser interpretadas como problemas e incluídas na agenda setting, como por exemplo a primarização da economia, o escasso desenvolvimento industrial e a dependência estrangeira. Na diferença entre os fluxos em cada estatização, aqui a questão do bem-estar social é situado como problema protagonista na agenda (que exige ação imediata).

Os fatores de maior contribuição à ascensão de Evo e o MAS foram os mesmos responsáveis pela intensa movimentação e pressão em seu governo. A apropriação do apoio dos movimentos sociais para derrubar a elite boliviana do cargo presidencial e resgatar a propriedade sobre os recursos naturais ascendeu junto com ele a necessidade de responder às demandas daqueles que o elegeram (conservação de sua base eleitoral). A articulação entre os interesses do mercado e as demandas sociais esteve expressamente pautada no projeto de nacionalização, que fortaleceu o Estado e instituições, recuperando poder econômico através de novas medidas tributárias, ao passo que não expropriou e manteve a cessão dos megacampos e privilégios das transnacionais sobre as reservas e extrações.

A ideia de fortalecer o extrativismo para superá-lo faz parte de uma compreensão etapista que existe há muitos anos em teoria política e prática governamental. No neoextrativismo masista, essa interpretação tática permanece, mas mais uma vez sem em paralelo trazer projetos de superação desse modelo. É evidente: políticas que promovem desnacionalização e desterritorialização não atraem dinamização da indústria. O (neo)extrativismo dissociado de sérias políticas de transição, não transforma e sequer tende a modificar esse cenário. Corresponde, em essência, à mesma lógica exploratória de devastação ambiental e perpetuação da dependência.

Contudo, em uma chave que encara o desenvolvimento dependente da Bolívia como resultado da história econômica de exploração do país, é fundamental olhar para os eixos social, industrial e ambiental a partir de uma perspectiva que os equipare nos rumos de uma economia soberana e sustentável. É característica do neoextrativismo e do progressismo latino-americano dos anos 2000 a prioridade atribuída ao social. Nossa análise não desconsidera a necessária urgência desse viés, que se evidencia nas políticas de curto prazo. Mas destaca a necessidade de não hierarquizá-los e construir políticas sobre os três eixos de forma a priorizá-los na agenda de forma equânime.

A instrumentalização da YPFB orientou as táticas da nacionalização a um contexto concreto de políticas públicas, pois possibilitou a criação de incentivos ao desenvolvimento

social e econômico em alta escala⁸⁹. A agenda política boliviana foi reestruturada a partir da nacionalização como decorrência de alguns fatores, que se sucedem: ampliação dos investimentos públicos sobre o setor energético e priorização das etapas de exploração, exploração, transporte e distribuição (o que induz a uma lógica de ampliar as vendas e o alcance agora – articulação com o comércio internacional e estímulo ao consumo local – e processamento e diversificação dos recursos depois); a expansão da geração de excedente no setor energético (hidrocarbonetos, mineração e eletricidade); crescimento dos repasses aos municípios (IDH) e novos investimentos em saúde, educação, infraestrutura e outros.

Aponto, por fim, três elementos que estiveram fora de alcance da pesquisa e representam algumas das limitações aqui presentes: a já mencionada dificuldade no levantamento de dados sobre as transnacionais – as modificações contratuais e as funções que estão, hoje, responsáveis no setor, garantindo-as maior ou menor influência sobre o processo produtivo; limitações no marco temporal dos indicadores, que nem sempre correspondem ao mesmo período, criando algumas lacunas na análise. Esses aspectos foram resultado do contato frustrado com as empresas em questão e da disponibilidade dos dados nos acervos online e plataformas institucionais. Houve também a intenção de aprofundar o debate sobre neodesenvolvimentismo em contradição a uma plataforma neoextrativista, assim como o debate sobre transição energética na Bolívia, que dialoga com os termos da dependência estrangeira e soberania nacional. Tais elementos demandariam um estudo que foge ao escopo mais estrito da pesquisa e aos prazos estipulados a uma dissertação. Estiveram, portanto, ausentes, abrindo espaço a pesquisas futuras.

⁸⁹ Não desconsideramos o impacto do mercado internacional nesse contexto, cuja dinâmica esteve favorável aos países primário-exportadores no início dos anos 2000 diante da alta dos preços das commodities. As nacionalizações implementadas na América Latina permitiram com que as rendas ascendidas fossem captadas pelo Estado e revertidas em políticas compensatórias.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL (DAPRO). Informe Estadístico Industrial De Bolivia. La Paz: CELAG, 2020. Disponível em: <https://www.celag.org/que-seria-de-bolivia-sin-su-politica-de-nacionalizaciones/>. Acesso em: [data de acesso].

ACOSTA, Alberto. Extractivismo y neoextractivismo: dos caras de la misma maldición. In: LANG, Miriam; MOKRANI, Nadia (orgs). Más allá del desarrollo. Quito: Ediciones Abya-Yala, 2011.

ACOSTA, Alberto. "El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo. Una lectura desde la Constitución de Montecristi". Policy Paper, nº 9, outubro de 2010. Quito: FES/ILDIS.

ALEXANDRE, C. V. M.; PINHEIRO, F. L.; ACSELRAD, V. As políticas do gás natural dos governos de Morales e Bachelet. Observador On-line, v. 1, n. 1, mar. 2006.

ALMEIDA, F. C. de; MESQUITA, L. R.; HONÓRIO, K. S. A dicotomia nas políticas externas do Buen Vivir: ampliação social e centralização decisória. In: ANPOCS, 40., 2008, Caxambu. Anais... Caxambu: ANPOCS, 2008.

ARTEAGA, Oscar J.B. *Informe de Resultados de la Gestión Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos*. Cobija: 2018.

BAMBIRRA, Vania. O capitalismo dependente latino-americano. Florianópolis: Editora Insular, 2ª ed., 2013.

BEBBINGTON, A. The New Extraction: Rewriting the Political Ecology of the Andes? NACLA Report on the Americas, v. 42, n. 5, p. 12-20, 2009. <https://doi.org/10.1080/10714839.2009.11722221>

BERCOVICI, Gilberto; COSTA, José A.F. Nacionalização: necessidade e possibilidades. São Paulo: Editora Contracorrente, 2021.

BERCOVICI, Gilberto; COSTA, José A.F. Nacionalização: necessidade e possibilidades. São Paulo: Editora Contracorrente, 2021.

BERNARDES, M. de S. Entre o desenvolvimento sustentável e o Buen Vivir: considerações críticas para uma ecologia política latino-americana. Santa Maria: UFSM, p. 879–890, 2013.

BEROCIVI, G.; COSTA, J.A.F. Nacionalização: necessidade e possibilidades. São Paulo: Editora Contracorrente, 2021.

BIVICA. Primera Rendición Pública de Cuentas del Ministerio de Hidrocarburos: Bolivia cuenta con Balance Energético (2000-2009). La Paz, 2011.

BIVICA. Primera Rendición Pública de Cuentas del Ministerio de Hidrocarburos: Bolivia cuenta con Balance Energético (2000-2009). La Paz, 2011.

BOLIVIA. Ministerio de Hidrocarburos. Balance Energético Nacional 2000 - 2014. [s.d.].

BOLÍVIA ocupa Petrobras e nacionaliza exploração de petróleo e gás. Folha Online, São Paulo, 01 mai. 2006. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u95508.shtml>. Acesso em: [data de acesso].

BOLÍVIA se debate entre Mesa y Evo Morales. Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH). Publicado em 14 mar. 2005. Disponível em: <https://iecah.org/bolivia-se-debate-entre-mesa-y-evo-morales/>. Acesso em: [data de acesso].

BOLIVIA won't compensate nationalized firms. Oil&GasJournal, [s.d.]. Disponível em: <https://www.ogj.com/general-interest/article/17282018/bolivia-wont-compensate-nationalized-firms>. Acesso em: [data de acesso].

BOLIVIA. Decreto Supremo No 21-12-1936 del 21 de Diciembre de 1936. Gaceta Oficial de Bolivia. Disponível em: <https://www.derechoteca.com/gacetabolivia/decreto-supremo-21-12-1936-del-21-diciembre-1936>. Acesso em: 29 jul. 2022.

BOLIVIA. Decreto Supremo del 06 de Mayo de 1937 - 1. Gaceta Oficial de Bolivia. Disponível em: <https://www.derechoteca.com/gacetabolivia/decreto-supremo-06-05-1937-1-del-06-mayo-1937>. Acesso em: 29 jul. 2022.

BOLIVIA, Banco Central. Analisis de la evolución del sector externo - gestión 2014. La Paz: Banco Central de Bolivia, 2014.

BOLIVIA, Ministerio de Hidrocarburos. Balance Energético Nacional 2000-2009. La Paz: Ministerio de Hidrocarburos, 2010.

BOLIVIA, Ministerio de Hidrocarburos. Rendición Pública de Cuentas final 2017 - Inicial 2018. Sector Hidrocarburos. La Paz: Ministerio de Hidrocarburos, 2018.

BOLIVIA. Analisis de la evolución del sector externo – gestión 2014. La Paz: Banco Central de Bolivia, 2014.

BOLIVIA. Balance Energético Nacional 2000 – 2014. La Paz: Ministerio de Hidrocarburos y Energia, 2014.

BOLIVIA. Boletín del Sector Externo 44 – 2010. La Paz: Banco Central de Bolivia, 2010.

BOLIVIA. Bolivia: la industria en cifras por departamentos (1994-2018). La Paz: Cámara Nacional de Industrias, 2020.

BOLIVIA. Bolivia: Nacionalización de hidrocarburos "Héroes del Chaco", DS N° 28701, 1 de mayo de 2006. [s.d.]. Disponível em: <https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-28701.html#norm>.

BOLIVIA. Constitución Política del Estado (CPE). [s.d.]. Disponível em: https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_bolivia.pdf.

BOLIVIA. Informe Estadístico Industrial de Bolivia. La Paz: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (dapro), 2020.

BOLIVIA. Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para Vivir Bien. [s.d.]. Disponible em: <http://www.ademaf.gob.bo/normas/ds29272.pdf>.

BOLIVIA. Rendición Pública de Cuentas final 2017 - Inicial 2018. Sector Hidrocarburos. La Paz: Ministerio de Hidrocarburos y Energía, 2018.

BOLÍVIA. Rendición Pública de Cuentas Final 2019 - Inicial 2020. La Paz: Agencia Nacional de Hidrocarburos, v. 81, n. 59, p. 1–6, 2019. Disponible em: <http://www.anh.gov.co/>.

BRASIL. Congresso em Foco(a). Brasil reconhece soberania da decisão boliviana. Publicado em: 02/05/2006. Disponible em: <https://congressoemfoco.uol.com.br/projeto-bula/reportagem/brasil-reconhece-soberania-da-decisao-boliviana/>.

BRINGEL, Breno; ECHART MUÑOZ, Enara. Imaginarios sobre el desarrollo en América Latina: entre la emancipación y la adaptación al capitalismo. In: OJEDA, Tahina; VILLARREAL, María. Pensamiento Crítico Latinoamericano sobre Desarrollo. Catarata ed., 2020, p. 55–73.

BRUSELAS lamenta que Bolivia no le consultase antes de aprobar la nacionalización de los hidrocarburos. El mundo.es Economía(a). Publicado em: 02\05\2006. Disponible em: <link>.

BUCHELI, Marcelo. Major trends in the historiography of the Latin American oil industry. *Business History Review*, v. 84, n. 2, p. 339–362, 2010. DOI: 10.1017/S0007680500002646.

CACCIAMALI, Maria Cristina; BOBIK, M.; CELLI JR, U.. In search of a new integration of Latin America in the global economy. *Estudios Avanzados*, v. 26, n. 75, p. 91–110, 2012.

CACHAGA HERRERA, P. Inversión extranjera directa e implicancias macroeconómicas: Evidencia empírica para Bolivia. *Revista de Análisis del BCB*, v. 31, n. 2, p. 15–64, 2019. Disponible em: https://www.bcb.gob.bo/?q=pub_revista-analisis.

CEPPI, Natalia. Energía, negocios y diplomacia: las relaciones de Bolivia con Argentina y Brasil en siglo XXI (2006-2016). *Studia Politicae*, n. 46, p. 5–33, 2019.

CEPPI, Natalia. La energía en la agenda pública: cambios em Bolivia con "proyección" en el contexto contiguo. *JANUS.NET*, e-journal of International Relations, v. 6, n. 1, p. 108–124, 2015.

CEPPI, Natalia. La gobernanza energética en una pequeña economía en desarrollo: Bolivia a 10 años de la nacionalización de los hidrocarburos. *Conjuntura Austral*, v. 7, n. 38, p. 4, 2016a.

CEPPI, Natalia. La Temática energética en las relaciones entre Argentina y Bolivia. Acuerdos y contrariedades por el gas natural. *Foro Internacional*, v. 50, n. 1, p. 5–34, 2010.

CEPPI, N. Los hidrocarburos en el Gobierno de Evo Morales: extractivismo nacionalista con presencia extranjera. *Civilizar*, v. 16, n. 30, p. 175–190, 2016b. DOI: 10.22518/16578953.542.

CEPPI, N. Nacionalización de los hidrocarburos bolivianos: reflexiones sobre su impacto en lo doméstico y en los vínculos con Argentina y Brasil. p. 101–111, 2013.

CHAVES, D.; DE SÁ, M.; ARAUJO, R. *Bolívia: Passos das Revoluções*. Niterói, RJ: Muiraquitã, 2009.

CIA ALVES, E. E.; FERNANDES, I. F. de A. L. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável: uma transformação no debate científico do desenvolvimento? *Meridiano 47 – Journal of Global Studies*, v. 21, p. 1–17, 2020. DOI: 10.20889/m47e21010.

COLECTIVO CABILDEO. *Conexiones entre el paradigma del “Vivir Bien” y los Derechos de las mujeres*. La Paz: Cabildeo (documento interno).

COSTA, F. L.; CASTANHAR, J. C. Avaliação de programas públicos: desafios conceituais e metodológicos. *Revista de Administração Pública*, v. 37, n. 5, p. 969–992, set/out. 2003.

COUTINHO, Marcelo. Movimentos de mudança política na América do Sul Contemporânea. *Revista de Sociologia Política*, v. 27, p. 107–123, novembro/2006.

DA SILVA, Fabricio P. Comunalismo nas refundações andinas do século XXI: o *sumak kawsay/suma qamaña*. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, v. 34, n. 101, 2019. DOI: 10.1590/3410117/2019.

DE FARIA, Carlos Aurélio Pimenta. A política de avaliação de políticas públicas. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, v. 20, n. 59, p. 97–110, out. 2005.

Discurso de Evo Morales al asumir la presidencia de Bolivia. *Democraciasur*. Publicado em: 29 jan. 2006. Disponível em: <https://democraciasur.com/2006/01/29/discurso-de-evo-morales-al-asumir-la-presidencia-de-bolivia/>.

DOMINGUES, J. M. et al. *A Bolívia no espelho do futuro*. Belo Horizonte: Editora UFMG; Rio de Janeiro: IUPERJ, 2009.

DOMINGUES, José Mauricio et al. *A Bolívia no espelho do futuro*. Belo Horizonte: Editora UFMG; Rio de Janeiro: IUPERJ, 2009.

DOS SANTOS, F. L. B. *Uma história da onda progressista sul-americana (1998-2016)*. São Paulo: Elefante, 2018.

DUTRA, Luiz Eduardo Duque. *Capital Petróleo: a saga da indústria entre guerras, crises e ciclos*. Rio de Janeiro: Garamond, 2019.

DYE, T. R. *Understanding Public Policy*. 5. ed. NJ: Prentice Hall, Hojnacki, 2017.

ECHART MUÑOZ, Enara; VILLAREAL VILLAMAR, Maria del C. Resistencias y alternativas al desarrollo en América Latina y Caribe: luchas sociales contra el extractivismo. *Relaciones Internacionales, UAM*, v. 39, p. 141–163, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.15366/relacionesinternacionales2018.39.008>.

Economía y Ciencias Sociales, v. 6, n. 2, p. 73–90, 201X. Disponível em: <http://www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libros/56.pdf>.

El Gobierno, ‘profundamente preocupado’ por la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. *Elmundo.es Economía(b)*. Publicado em: 02 maio 2006. Disponível em: <https://www.elmundo.es/mundodinero/2006/05/02/economia/1146547317.html#:~:text=%2D%20El%20Gobierno%20ha%20expresado%20su,amistoso%22%20el%20%22gesto%22>.

EPE, Empresa de Pesquisa Energética. *Panorama da Indústria de Gás Natural na Bolívia*, 2017.

ESPADA, Hugo Siles; CUETO, Lourdes; BUSTILLOS, Gerardo. *La Historia económica de Bolivia*. 12 grandes hitos. La Paz, ago. 2009, p. 12–18.

Evo Morales llega a un acuerdo con Argentina, Brasil y Venezuela para el precio del gas. *El País*. Publicado em: 04 maio 2006. Disponível em: https://elpais.com/internacional/2006/05/04/actualidad/1146693605_850215.html.

Evo Morales, el indígena que desea refundar Bolivia. *El Mundo*. Publicado em: 16 dezembro 2005. Disponível em: <https://www.elmundo.es/elmundo/2005/12/16/internacional/1134752305.html>.

FARAH, Ivonne; VASAPOLLO, Luciano (coords.). *Vivir Bien: ¿Paradigma no Capitalista?* La Paz: CIDES-UMSA/Sapienza Università di Roma/Oxfam/Plural, 2011.

FILHO, Clayton; VIANA, João Paulo. *A Bolívia no XXI: Estado Plurinacional, mudança de elites e (pluri)nacionalismo* / Clayton M. Cunha Filho, João Paulo Saraiva Leão Viana (organizadores). – 1. ed. – Curitiba : Appris, 2016. 315 p.

FILHO, Clayton; GONÇALVES, Rodrigo. The national development plan as a political economic strategy in Evo Morales Bolivia: Accomplishments and limitations. *Latin American Perspectives*, v. 37, n. 4, p. 177–196, jul. 2010.

FUSER, Igor. *As razões da Bolívia: dinheiro e poder no conflito com a Petrobras pelo controle do gás natural (2003-2007)*. São Bernardo do Campo, SP: Editora UFABC, 2015.

FUSER, Igor. *Bolívia*. São Paulo: Perseu Abramo, 2016.

FUSER, Igor. *Nossa América Nuestra: Bolívia*. Fundação Perseu Ábramo, 2016.

GALEANO, Eduardo. *As veias abertas da América Latina*. Porto Alegre: L&PM, 2022.

GORDON, G.; LUOMA, A. Petróleo y gas: la riqueza ilusoria debajo de sus pies. In: SHULTZ, J.; DRAPER, M.C (orgs). *Desafiando la globalización: Historias de la experiencia boliviana*. La paz, Bolívia: El Centro para la Democracia / Plural editores, 2008.

GRISUL. PACHA: DEFENDENDO A TERRA. *Extrativismo, conflitos e alternativas na América Latina e no Caribe*. Disponível em: <http://www.grisulunirio.com/pacha/>.

GUDYNAS, E. Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual. *Extractivismo, Política y Sociedad*, 2009, p. 187–225.

GUEDES, A. L.; SILVA, K. P. da. Buen Vivir Andino: Resistência e/ou alternativa ao modelo hegemônico de desenvolvimento. *Cadernos EBAPE.BR*, v. 15, n. 3, 2017, p. 682–693. <https://doi.org/10.1590/1679-395162230>.

GUERRA, Lucas. Globalização, desenvolvimento e Buen Vivir: América Latina na construção de alternativas contra-hegemônicas à ordem mundial neoliberal. *Revista Cadernos de Campo*, v. 28, p. 85–111, 2018.

GUSTAFSON, Bret. *Bolivia in the Age of Gas*. Durham: Duke University Press, 2020.

GUTIÉRREZ, A. Factores que determinan el crecimiento industrial en Bolivia. [S.l.: s.n.], [S.d.], p. 25.

GUTIÉRREZ, A. Factores que determinan el crecimiento industrial en Bolivia. [S.l.: s.n.], [S.d.], p. 25.

HUERTAS FUSCALDO, B. M.; URQUIDI, V. O Buen Vivir e os saberes ancestrais frente ao neoeextrativismo do século XXI. *Polis (Santiago)*, v. 14, n. 40, p. 81–99, 2015. <https://doi.org/10.4067/s0718-65682015000100005>

HUERTAS FUSCALDO, Bruna M.; URQUIDI, Vivian. O Buen Vivir e os saberes ancestrais frente ao neoeextrativismo do século XXI. *Polis (Santiago)*, v. 14, n. 40, p. 81–99, 2015. <https://doi.org/10.4067/s0718-65682015000100005>

KINGDON, John. *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. Boston: Little, Brown, 1984.

KINGDON, John. W. *Agendas, Alternatives, and Public Policy*. 2. ed. Edinburgh: Pearson, 2013.

KLEIN, Herbert. *Historia Mínima de Bolivia*. 1. ed. México DF: El Colegio de México, 2015.

KOLING, Paulo J. *Teorias da Dependência: abordagens sobre o desenvolvimento latino-americano*. *Diálogos, DHI/PPH/UEM*, v. 11, n. 1/2, p. 137–165, 2007.

La brasileña Petrobras cancela el plan para elevar las importaciones de gas boliviano. *Elmundo.es Economía(c)*. Publicado em: 03\05\2006. Disponível em: <https://www.elmundo.es/mundodinero/2006/05/03/economia/1146683852.html>

Leia nota do Planalto sobre a Bolívia. *Folha de São Paulo*. Publicado em 03\05\2006. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi0305200611.htm>

LINERA, Álvaro García. *Una Vez Más Sobre el Llamado Extractivismo*. Nodal: *Noticias de America Latina y el Caribe*, 2017. Disponível em: <https://www.nodal.am/2017/09/una-vez-mas-llamado-extractivismo-alvaro-garcia-linera/>

LOWY, Michael. *O que é ecossocialismo?* São Paulo: Cortez, 2014.

MARINI, Ruy Mauro. *América Latina, Dependencia y Globalización*. Mexico, D.F: Siglo XXI Editores; Buenos Aires: CLACSO, 2015.

MARINI, Ruy Mauro. Dialética da Dependência. In: TRASPADINI, Roberta; STÉDILE, João Pedro (orgs.). Ruy Mauro Marini: Vida e obra. São Paulo: Expressão Popular, 2005.

MARQUES, E.; FARIA, C. A. P. de (orgs.). A Política Pública como campo multidisciplinar. São Paulo; Rio de Janeiro: UNESP; Fiocruz, 2013.

MARX, Janaina. Buen Vivir, habitat e a questão ambiental: reflexões a partir da experiência da Cooperativa de Vivenda Alianza Solidaria em Quito, Equador. In: XVIII ENANPUR, 2019.

MAS. Plan Nacional de Desarrollo "Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien", 2006.

MAS. Programa de Gobierno MAS 2010-2015, 2010.

MAS. Bolivia: Juntos vamos bien para Vivir Bien. Programa de Gobierno 2015-2020, 2020.

NUNES, Ticianna G. A. O extrativismo progressista na América do Sul: uma análise a partir da experiência boliviana. Revista Cadernos de Campo, Araraquara, v. 28, n. 63, p. 63-84, 2018.

PARANHOS, R. et al. Uma introdução aos métodos mistos. Sociologias, v. 18, n. 42, p. 384-411, 2016. DOI: 10.1590/15174522-018004221.

Petrobras: investimentos na Bolívia agora são inviáveis. Congresso em Foco(b). Publicado em: 14/09/2006. Disponível em: <https://congressoemfoco.uol.com.br/projeto-bula/reportagem/petrobras-investimentos-na-bolivia-agora-sao-inviaveis/>

PHILIP, George. Oil and politics in Latin America: nationalist movements and state companies. New York: Cambridge University Press, 1982.

QUIJANO, Aníbal. El fantasma del desarrollo en América Latina. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, v. 6, n. 2, p. 73-90, 2000.

QUIJANO, Aníbal. Dependencia, cambio social y urbanización en Latinoamérica. Buenos Aires: Cuestiones y Horizontes, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.2307/j.ctv1gm019g>.

RADMANN, Wolf. Nationalizations in Bolivia: Gulf Oil investments negotiation patterns and settlement agreements. New York: McGraw-Hill, 1970. v. 48, p. 277-294.

REQUENA, M. La experiencia de privatización y capitalización en Bolivia. Santiago de Chile: CEPAL Serie Reformas de Política Pública 38, 1998.

ROMERO, R.; LANZA, M. Despatriarcalización y descolonización: retos desde las políticas públicas. In: ARKONADA, K. Transiciones hacia el vivir bien o la construcción de un nuevo proyecto político en el Estado Plurinacional de Bolivia. La Paz: Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Culturas, 2012.

SANDRI, A. C. L. et al. Anais do VII seminário Direitos, Pesquisa e Movimentos Sociais. Angewandte Chemie International Edition, v. 6, n. 11, p. 951-952, 2018.

SCAVELZON, Salvador. Plurinacionalidad y Vivir Bien/Buen Vivir: dos conceptos leídos desde Bolivia y Ecuador post-constituyentes. 1st ed. Ediciones Abya-Yala, 2015.

SUÁREZ, Rosío Vargas. La Nacionalización de los hidrocarburos bolivianos en la presidencia de Evo Morales Ayma. México: Latinoamérica 49, 2009.

SVAMPA, Maristella. Consenso de los commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina. In: SVAMPA, Maristella et al. Movimientos Socioambientales em América Latina. OSAL (Buenos Aires: CLACSO), v.13, n.32, novembro de 2012. Disponível em: <https://biblioteca.clacso.edu.ar/Ar/libros/osal/osal32/Svampa.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2023.

UDAPE. Estado Plurinacional de Bolivia. Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. Dossier Estadístico, 1990. Disponível em: <https://www.udape.gob.bo/>. Acesso em: 28 jun. 2023.

ULLOA, Astrid. Dinámicas ambientales y extractivas en el siglo XXI: es la época del Antropoceno o del Capitaloceno en Latinoamérica? Desacatos, n.54, maio-agosto de 2017, p. 58–73.

VALVERDE, A. L. L.; MERCEDES, S. S. P. A Teoria da Dependência e suas aplicações na América Latina neoliberal. In: Anais do II Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina, 2016. Disponível em: <https://proceedings.science/simposioiberoamericano/article/view/1530/1148>. Acesso em: 28 jun. 2023.

VIANA, J. P. S. L.; MIGUEL, V. R. Bolívia: ascensão indígena ao poder e o Movimento ao Socialismo. Revista Cadernos de Estudos Sociais e Políticos, v.1, n.1, jan-jul/2012, p. 88-106.

VILLAFUERTE, Leonardo et al. Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien en el marco del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada y la Soberanía Alimentaria en el Estado Plurinacional de Bolivia: Balance del marco legal y políticas em la Gestión 2005-2015. Observatorio Del Derecho a La Alimentación En América Latina y El Caribe, 2016.

YPFB. Audiencia de Rendición Pública de Cuentas: Informe de Resultados de la Gestión Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 2017 y Programación 2018, 2018.

YPFB. Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final 2018 e inicial 2019, 2019.

YPFB. Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Parcial 2019, 2019.

YPFB. Audiencia de Rendición Pública de cuentas: Inicial gestión 2021, 2021.

YPFB. Audiencia de Rendición Pública de Cuentas: Inicial 2022, 2022.

ZULETA, M. C. Los primeros años de YPFB y las encrucijadas de la industria petrolera boliviana en sus orígenes, 1936-1945. Notas preliminares. H-industri@. Revista de historia de la industria, los servicios y las empresas en América Latina, v. 8, p. 265–267, 2011.

ANEXOS

ANEXO A – YACIAMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS: NECESIDADES E RELAÇÕES COM O CAPITAL ESTRANGEIRO, DE 1937 A 1945. PRINCIPAIS NAÇÕES E ATORES.

1937 – 1945 Necessidades YPFB	1937 – 1945 Argentina YPF Cias.Ferrovíarias Convênios	1937 – 1945 Brasil Comissão mista BO-BR Convênios	1938 – 1941 Uruguai ANCAP
Capital de operação	X	X	
Tecnologia de exploração geológica	X	X	
Tecnologia de perfuração	X	X	
Tecnologia de destilação e refinação	X		
Quadros técnicos: geólogos, engenheiros, mecânicos	X		X
Transporte rodoviário e ferroviário (construção e capital)	X	X	
Transporte de oleodutos (construção e capital)	X	X	
Mercados preferenciais para petróleo bruto	X	X	X
1937 – 1945 Necessidades YPFB	1937 – 1945 México UNAM Poder Executivo /Relações Exteriores	1937 – 1941 Alemanha Banca	1941 – 1945 EUA Dep.estado Companhias privadas Oiaa* imp-exp bank Convênios
Capital de operação		X	X
Tecnologia de exploração geológica	X	X	X
Tecnologia de perfuração		X	X
Tecnologia de destilação e refinação	X	X	X
Quadros técnicos: geólogos, engenheiros, mecânicos	X		X
Transporte rodoviário e ferroviário (construção e capital)			X
Transporte de oleodutos (construção e capital)			X
Mercados preferenciais para petróleo bruto		X	

Fonte: elaboração própria com base em Zuleta, 2011⁹⁰.

⁹⁰ *Office of the Coordinator of Inter American Affairs, dependiente directamente del ejecutivo estadounidense, bajo la dirección de Nelson Rockefeller, creada en 1941 para los asuntos americanos en tiempo de guerra. Entre 1945 y 1946 esta agencia funcionó como The Office of Inter American Affairs (OIAA), tal como aparece en el cuadro.

⁹¹ O quadro foi construído com base nas seguintes referências, disponibilizadas pela própria autora: AHCB, Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos, 1939-1945, Legación de Bolivia en Argentina, 1937, Documentos de Consulado, Legación y Embajada de Bolivia en México, 1937-1942, y 1944 AHCA, Bolivia (Di- visión Política), 1935-1944, varios expedientes; AHSRE-AHD, Legación y Embamex Bolivia, Informes políticos reglamentarios, 1936-1945, y varios otros expedientes; Contreras (1990⁸), pp. 198 y ss.; Ostria Gutiérrez (1946).

ANEXO B – OS MÚLTIPLOS FLUXOS DOS PROCESSOS DE NACIONALIZAÇÃO NA BOLÍVIA.

OS MÚLTIPLOS FLUXOS DOS PROCESSOS DE NACIONALIZAÇÃO NA BOLÍVIA

**FLUXO DA
POLÍTICA**

► Ascensão do MNR após intensas reivindicações por uma nova ordem social e modelo econômico. Administração repleta de contradições políticas e disputas internas

► Atuação dos grupos de pressão exigindo uma nova nacionalização. Crescimento concomitante dos descontentamentos dos grupos de pressão - militares nacionalistas, e da sociedade civil - estudantes, trabalhadores e intelectuais que reivindicavam a expropriação da transnacional. Pressão interna e externa ao governo.

► Situação econômica que mantinha o país refém dos investimentos e tecnologias da Gulf Oil e sua capacidade de atrair crédito estrangeiro. Dependência crescente do capital estrangeiro.

► Momento de redução da dependência estrangeira - Guerra do Vietnã e aumento do preço do estanho no mercado internacional (janela política).

**FLUXO DA
SOLUÇÃO**

► Revogação do Código do Petróleo e nacionalização (relativa ausência de documentos sobre os marcos legais da segunda nacionalização)

Fonte: elaboração própria, 2023.

ANEXO C. INDÚSTRIA MANUFATUREIRA NA BOLÍVIA POR GRANDES E MÉDIAS EMPRESAS⁹².

2010	GRANDES E MÉDIAS EMPRESAS		
Atividade (fabricação)	Nr Empresas	Nr Pessoal Ocupado	Valor Bruto de Produção*
Produtos alimentícios	128	21037	14499773
Bebidas e produtos de tabaco	33	4907	4204948
Coque e petrolíferos refinados	4	591	4313969
Produtos de borracha e plástico	48	4790	1586869
Outros minerais não metálicos	47	10310	3572462
Total Indústria Manufatureira	556	70732	40463703
2012			
Produtos alimentícios	132	24593	20971985
Bebidas e produtos de tabaco	35	7029	6456188
Coque e petrolíferos refinados	3	782	4815119
Produtos de borracha e plástico	51	6332	2172646
Outros minerais não metálicos	46	8899	4630818
Total Indústria Manufatureira	571	77868	55472806
2017			
Produtos alimentícios	218	32771	19668920
Bebidas e produtos de tabaco	33	8069	7265473
Coque e petrolíferos refinados	3	783	5508789
Produtos de borracha e plástico	71	9534	2350386
Outros minerais não metálicos	78	12565	6085960
Total Indústria Manufatureira	773	88305	55917524
* (em milhões de bolivianos)			

Fonte: Instituto Nacional de Estadística, elaboração própria.

⁹² Nota do banco original: i. “la información de los años 2010, 2012, está referida a empresas con personal ocupado mayor o igual a 20 personas ó ingresos mayores a tres millones de bolivianos”; ii. “la información del año 2017, está referida a empresas que cumplen los criterios de personal ocupado e ingresos operativos, de acuerdo al “Reglamento de Registro y Acreditación Nacional de Unidades Productivas, Artesanos, Proveedores e Instituciones y Consultores Individuales al Sector de Capacitación al Sector Productivo”, del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural”.

ANEXO D. NUMERO DE INSTALACIONES INTERNAS DADAS DE ALTA – BOLIVIA (ACUMULADAS POR GESTIÓN)

- **Proyectado a 2019**
- **Con la adición de 23.000 instalaciones internas a las 100.000 programadas para la gestión 2019, se logrará alcanzar las 1.000.555 instalaciones internas acumuladas**

Fonte: YPFB, 2019.